

காணவிரும்பும் மாற்றமாய் : மாற்றத்தை நோக்கி

தவப்பூதல்வி

(தமிழ் காலாண்டிதழ்)

ஜூலை - செப்டம்பர் 2023

இதழ் - 3

தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி
பனைவத்தை நரும் பணி
- உலக சாதனை

வினோத
மனிதர்

சுரூர் ஜெகன்

தமிழரின்
அடையாளம் பனை

ஜே. ஜோ பிரகாஷ்

பஸ்துறை
ஆளுமை

சாந்தி சுவாமிநாதன்

<https://thavaputhalvi.in>

thavaputhalviyoutrust@gmail.com

தவப்புதல்விபின் இதழாசிரியர் தமிழ்நாடடை சேர்ந்த பேராசிரியைக்கு பஞ்சாபில் விருது

பஞ்சாப் பிரேவ் செளஸ் அமைப்பு மற்றும் இந்திய அரசின் குறு, சிறு நடுத்தரத் தொழில்கள் அமைச்சகம் சார்பில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விருது விழாவில் “குரு ஞான விருது” மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதி லாலா ஜகத் நாராயண் கல்வி பணிக்கான சிறப்பு விருதும் இரண்டு நபருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பேராசிரியை முனைவர் சுபத்ரா செல்வத்துரை அவர்களுக்கு பரிசு தொகையுடன் லாலா ஜகத் நாராயண் சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. லாலா ஜகத் நாராயண் தனது எழுத்துகள் மற்றும் கல்வி முயற்சிகள் மூலம், மாணவர்களிடையே தேசபக்தியையும் தேசிய அடையாள உணர்வையும் ஊக்குவித்து சுதந்திரப் போராட்ட உணர்வை வளர்த்தவர் மட்டுமன்றி பெண்களின் கல்வியை தீவிரமாக ஆதரித்து நடைமுறையில் உள்ள சமூக விதிமுறைகளை சவால் செய்து

கல்வியில் பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினராக தொழில்முனைவோர் மற்றும் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் கார்த்திகேய ஷர்மா, பஞ்சாபி கேசரியின் இயக்குனர் அபிஜய் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். பஞ்சாப், வங்காளம், ஹரியானா, மத்திய பிரதேசம், ஹிமாச்சல், அசாம், கர்நாடகா, தெலுங்கானா என வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்ட நிகழ்வில் தமிழ்நாடு குமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பேராசிரியருக்கு சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டது பெருமைக்குரியது.

காணவிரும்பும் மாற்றமாய் : மாற்றத்தை நோக்கி

தவப்புதல்வி
(தமிழ் காலாண்டிதழ்)

ஜூலை - செப்டம்பர் 2023 இதழ்-3

தமிழ்நாட்டில் இரு கோடி பணவசூலை நரும் பணர் உலக சாதனை

விநோத மன்தர்
எழுதினார்

தமிழர்
அவையாள் பணர்
Dr. சேரா சேனா

பல்துறை
ஆவனமை
எழுதினார்

<https://thavaputhalvi.in> thavaputhalviyoustrust@gmail.com

பதிப்பகத்தார்

OF BY AND FOR YOU PUBLICATIONS®
பதிப்பகம் பதிவு எண்: TN09D0018951
Under MSME , Govt of India

பதிப்புரிமை

OF BY AND FOR YOU TRUST®
இந்திய அறக்கட்டளை சட்டம்
1882ன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்டது,
அறக்கட்டளை பதிவு எண்.198/B4-2017,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு இந்தியா
CSR பதிவு எண் CSR00036108
எண் AADTB2122MF2022M - 80 G வருமான
வரியின் கீழ் அறக்கட்டளை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Email : ofbyandforyou@gmail.com
Call / Whatsapp : +91-9585212775

Website:
<https://thavaputhalvi.in>

E- Mail :
thavaputhalviyoustrust@gmail.com

காணவிரும்பும் மாற்றமாய் மாற்றத்தை நோக்கி

தவப்புதல்வி

(தமிழ் காலாண்டிதழ்)
ஜூலை - செப்டம்பர் 2023, இதழ் 3

அன்பின் வாசகர்களுக்கும், பாசத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆசிரியர் குழு பெருந்தகைகளுக்கும் என் நன்றிகலந்த வணக்கத்தினை உரித்தாக்குகிறேன். இந்த இதழ் அருமையாக வெளிவர உதவிய எழுத்தாளர் அண்ணன் பச்சைமால் கண்ணன் அவர்களுக்கும், அழகாய் வெளிவர தொகுத்து வடிவமைத்த தம்பி அர்ஜுனனுக்கும் அன்பின் வணக்கத்தினை முன் வைக்கிறேன்.

தவப்புதல்வி காலாண்டிதழ், நீயே உன்னால் உனக்காக அறக்கட்டளை மற்றும் பதிப்பகத்தின் (OF BY AND FOR YOU TRUST - Reg. No. 198/B4 - 2017) & PUBLICATION - Reg. No. TN09D0018951) கீழ் வெளியிடப்படும் ஓர் இதழாகும். இவ்விதழ் ஆண்கள், பெண்கள், இளைஞர்க்கும், தொழில் முனைவோர், குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் அமைவதோடு மட்டுமில்லாமல் மாற்றத்தை உருவாக்கும் ஒரு கருவியாகவும் செயல்படும். இவ்விதழில் வெளிவரும் கட்டுரைகள், படைப்புகள், குறிப்புகள் அனைத்தும் அறிவுசார் மற்றும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பதிவுகளாவே அமையும். இதழில் படைப்பாளர்களின் கட்டுரைகள், அறிஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் வரலாறு, நோக்கணங்கள், நடப்பு நிகழ்வுகளின் அறிக்கைகள், படைப்புகள் மற்றும் சிந்தனைத் துளிகள் இடம் பெறும். கலை, இலக்கியம், கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரீகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி படைப்புகளும் முக்கியத்துவம் வகிக்கும். தமிழில் இவ்வனைத்தையும் தொகுத்து வாசகர்களுக்கு இணைய வழியும், புத்தகமாகவும் வருடத்திற்கு 4 இதழ்கள் வெளியிடப்படும். தாயின் கருவில் உதித்து, தரணியில் பிறந்து, தாயின் மடியில் தவழ்ந்து, பலரையும் எட்டி பார்த்து புன்னகையுடன் அமர்ந்து, பூரிப்புடன் ஊர்ந்து, தாயின் கரம் பிடித்து மெல்ல எழுந்து, தத்தி தத்தி நடந்து, இந்த பாரை சுற்றி வர எண்ணி அன்ன நடை நடந்து, விரைவில் வெற்றி நடை போடுவார் தவப்புதல்வி. நோக்கம் எது என தீர்மானி அதில் உறுதியாய் இரு என்கிற சுவாமி விவேகானந்தரின் வார்த்தைக்கேற்ப தெளிவான நோக்கம் கொண்டு உறுதியாய் பயணிப்பார் இவன்.

- முற்போக்கு நோக்கில்
- முரண்பாடு இல்லாத கருத்துக்களுடன்
- தெளிவான சிந்தனை கொண்டு
- உண்மையின் உருவாய்
- மாற்றத்தை நோக்கிய பயணத்தில் - **தவப்புதல்வி**

முனைவர். சுபத்ரா செல்லத்துரை
இதழாசிரியர்

ஆசிரியர் குழு

முனைவர் D. குமரேசன்

M.Com., M.Sc., M.B.A., M.A., M.Phil., Ph.D.,
பேராசிரியர் மற்றும் இயக்குனர்,
கே.எஸ்.ஆர். மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல்
கல்லூரி, திருச்செங்கோடு.

முனைவர் பேரா. கிரா. நாகேஸ்வரி

M.A, MA(Socio.), M.Com(F&C), BA(HRM),
M. Phil, PGDCA, PGDGC,
PGDCE, M. Sc(Psych.) Ph.D.,
முதல்வர், சீதாலெட்சுமி ஆச்சி
மகளிர் கல்லூரி, பள்ளத்தூர்.

முனைவர் அ. பாரதிராணி

M.A, B.Ed, M.Phil., Ph.D.,
உதவிப் பேராசிரியர்,
தமிழ் உயராய்வு மையம்,
அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி காரைக்குடி.

முனைவர் ஆ. பிரபு

MA, B.Ed., B. Co-op, MPhil., Ph.D.,
SET NET-JRF, CTCT-JRF, DOA
உதவிப் பேராசிரியர்,
தூய நெஞ்சக் கல்லூரி,
திருப்பத்தூர்.

முனைவர் த. ஜான்சிபால்ராஜ்

M.A, B.Ed, M.Phil., Ph.D.,
உவாக்கர் மேல்நிலைப் பள்ளி,
டோனாலூர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

முனைவர் செ. செல்வராணி

M.A, B.Ed, M.Phil., Ph.D.,
ஆசிரியர் மற்றும் எழுத்தாளர்,
வணிகவியல் துறைத் தலைவர்,
இதயா மகளிர் கல்லூரி
சருகனி, சிவகங்கை மாவட்டம்.

திரு.சே. பச்சைமால் கண்ணன்

எழுத்தாளர்,
கோவன்குளம், திருநெல்வேலி.

முனைவர் சு. கிருஷ்ணகுமாரி

MBA., MHRM, M. Sc., (Psy.), Ph. D
உதவிப் பேராசிரியர்
சத்தியபாமா நிகர்நிலைப் பல்கலைக் கழகம்,
சென்னை.

கவிஞர். V. S. உமா மகேஸ்வரி (குமரி உத்ரா)

எழுத்தாளர், கொட்டாரம்.

முனைவர் செ.அந்தோணி ராகுல் கோல்டன்

M.Com M.Phil NET Ph.D
MBA SET NET M.Sc M.A M.A
உதவிப் பேராசிரியர், லயோலா கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் I. ஜோஸ்பின் ரேணுகா

M.A., M.Phil., Ph.D.,
உதவிப் பேராசிரியர்,
ஹோலி கிராஸ் ஹோம் சயின்ஸ் கல்லூரி,
தூத்துக்குடி.

முனைவர் ப.சு. செல்வம்மா

M.A., M.Phil., Ph.D.,
இணைப்பேராசிரியர்,
தமிழ் உயராய்வு மையம்,
அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி,
காரைக்குடி.

பொருளடக்கம்

தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி
பனைவிதை நடும் பணி

உள்ளத்தனைய...

- ஜே.ஜோ பிரகாஷ்

ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரி

- முனைவர் செ.செல்வராணி

தவப்புதல்வி தமிழ்க் காலாண்டிதழ்
நூல் வெளியீட்டு விழா

வள்ளலாரும்... மனிதமும்...

2520

குரு

பாதங்களில் ஏற்படும் வலி,
அரிப்பு, வெடிப்பு தொல்லைகள்

சித்த மருத்துவ ஆத்திசூடி

பனை பூக்குமா?

சித்தர்கள் வகுத்த
ஆயுசுலைகளுள் ஒன்றான வர்மக்கலை

ஜாம்ன்

அன்பே அனைத்துக்கும் வழிகாட்டி

பௌத்த வாழ்வியல் - மா.அமரசன்

அன்பின் ஜந்தினைகள்

- முனைவர் கு.காமராஜ்

தெரிந்து கொள்வோம்

நடைப் பயிற்சியின் நன்மைகள்

- பேராசிரியர் மருத்துவர் தி.செல்வராஜ்

சந்திரயான்

- அ.பென்சிகர் ராஜன்

இராமாயணம் காட்டும் மேலாண்மை

- வ.ரங்கநாதன்

பல்துறை ஆளுமை

- டாக்டர். சாந்தி சரவணன்

தாய்த்தெய்வம் வரலாறும் புகளவும்

- முனைவர் ஆ.பிரபு

விநோத மனிதர்

- சரலூர் ஜெகன்

குமரியில் பனை விதை சேகரிப்பு
மற்றும் வங்கி துவக்க விழா

தாயின் கனவு மகன்

ருத்ரா நாடயாலயாவின் சலங்கை புகை
மற்றும் அரங்கேற்ற விழா

பழையாறு ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை

- T.M.ஆன்டனி மைக்கேல் M.A

ஒரு புத்தகம் என்ன செய்யும்?

இஸ்ரோ போகர் 7000

தமிழரின் அடையாளம் பனை

லட்சரா

சந்திரயான் 3 திட்டத்துக்குப் பின்னால் இருக்கும்
இந்திய விஞ்ஞானிகள் யார் யார் தெரியுமா?

பனை விதை நடும் நிகழ்வு

சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சியில்
இளைஞர்களின் பங்கு

தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி பணைவீதை நடும் பணி

- உலக சாதனை

முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு பணமரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் சார்பாக தமிழக கடற்கரையோரங்களில் 14 மாவட்டங்களில் 1076 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு பணை விதைகளை விதைக்கின்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது. ஏற்கனவே நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள் சேகரித்து வைத்திருந்த விதைகள் அனைத்தும் கடற்கரை ஓரங்களில் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்தத் திட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்து தெரிவித்தார்கள். கடந்த 01/10/2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பணை

விதை விதைக்கும் விழா தொடங்கியது. தமிழ்நாடு பணமரத் தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் தலைவர் திரு. A. நாராயணன் Ex.MLA அவர்கள் தலைமையில் மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் சி.வே. கணேசன் அவர்கள் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் கலந்துகொண்டு பணை விதை விதைத்தார்கள். இந்த நிகழ்வில் ராணி மேரி கல்லூரியின் ஆசிரியர்களும் மாணவர்கள், பாரதியார் கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இந்து கல்லூரியின் மாணவர்கள் பெருவாரியாக கலந்து கொண்டனர். சிறப்பாக இந்தப் பணி நடைபெற்றது. இதுபோல தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட

மாண்புமிகு வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் ச. முத்துசாமி அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு பனை விதைகள் கொண்டு சென்ற கனரக வாகனத்தை கொடியசைத்து அனுப்பி வைத்தார்கள். மாண்புமிகு வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கடலூர் மாவட்டத்திலும் மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் சிவ. வீ. மெய்யநாதன் அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி அவர்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் ஆர். எஸ். இராஜ கண்ணப்பன் அவர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலும் மீன்வளம் - மீனவர் நலத்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் மாண்புமிகு சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் பெ. கீதாஜீவன் அவர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் கலந்துக் கொண்டு சிறப்பித்தார்கள்.

மாநகராட்சியின் வணக்கத்துக்குரிய மேயர்கள் தூத்துக்குடி மாநகராட்சியின் மேயர் என்.பி.ஜெகன் அவர்களும் கடலூர் மாநகராட்சியின் மேயர் சுந்தரி அவர்களும் நாகர்கோயில் மாநகராட்சியின் மேயர் திரு. மகேஷ் அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்கள். மற்றும் ராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான நவாஸ் கனி அவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டது பெருமைக்குரியது. குளச்சல், விளாத்திகுளம், கடலூர், ஓட்டப்பிடாரம், மயிலாப்பூர் மற்றும் செய்யூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்து பனை விதை விதைத்து நிகழ்வுக்கு உறுதுணை அளித்தனர்.

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களும் அனைத்து அரசு துறை அலுவலர்களும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பிப்பதையே செய்தது ஒரு கோடி பனை விதை நாடு நிகழ்வின்

வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவியது. விவசாயம் மற்றும் உழவர் நலத்துறை 4 லட்சத்து 40 ஆயிரம் பனை விதைகள் வழங்கியது. வனத்துறை சார்பாக அனைத்து அலுவலர் ஒத்துழைப்பு வழங்கப்பட்டது. இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை சார்பாக நாட்டு நலப் பணித்திட்ட மாணவர்கள் பனை விதை சேகரிப்பதற்கும் விதை நடுவதற்கும் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். பள்ளிக் கல்வித்துறையும் அனைத்து மாணவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஈடுபடுத்திக் கொள்ள அனுமதி வழங்கியது. காவல்துறையும் சிறப்பாக அனுமதி வழங்கி அமைதி காத்தது.

மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் மு.அப்பாவு அவர்கள் ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் வழங்கினார்கள். IIT 2 லட்சம் பனைவிதைகளை வழங்கியது. VGP நிறுவனம் பனை விதைகளை சேகரித்து வைக்க இடம் வழங்கியதோடு அதன் உரிமையாளர் பனை விதை விதைக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அனைத்து ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர் சங்கம் பனை விதைகளை உள் மாவட்டங்களில் இருந்து கடற்கரையோர மாவட்டங்களுக்கு இலவசமாக கொண்டு சென்று உதவியது.

ஆக மொத்தத்தில் தமிழ்நாடு அரசு, நாட்டு நலப்பணித் திட்டம், பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் ஆகியோரின் ஒத்துழைப்போடு இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்று இன்று உலக சாதனைக்கான குளோபல் வேர்ல்ட் ரெகார்ட் புத்தகத்தில் (GWR) இடம்பெற்றிருக்கிறது. இப்பேற்பட்ட ஒரு சாதனையை நிகழ்த்துவதற்காக பனை நடுவதின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து பனைமரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தோடு கை கோர்த்து நின்ற அனைத்து நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அலுவலர்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கும் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றி மற்றும் பாராட்டுக்கள்.

A.நாராயணன் Ex.MLA

தலைவர்
தமிழ்நாடு பனைமரத் தொழிலாளர்கள்
நல வாரியம்.

உள்ளத்தனைய...

“உள்ளத்தனைய” உள்ளத்தில் புதைந்து கிடந்த உண்மைகளை உலகுக்கு எடுத்துக் கூறுகிற உன்னத நூல். தனது வாழ்க்கை ஒரு திறந்த புத்தகம் என்பதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நூலாசிரியர் கு.முத்துசாமி. எல்லா நிலைகளிலும் படிப்படியாக உயர்ந்தது அவரது தனிச்சிறப்பு. தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டபோது அதன் திட்ட அலுவலராகவும், பின்னர் மாவட்டத் தொடர்பு அலுவலராகவும் பணியாற்றியது பெருமைக் குரியது. அதுபோல் மேல்நிலைக் கல்வி தொடங்கப் பட்ட ஆண்டிலேயே மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியராகச் சேர்ந்து தொடர்ந்து தலைமையாசிரியராகப் பணியாற்றிப் பின்னர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலராக ஓய்வு பெற்றது சிறப்பு.

பணிக்காலத்தில் அவது ஈடுபாடும் அர்ப்பணிப்பும் தனது பணியின் மீதான பக்தியும் நூல் முழுவதும் பரவிக்கிடக்கின்றன. இன்றைய ஆசிரியர்களுக்குத் தம் பணியில் முன்னேற்றம் கண்டிட இந்நூல் தக்க வழிகாட்டி. இவரது பெற்றோர்களின் ஆசைப்படி இவர் மருத்துவராகியிருந்தால், நல்ல ஆசிரியர் ஒருவரைக் கல்வித்துறை இழந்திருக்கும்.

பல ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த எஸ்.எல்.பி. பள்ளி யிலிருந்து பிரியாவிடை; தொடர்ந்து விளாத்திக் குளம் பள்ளியில் தலைமையாசிரியராகப் பணியாற்றியபோது அங்குச் சந்தித்த சவால்களை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டது போன்ற விஷயங்களைப் பெயர்கள் உட்பட அனைத்தையும் நினைவாற்றலுடன் பதிவு செய்திருக்கிறார். அனுபவப் பதிவுகள், படிப்பதற்கு இனிமையாகவும், ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதாகவும் அமைந்திருப்பது சிறப்பு. பணியாற்றிய பள்ளியில் மாணவர்களின் பாசப்பிணைப்பு நெகிழ்ச்சி. மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரைப் பிடித்துவிட்டால் மனத்தில் கட்டிப்

போட்டு விடுவார்கள். இந்த அனுபவங்கள் எனக்கும் உண்டு. ஓர் ஆசிரியரின் வெற்றியே அது தான்.

தான் பணியாற்றிய இடங்களிலெல்லாம் நூலாசிரியர் முத்திரை பதித்திருக்கிறார். என்னைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பும் 287ஆம் பக்கத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. எந்தவித எதிர்பார்ப்பு மின்றிப் பேச்சிப்பாறைத் தோட்டமலைக் காணிக் குடியிருப்பில் பள்ளிக்கு வழங்கிய உதவிகளை நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார். பல்வேறு பணிகள், வித்தியாசமான அனுபவங்கள், வேலைகளை இழுத்துப்

போட்டுக் கொண்டு செய்பவர்களை ஆங்கிலத்தில் workaholic என்று சொல்வார்கள். அதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு முத்துசாமி ஆசிரியர். எந்தப் பணியைச் செம்மையாகச் செய்யலாம் என்பதற்குக் கல்வியாளரின் பணிக்காலத்தில் பல நிகழ்வுகள் எடுத்துக்காட்டுகளாக உள்ளன. அவரது வட இந்தியப் பயணமும் ஆக்ராவுக்குச் சென்றதும் எனது கடந்த காலத்து நினைவுக்கு என்னைக் கொண்டுசென்றன. அந்தத் தடியங்காய் பர்பியை (ஆக்ராபேட்டா) கிலோ கணக்கில் வாங்கி வந்து உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் கொடுத்ததும் இரண்டாண்டுகள் ஆக்ராவில் தங்கி முதுகலைப் பட்டப்படிப்பை முடித்ததும் நினைவுக்கு வந்தன. பணி நிறைவுக்குப் பின்னும் பத்தாண்டுகள் இயக்கத்தில் ஆற்றிய பணி போற்றுவதற்குரியது. ஓர் பரந்த வட்டத்தில் இவரது பயணம் அமைந்திருக்கிறது. மலர் ஒன்றுதான், ஆனால் இதழ்கள் பல என்பதற்கிணங்க இவரது பணிகள் பல்வேறு பரிமாணங்களில் பரிணமித்திருக்கிறது.

நூலின் வடிவமைப்பும் தரமும் சிறப்பாக உள்ளன. நீண்ட பணிக்காலத்தின் சுவையான அனுபவங்களை இந்நூல் வழியாக நமக்குத் தந்த நூலாசிரியருக்கு எனது பாராட்டுகளும் வாழ்த்துகளும்.

ஜே.ஜோ பிரகாஷ்

முனைவர்
செ.செல்வராணி

வணிகவியல் துறைத் தலைவர்
சருகணி, சிவகங்கை மாவட்டம்

ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரி

புதுவிதமான தொழில்களைத் தொடங்கி வளர்வதற்கான வரலாற்றுத் தருணங்கள் யுகங்களுக்கு ஒருமுறையே தோன்றுகிறது. தொழில்புரட்சி அப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வழங்கியது. இந்திய விடுதலை அப்படி ஒரு வாய்ப்பை இந்தியாவில் தொழில்முனைவோருக்கு வழங்கியது. இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு டாட்டா, பிர்லா போன்ற இந்திய பெரும் தொழிற்குழுமங்கள் வளர்ந்தன. 1990களில் தாராளமயமாக்கம், உலகமயமாக்கம் தொடங்கியபோது அவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு இன்ஃபோசிஸ், எச்.சி.எல். போன்ற இந்திய நிறுவனங்கள் பெரிய சக்திகளாக உருவெடுத்தன.

அதிவேக இணையம், செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோட்டிக்ஸ், உயிரித் தொழில்நுட்பம் போன்ற அதிநவீனத் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி தொழில்துறையில் மீண்டும் ஒரு புது யுகத்தின் நுழைவாயிலுக்கு நம்மை இட்டுச் செல்வதாக வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள். புதுமையான வணிக வடிவங்களை, தொழில்நுட்பப் பயன்களைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு தொடங்கப்படும் இத்தகைய தொழில்களையே ஸ்டார்ட் அப் என்கிறார்கள். தற்போது. இந்த ஸ்டார்ட்

அப் என்ற சொல் மிகப் புதியது அல்ல என்ற போதும், அந்தச் சொல் தற்போது நவீன வகைத் தொழில்நிறுவனங்களைக் குறிக்கவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் புதுவகைத் தொழில் நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான புறச்சூழல் களை உருவாக்கும் வகையிலும், தமிழ்நாட்டுத் தொழில்முனைவோருக்கு உதவி செய்யும் வகையிலும் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இன்னொவேஷன் மிஷன் என்ற நிறுவனத்தைத் தொடங்கியுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.

நான்காம் தலைமுறைத் தொழில்கள் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி 4.0

நீராவி இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது அதை வைத்துத் தொடங்கப்பட்ட தொழில்கள் முதல் தலைமுறைத் தொழில்கள் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி 1.0 ஆகும்.

உசல் எஞ்சின், மேம்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்கள், கார்கள் போன்றவை உருவாக்கப் பட்ட பிறகான காலம் இரண்டாம் தலைமுறைத் தொழில்களின் காலம் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி 2.0 ஆகும்.

செல்பேசி, இணையம் போன்றவை

INDUSTRY 4.0 STARTUPS

உருவான பிறகான காலம் மூன்றாம் தலைமுறை தொழில்களின் காலம் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி 3.0 ஆகும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோட்டிக்ஸ், ஆக்மென்ட்டட் ரியாலிட்டி (மிகை மெய்ம்மை), வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி (மெய் நிகர்மை), தானியங்கி மொழி பெயர்ப்பு, நெட்வொர்க் ஆஃப் திங்ஸ் (பொருள்களின் வலையமைப்பு), புவிசார் இடக்குறிப்பு போன்ற தொழில்நுட்பங்களின் பயன்களை ஒருங்கிணைத்தோ, அல்லது புதுமையான வணிக யோசனைகளை அடிப்படையாக வைத்தோ வடிவமைக்கப்படும் வணிக நிறுவனங்களே நான்காம் தலைமுறைத் தொழில்கள் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி 4.0 ஆகும்.

இந்த நான்காம் தலைமுறைத் தொழில் நிறுவனங்களைத் தொடங்குவது அறிவுசார் நடவடிக்கையாக உள்ளது. இத்தகைய தொழில்களுக்கான நிறுவனங்கள் புதுவகை வடிவமைப்பைக் கோருகின்றன. இத்தகைய நிறுவனங்களே ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய நிறுவனங்களே இனி எதிர்காலம்.

ஆனால், இத்தகைய நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்கு அதிநவீன ஆராய்ச்சிகள் தேவை என்று பலரும் தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள, எளிதாகக் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டே வெற்றிகரமான தொழில் நிறுவனங்களைத் தொடங்கிவிட முடியும். சில நேரங்களில் சில தொழில்களுக்குத் தொழில்நுட்பமே கூடத் தேவைப்படுவதில்லை. ஆனால், அவற்றின் வணிகத் திட்டம் தொழில்நுட்பம் சாராத ஆனால், புதுமையான வணிக யோசனைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சுருக்கமாக, நவீனத் தொழில்நுட்பம் வழங்கும் வசதிகளை

ஒருங்கிணைத்து, ஏற்கெனவே சமூகத்தில் நிலவும் ஒரு தேவைக்குப் புதுமையான தீர்வை வழங்குகிற, அல்லது இருக்கிற தீர்வுகளை மேம்படுத்தும் தொழில்களே 'ஸ்டார்ட் அப்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

4ம் தலைமுறை தொழில்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்

இத்தகைய நான்காம் தலைமுறைத் தொழில்கள் எப்படி எல்லா நேரத்திலும் அதிநவீனத் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல என்பதற்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள்.

ஸ்வீட் ஸ்டால் என்று அழைக்கப்படும் பலகாரக் கடைகள் எல்லா ஊரிலும் உள்ளவைதான். ஆனால், ஐ.டி. நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய சிலர் ஆன்லைனில் நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் டாட் காம் என்ற ஓர் இணையத் தளத்தை உருவாக்கி இதைப் பன்னாட்டு வணிகமாக மாற்றினார்கள். திருநெல்வேலி அல்வா, திருவில்லிப்புத்தூர் பால்கோவா போன்ற புகழ்பெற்ற பாரம்பரிய இனிப்புகளை இந்த இணையத்தளம் மூலம் இவர்கள் சந்தைப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் செய்தது என்னவென்றால், அந்தந்த ஊரில் அந்தப் பலகாரங்களைச் செய்வதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களை அழைத்து வந்து பிரசர்வேடிவ் ஏதும் பயன்படுத்தாமல் அவை மேலும் சில நாட்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறிந்தது, சில நாட்களில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு அவற்றைக் கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தது, மொபைல் பேமென்ட், புவிசார் இடக்குறியீடு போன்ற சந்தையில் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு இகாமர்ஸ் இணையத்தளத்தை வடிவமைத்தது

ஆகியவைதான். இதுதான் அவர்களின் தொழில் வெற்றிக்கான இரகசியம். கடந்த தீபாவளிக்கு மட்டும் 56 டன் திருநெல்வேலி அல்வாவை உலகம் முழுவதும் இவர்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இதில் இனிப்புகள் தயாரிப்பது முதல் மொபைல் பேமென்ட் வரை எதுவுமே சந்தையில் கிடைக்காத புதுமையான தொழில்நுட்பம் அல்ல. ஆனால், இவற்றை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கிய தொழில் வடிவமைப்புதான் புதுமையானது. இதுதான் அந்த நிறுவனத்துக்கு மதிப்பை அளிக்கிறது

ஹேப்பி ஹென்ஸ்

திருச்சியில் இருந்து செயல் படும் ஹேப்பி ஹென்ஸ் என்ற நிறுவனம், குறிப்பிட்ட வகைத் தானியங்கள், தழைகள் ஆகியவற்றை

இணைத்துத் தீவனம் அளித்து நாட்டுக் கோழிகளை வளர்க்கிறார்கள். இப்படி வளர்க்கப்படும் நாட்டுக்கோழிகள் இடும் முட்டைகள் நமக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளைக் கொண்டிருப்பதாக அறிவியல் முறையில் விளக்குகிறார்கள்.

இதில் எந்தத் தொழில்நுட்பமும் இல்லை. ஆனால், ஓயிட் லக்ஹார்ன் முட்டைகளுக்கு மாற்றாகத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளைக் கொண்டுள்ளன என்ற கோட்பாடுதான் இவர்கள் வணிகத்துக்கான அடிப்படை. இதில் எந்தத் தொழில்நுட்பமும் இல்லை. ஆனால், புதுமையான வணிக யோசனைகளை முன்வைத்துள்ள இந்த நிறுவனமும் இத்தகைய ஸ்டார்ட் அப் என்ற வரையறைக்குள் வரும்.

காஃபிடே என்ற நவநாகரிக காபி கடை கம்பெனியும் இத்தகைய ஒரு முயற்சிதான் என்கிறார் சிவராஜா. அருந்துகிற காபிக்கு மட்டும் நாம் அந்தக் கடைக்குப் பணம் செலுத்து வதில்லை. அந்த காபியின் விலையில், அங்கு அமர்ந்து பேசுவதற்கான வசதிக்கும் சேர்த்துத்தான் பணம் செலுத்துகிறோம். ஒரு வணிகத் திட்டம் பற்றிப் பேசுவதற்கோ, தோழியிடம் பேசுவதற்கோ அந்தக் கடைக்குச் செல்கிறவர்கள் அதற்கு அவர்கள் அளிக்கும் இடத்துக்கும் நேரத்துக்கும்

சேர்த்தே பணம் செலுத்துகிறார்கள். இப்படி காபியையும் சந்திப்புக்கான சூழலையும் இணைத்து ஒரு வணிக நிறுவனத்தை யோசித்தது கூடப் புதுமையான வணிகத் திட்டம்தான்.

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு செய்யும் உதவிகள்

மேலே விவாதித்தபடி தொழில் நிறுவனங்களின் தன்மை மாறிவருகிறது. இந்த மாறுகிற நிலைமை குறித்துத் தொழில் சமூகத்துக்கும் தொழில் முனைவோராக வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் வேலையைத் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனிசியேட்டிவ் செய்கிறது. 2030 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறையப் பணம் இருப்பவர்கள், நல்ல குடும்பப் பின்புலம் உள்ளவர்கள்தான் தொழில் தொடங்க முடியும். ஆனால், இப்போது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் வென்ச்சர் முதலீட்டு நிறுவனங்கள், ஏஞ்சல் முதலீட்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவை இருக்கின்றன. தொழில் முனைவோருக்கு வழிகாட்டி அழைத்துச் செல்லும் இன்குபேஷன் சென்டர்கள் என்று அழைக்கப்படும் அடைகாப்பு மையங்கள் கல்லூரிகளிலும், வெளியிலும் உள்ளன. பெரிய அளவு பணம் இல்லாவிட்டாலும்கூடச் செயல்படுத்தக்கூடிய வணிக யோசனையும் ஊக்கமும் இருந்தால் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தைத் தொடங்கிவிட முடியும். இந்த அடைகாப்பு மையங்களை வலுப்படுத்துவது, அவற்றின் திறனை மேம்படுத்துவது போன்ற பணிகளைத் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனிசியேட்டிவ் முன்னெடுக்கிறது.

மென்டார் நெட்-வொர்க் எனப்படும் வழிகாட்டுநர் வலைப்பின்னல் ஒன்றும் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

தொழில் தொடங்க மானியம், முதலீடு

“இப்படி முன்னெடுக்கப்படும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்குத் தொடக்க நிலையில் உதவி செய்வதற்காகத் தமிழ்நாடு அரசு 10 இலட்சம் ரூபாய் வரையிலும், சில வகை நிறுவனங்களுக்கு 50 இலட்சம் ரூபாய் வரையிலும் மானியம்

வழங்குகின்றன. இது தவிரச் செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோட்டிக்ஸ் போன்ற எதிர்காலத் தொழில் நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்குத் தமிழ்நாடு அரசே பங்கு மூலதனம் அளிக்கவுள்ளது. இதற்காக 100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு வென்ச்சர் முதலீட்டு நிறுவனங்களின் சேவைகளை ஒருங்கிணைத்து ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு அளிப்பதற்காக டேன் ஃபன்ட் என்ற தளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. வென்ச்சர் முதலீட்டு நிறுவனங்கள் என்பவை புதுமையான யோசனையோடு வணிகம் செய்ய முன்வரும் தொடக்க நிலை நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டு நிறுவனங்கள் ஆகும்.

புதுமையான தொழில் முயற்சிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் தனிப்பட்ட செல்வந்தர்களை ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்கள் என்று அழைக்கிறோம். உலகம் முழுவதும் பரவிக்கிடக்கும் தமிழர்களில் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்யத் தயாராக இருப்பவர்களை ஒருங்கிணைத்துத் தமிழ் ஏஞ்சல்ஸ் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு புதுமையான வெற்றிகரமான தொழில் யோசனை இருந்துவிட்டால், பணம் இல்லாத காரணத்தால் அவை தோற்பதில்லை என்ற தன்னம்பிக்கையுடன் இன்றும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நம் நான்காம் தலைமுறைத் தொழில் நிறுவனங்களை ஆதரிப்போம்..... வாழ்த்துவோம்.

Taru Financial Services

Colossal 22 years of Realising your Financial Dreams...

A Warm welcome to the World of Financial Services

A whopping 22 years of expertise in Financial Planning & Services

We provide various Investment Services

- Life Insurance
- Health Insurance
- Company Deposits

- Corporate Bonds
- Mutual Fund
- Housing Loan, etc...

FINDR PS

Keep watching for more information, Q&A Session, Discussion on specific topic and many more interesting things in our bimonthly magazine Findrops as well.....

CEO :

S. Saravanan, FChFP

Director :

Dr. Santhi Saravanan, MBA Finance,

Research Scholar, Professor, Financial Coach

**FINANCIAL
SERVICES**

தவப்புதல்வி தமிழ்க் காலாண்டிதழ் நூல் வெளியீட்டு விழா

தவப்புதல்வி தமிழ்க் காலாண்டிதழ் வெளியீட்டு விழா சிவகங்கை சீதாலட்சுமி ஆச்சி மகளிர் கல்லூரியில் முதல்வர் முனைவர் நாகேஸ்வரி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர். மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வணிகவியல் துறை இயக்குநர் முனைவர் துறை குமரேசன் அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார். ஐந்திணை தென் தமிழியல் ஆய்வு மன்றத்தின் அமைப்பாளர் மற்றும் தவப்புதல்வி தமிழ்க் காலாண்டிதழின் இதழாசிரியர் முனைவர் சுபத்ரா செல்லத்துரை அனைவரையும் வரவேற்றுப் பேசினார்.

லிபியா சபா பல்கலைக் கழகத்தின் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை சார்ந்த மேனாள் பேராசிரியர் முனைவர் ரவீந்திரன் தவப்புதல்வி காலாண்டிதழை வெளியிட அபுதாபி ழிகிவி திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மையத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி முனைவர் ஸ்ரீதேவி சிவானந்தம் முதல் இதழைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

நீ காண விரும்பும் மாற்றமாய் மாற்றத்தை நோக்கிய பயணம் என்கிற தவப்புதல்வி இதழின் நோக்கத்தை மையப்படுத்திக் காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி தமிழ் உயராய்வு மையத்தின் உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் பாரதி ராணி சிறப்புரை ஆற்றினார்.

இந்நிகழ்வில் சூரியன் பண்பலை மூத்த அறிவிப்பாளர் விஜி பூரணசிங், முனைவர் வள்ளியம்மாள், முனைவர் ஸ்ரீலங்கா மீனாட்சி, சீதாலட்சுமி ஆச்சி மகளிர் கல்லூரியின் பொருளியல் துறை மற்றும் வணிகவியல் துறைப் பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் பெருவாரியாகக் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.

வள்ளலாரும்

மனிதமும்

இரு பெரும் சொற்கள் கலந்த கருத்தியல் வெளிப்பாடு. மனிதம் கலந்த வள்ளலார். மனிதம் மனித நேயம் (மனித நேயம் = மனிதம் + நேயம்) தொடர்புடைய பலம் வாய்ந்த குணங்களாக அன்பு, கருணை, இரக்கம் மற்றும் சமூக நுண்ணறிவு ஆகியன இருக்கின்றன. பிற மனிதர்களிடம் அன்பு காட்டுவதை மனித நேயம் எனக் கூறலாம். இதில் உயிரிரக்கப் பண்பு என்பது மனித நேயத்தில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. பிறருக்குத் துன்பம் அளிக்காமல் இருத்தல், இயலாதவர்களின் துன்பத்தைப் போக்குதல், இளகிய இதயமும் இரக்கக் குணமும் உறுதியான செயல்பாடுகளும் கொண்டிருத்தல் என்றும் கூறலாம். 1893ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் நடைபெற்ற உலக மதங்களின் மாநாட்டில் அனைவரையும், “சகோதர... சகோதரி களே...” என்று விளித்து விவேகானந்தர் உரையாற்றி உலக மக்களிடையே மனித நேயத்தை

எடுத்துரைத்தார்.

அன்பின் வழியது உயர்நிலை அஃதிலார்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு” என்றார் திருவள்ளுவர்.

கணியன் பூங்குன்றனார் “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” என்று கூறுகிறார்.

“வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்” என்றார் வள்ளலார்.

இராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதத்தில் மாலை நேரங்களில் போர் செய்வது தவிர்க்கப்பட்டன. மேலும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீது போர் புரிவது தவிர்க்கப்பட்டது. நிராயுதபாணியாகப் போர்க்களத்தில் நின்ற தனது எதிரியான இராவணனைக் கூட இராமன் “இன்று போய் நாளை வா” என்று கூறியதாக மனித நேயத்தை வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.

“வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்” என்று பாடிய வள்ளலார் மனித சமுதாயத்தை வாழ்விக்க வந்த மகான். வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் இராமலிங்க அடிகள் 5.10.1823 அன்று கடலூர் மாவட்டம் மருதூர் என்ற ஊரில் பிறந்து 30.1.1874 அன்றைய நாளில் மேட்டுக்குப்பம் சித்தி வளாகம் மாளிகையில் தனது பூதவுடலைச் சோதியுடன் கலந்து மறைந்தார் என்பது வரலாறு.

எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த அவரை உலகம் வள்ளலார் என்று வாஞ்சையுடன் அழைக்கும் என்றும் யாரும் அந்தத் தருணத்தில் எதிர் பார்க்கவில்லை. அவர் அவதாரக் காலம் மனித சமூகத்துக்கு அளித்த மாபெரும் கருணைக் கொடை. அன்போடும் அறம் சார்ந்த உலக வாழ்க்கையைத் தூய்க்க வேண்டும் என்று மாறுபட்ட வழிமுறையில், சித்தாந்தத்தில் மனித சமூகத்தை ஒழுங்குபடுத்த முனைந்த மிகப்பெரிய ஞானி. தமிழுலகம் கண்ட தவ சீலர் அவர். மனித சமூகத்திற்கு அவர் அளித்த அறிவுக்கொடைகள்

அளப்பரியது.

அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை, வாழ்கின்றபோது தான் மனிதப்பிறவி பெருமை அடைகிறது. அரசன் நீதி தவறினால் அறக்கடவுள் தண்டிக்கும். உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும். உயிர்களிடத்தில் வேற்றுமை இல்லை. அவற்றைக் கொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை. தாவரங்களுக்கும் உயிர் உள்ளது என்று உலகுக்கு ஆணித்தரமாக எடுத்துரைத்தார் வள்ளலார்.

திருமூலர், திருவள்ளுவர் ஆகியோர் இயற்றிய நூல்களைத் தனது வழிகாட்டி நூல்கள் என்று கருதிய அவர் உயிர் வதையை மிகவும் சாடினார். ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கமில்லாமல் யோகம், தவம், விரதம், ஜெபம், தியானம் முதலியவைகளைச் செய்கின்றவர்கள் கடவுளின் அன்புக்குப் பாத்திரமாக மாட்டார்கள் என்றும், எனவே உயிர்க்கொலைகள் கூடாது என்றும் உலகுக்கு அறைகூவல் விடுத்தார்.

அன்று முதல் இன்று வரை பசிப்பிணியால் மக்கள் வாடுவது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்துபோம் என்று அவ்வை பெருமாட்டியும், உண்டிகொடுத்தோர் உயிர்கொடுத்தோரே என்று சீத்தலைச் சாத்தனார் கூறிய மணிமேகலைச் செய்தியும் வள்ளலாரை மிகவும் எண்ணிப் பார்க்கச் செய்தன. அனைவரும் உண்ண உணவு வேண்டும், பசிப்பிணி அகல வேண்டும் என்ற பொதுவுடைமைச் சித்தாந்தக் கருத்தைப் பாமர மக்களுக்கும் புரியும் வண்ணம்,

“வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே

வீடுதோ நிரந்தும் பசியறாது அயர்ந்த வெற்றரைக் கண்டுளம் பதைத்தேன்”

என்று கூறினார். எனவே அவர் கொண்ட இலட்சியங்களை நிறைவு செய்ய, குறிப்பாக ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க 1870 ஆம் ஆண்டு எரியூட்டப்பெற்ற சமையல் அடுப்பு இன்றும் அணையாமல் எரிந்து கோடானு கோடி மக்களின் பெரும் பசியை நீக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. வள்ளலார் சமரச சன்மார்க்க சங்கம் என்ற அமைப்பைத் தோற்றுவித்து மக்களுக்குப் போதனைகள் செய்தார். நூல்கள் உரைகள் எழுதுதல் பத்திரிகை நடத்துதல், ஞான விளக்கம், சொற்பொழிவு போன்றவை செய்தல், சித்த மருத்துவம் முலிகைகள் மருத்துவக் குறிப்புகள் போன்றவற்றை அருளிச் சமூகத்தை வழி நடத்திய சீர்திருத்தவாதி.

திருவருட்பாவை மருட்பா எனக் கூறி யாழ்ப்பாணம் ஆறுமுக நாவலர் மஞ்சக்குப்பம் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்து வாதிட்டார். அப்போது வள்ளலார் நீதிமன்றம் வந்தார். அவரைப்பார்த்து ஆறுமுகநாவலர் உள்பட அனைவரும் எழுந்து நின்று வணங்கினர். வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு அவருடைய ஞானமார்க்கத்திற்கு உள்ள அரிய எடுத்துக்காட்டு.

இறுதியாகத் திருவருட்பா பாடல்கள் மூலமும், கடிதங்கள் மூலமும், உரைநடை விளக்கங்கள் மூலமும் சமரச சுத்த சன்மார்க்க கருத்துகளை வருங்காலத் தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்கு அளித்துள்ளார்.

அவைகளில் சில.....

1. எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் பாவித்துத் தாவரங்கள் முதலான அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். இதுதான் மனிதநேயம்.

2. கொல்லாமை நோன்பும், புலால் உண்ணாமையும் ஆன்ம சாதனைக்கு இன்றியமையாதவை.

3. உருவ வழிபாடு தேவையற்றது. அருட்பெரும் சோதி ஆண்டவர் ஒருவரே தெய்வமாவார். அவர் ஒவ்வொரு மனிதனுக் குள்ளேயும் இருக்கிறார்.

4. தவமுறையில் “ஓம் சிவாய நம” என்ற மந்திரத்தை ஜெபித்து வந்தால் நமக்குள் உறைந்து வாழும் ஆண்டவரை உச்சந்தலையில் ஒளிவடிவில் காணலாம்.

5. தவநெருப்பினால் உடலின் குறைபாடுகளை எரிப்பதன் மூலம் எலும்பு, தசைகளாலான உடம்பு காற்றுடம்பாகும். காற்றுடம்பு பொன்னுடம்பாகும். பொன் உடம்பு ஒளி உடம்பாகும். அந்த ஒளி உடம்போடு இயற்கையுடன் கலந்து அருவமாகி எக்காலத்திலும் மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு வாழலாம்.

மனுமுறைகண்டவாசகம்

மனுமுறை கண்ட வாசகம் கூறும் பாவங்களின் 42 வகைகள்

1. நல்லவர் மனத்தை நடுங்க வைப்பது.
2. வலிய வழக்கிட்டு மானம் கெடுப்பது.
3. தானம் கொடுப்போரைத் தடுத்து நிற்பது.
4. கலந்த சினேகிதருள் கலகம் உண்டாக்குவது.
5. மனமொத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்வது.
6. குடிமக்களிடம் வரி உயர்த்திக் கொள்ளையடிப்பது.
7. ஏழைகள் வயிறு எரியச்செய்வது.
8. தருமம் பாராது தண்டிப்பது.
9. ஒரு தலைச் சார்பாக வழக்குரைப்பது.
10. உயிர்க் கொலை செய்பவர்க்கு உபகாரம் செய்வது.
11. களவு செய்பவர்க்கு உளவுகள் சொல்வது.
12. பொருளை இச்சித்துப் பொய் சொல்வது.
13. ஆசை காட்டி மோசம் செய்வது.
14. போக்குவரவு கூடிய வழியை அடைப்பது.
15. வேலை வாங்கிக்கொண்டு கூலியைக் குறைப்பது.
16. பசித்தோர் முகத்தைப் பாராமல் இருப்பது.
17. இரப்பவர்க்குப் பிச்சை இல்லை என்பது.
18. கோள் சொல்லிக் குடும்பத்தைக் குலைப்பது.
19. நட்பாற்றில் விட்டுக் கை நழுவுவது.
20. கலங்கி ஒளிந்தவரைக் காட்டிக் கொடுப்பது.
21. கற்பிழந்தவளோடு கலந்துறைவது.
22. காவல் கொண்ட கன்னியைக் கற்பழிப்பது.
23. கணவன் வழி நிற்பவளைக் கற்பழிப்பது.
24. கருவைக் கலைப்பது.
25. குருவை வணங்கக் கூசி நிற்பது.
26. குருவின் காணிக்கை கொடுக்க மறுப்பது.
27. கற்றவர் தம்மிடம் கடுகடுப்போடு நடப்பது.
28. பட்சியைக் கூண்டில் பதைக்க அடைப்பது.
29. கன்றுக்குப் பாலூட்டாமல் கட்டி அடைப்பது.
30. ஊன் சுவை (மாமிசம்) உண்டு உடல் வளர்ப்பது.
31. கல்லும் நெல்லும் கலந்து விற்பது.
32. அன்புடையோர்க்குத் துன்பம் செய்வது.
33. குடிக்கின்ற நீருள்ள குளத்தைத் தூர்ப்பது.
34. வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சத்தை அழிப்பது.
35. பகை கொண்டு அயலவர் பயிர் அழிப்பது.
36. பொது மண்டபத்தைப் போய் இடிப்பது.
37. ஆலயக் கதவை அடைத்து வைப்பது.
38. சிவனடியாரைச் சீறி வைவது.
39. தவம் செய்வோரைத் தாழ்வு சொல்வது.
40. சுத்த ஞானிகளைத் தூஷணம் செய்வது.
41. தந்தை தாய் மொழியைத் (அறிவுரைகளைத்) தள்ளி நடப்பது.
42. தெய்வத்தை இகழ்ந்து செருக்கு அடைவது. திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் என அன்புடன் போற்றப்படும் இராமலிங்கர் உலகுக்கு அளித்த மகா மந்திரம் அருட்பெருஞ்சோதி தனிப் பெருங்

கருணை. செயலனைத்தும் அருள் ஒளியால் கண்டவர் வள்ளல் பெருமான்.

தமிழ் உரைநடைக்கு இராமலிங்கரின் பணி மகத்தானது. 'மனுமுறை கண்ட வாசகம்' என்னும் பெருமானின் உரைநடைகள், தமிழை எளிய மக்களுக்கும் கொண்டுசேர்த்தது. தமிழைப் புலவர்களின் பிடியிலிருந்து சாதாரண மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்த்ததில், மகாகவி பாரதிக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் வள்ளல் பெருமான்.

“ஓத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளராகி உலகியல்” நடத்த வேண்டும் என விழைந்த சமதர்மவாதி இராமலிங்கர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, மனிதப் பிறவியின் நோக்கம் 'தன்னை அறிந்து இன்பமுறுதல்' எனத் தெளிந்ததால், வடலூரில் ஞான சபை அமைத்து, மனமாசுகள் களையப் பெற்றால் மனம், பளிங்கைப் போல் ஒளிரும். அப்போது அருட்பெருஞ்சோதி உள்ளத்தில் ஒளிர்ந்து பிரகாசிக்கும் என்பதை உணர்த்தினார்.

மனிதன் தன்னை அறிந்து கேடின்றி வாழ வேண்டுமானால், அவனுடைய அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவுசெய்ய வேண்டும். உண்ண உணவு, பண்பட்ட கல்வி, உடுக்க உடை, இருப்பிடம் இவையெல்லாம் இன்றியமையாத தேவைகள்.

எனவேதான் பசி போக்க சத்திய தருமச் சாலையையும் பண்பட்ட கல்வி அளிக்க சத்திய வேத பாட சாலையையும் அமைத்தார். பாடசாலையில் மனிதத்தின் மாண்பை உணர்த்தவல்ல திருக்குறளைக் கற்பிக்கப் பணித்தார்.

இராமலிங்க பெருமான் வாழ்ந்த காலம், சாதி அடிப்படையில் மடாதிபதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலம். சாதி, மத வெறியின் அடர்த்தி மிகுந்திருந்த காலம். அத்தகைய சூழலில், 'சாதியும் சமயமும் பொய் பொய்யே அவற்றில் புகாதீர்' எனப் பெருமான் உபதேசித்தார் என்றால், நெஞ்சில் திறமும் உண்மைத் தெளிவும் இருந்ததால் மட்டுமே அவருக்கு இது சாத்தியப்பட்டது.

இறைவன் வாழும் இடம் எது எனக் கேட்டால், பெருமான் இவ்வாறு கூறுவார்:

“எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி உள்ளே ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவர் உளந்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடமென நான் தெரிந்தேன்...”

அகத்தே கறுத்துப் புறத்தே வெளுத்திருந்த உலகர் அனைவரையும் சகத்தே திருத்தி சன்மார்க்க சங்கத்தடைவித்திட. அவரும் இகத்தே பரத்தைப் பெற்று மகிழ்ந்திடுதற் கென்றே எனை, இந்த உகத்தே இறைவன் வருவிக்க உற்றேன், அருளைப் பெற்றேனே.... என்கிறார்.

உள்ளம் கருத்து வெளியே வெளுப்பாக நல்லவர்கள் போல் காட்டிக் கொள்பவர்களை ஜெகத்தே திருத்த வந்தேன் என்ற அவரது வார்த்தைகள் தெளிவையும் மன உறுதியையும் பெற்ற பெரும்பேற்றையும் நமக்குத் தெளிவாகக் காட்டுவதாகும்.

இறுதியாக, அவருடைய கொள்கைகளையும் அவர் வகுத்த நெறி முறைகளையும் அவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வில்லை என உணர்ந்தார் அந்த மகான். எப்பொழுதெல்லாம் இனம், சாதி பிரிவினைகள் பேசிப் பேதம் பாராட்டி அரசியல் செய்யும் செயல் காண்கிறேனோ, அப்பொழுதெல்லாம் அந்த இடத்தில் கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க எண்ணங்கள் முற்படும் போதெல்லாம், பொறுமை காத்து வள்ளலாரின் நிலையை எண்ணி, உம் எண்ணங்கள் ஈடேற, உன் துணையுடன், நீர் விட்டுச் சென்ற இடத்தில் நாம் தொடரவே இந்தப் பிறவி என்றுணர்ந்து, பொறுமையுடன் காத்திருக்க மனம் முன் வருகிறது.

மனிதன் மனிதனாய் வாழ, இந்தப் பூமியில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் தம் உயிர் போல எண்ணி நாம் ஒவ்வொருவரும் பேதமின்றி நல்ல மனிதராய் இத்தரணியில் வாழ்வோம்.

2520

கணிதத்தில் எந்த ஒரு எண்ணையுமே ஒன்றிலிருந்து பத்துக்குள் இருக்கும் எல்லா எண்களாலும் வகுக்க முடியாது.

ஆனால் ஒரு எண் மட்டும் உலக அளவில் இருக்கும் கணிதவியலாளர்களால் புதிராகப் பார்க்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு ஓர் அதிர்ச்சியைக் கொடுத்தது என்று கூடச் சொல்லலாம்.

இந்த எண் பாரதத்தின் அசைக்க முடியாத திறமை வாய்ந்த கணிதவியலாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அந்த எண்: **2520**
மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் எத்தனையோ

எண்களில் இதுவும் ஒன்று என்று தோன்றும்.

ஆனால் அப்படி அல்ல. உலகக் கணிதவியலாளர்களால் கடந்து போக முடியாத வியப்பை அவர்களுக்குக் கொடுத்த ஒரு எண்!

ஏனெனில் ஒன்றிலிருந்து பத்துக்குள் உள்ள எந்தவொரு எண்ணாலும் அது ஒற்றைப்படை எண்ணோ அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணோ வகுக்கப்படக் கூடிய எண்ணாக அது இருந்தது தான்!

இது மிகுந்த ஆச்சரியத்தைக் கொடுக்கக் கூடும்: முடியவே முடியாது என்று கூடத் தோன்றும்.

S. Ramanujan (1887-1920)

கீழேயுள்ள கணித அட்டவணையைப் பாருங்கள்

$$2520 \div 1 = 2520$$

$$2520 \div 2 = 1260$$

$$2520 \div 3 = 840$$

$$2520 \div 4 = 630$$

$$2520 \div 5 = 504$$

$$2520 \div 6 = 420$$

$$2520 \div 7 = 360$$

$$2520 \div 8 = 315$$

$$2520 \div 9 = 280$$

$$2520 \div 10 = 252$$

இதன் மர்ம முடிச்சை அவிழ்த்தது

$$[7 \times 30 \times 12] -$$

இந்தப் பெருக்கல் தான்!

நமது பாரதம் பின்பற்றிய ஆண்டுக் கணக்குப்படி இந்தப் புதிருக்கு ஒரு விடை கிடைத்து விட்டது.

இந்த எண்ணை ஒன்றிணைத்தவை (coefficient)

வாரத்துக்கு நாட்கள் - 7

மாதத்துக்கு நாட்கள் - 30

ஓராண்டுக்கு மாதங்கள் - 12

$[7 \times 30 \times 12 = 2520]$ This is the characteristic and dominance of time.

(This is the characteristic and dominance of time இந்தச் சொற்றொடரை மிகச் சரியாகத் தமிழில் மொழி பெயர்க்க இந்த எளியவளுக்குத் தெரியவில்லை. அதனால் அதை அப்படியே கொடுத்திருக்கிறேன்.)

இறுதியாக.. இதைக் கண்டுபிடித்த அந்த அற்புதமான மூளைக்கு உரியவர் ஸ்ரீனிவாச இராமானுஜம் அவர்கள்.

இந்த எளியவளின் அடிக்குறிப்பு:

அந்த வணக்கத்துக்குரிய மாமேதையை.. மாமனிதரை நாம் தலை தாழ்ந்து வணங்குவோம்.

குரு

நாம் குருவாக இருப்பவரை முழுவதும் நம்ப வேண்டும்.

ஒருமுறை இராமகிருஷ்ண பரமகம்சரிடம் சீடர் ஒருவர் கேட்டார். “சுவாமி. நமக்குப் புத்தி சுவாமி. நமக்குப் புத்தி சொல்பவரே தவறு செய்பவராக இருந்தால் அந்தப் புத்திமதியை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது?”

“ஒரு மாணவன் குருவைப் பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை” என்றார் பரமகம்சர்.

“குருவே தவறு செய்தால் அவர் சொல்லை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்வது?” என்று கேட்டார் சீடர்.

பரமகம்சர் முகத்தில் புன்னகை. “அழுக்குத் துடைப்பம்தானே

அறையைப்

பெருக்கித் தூய்மை செய்கிறது?”

என்றார். சீடர் அதன்பிறகு வினா எதையும் வினவவில்லை. துடைப்பம் அழுக்காக இருந்தாலும் அது தூய்மை செய்கிறது. அறை தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர், துடைப்பம் அழுக்காக இருக்கிறதே எனக் கவலைப்படுவதில்லை.

ஒரு சிஷ்யனின் மனநிலை இப்படி இருக்க வேண்டும். குருவின் சொல் தனக்குப் பயன்படுமா? என்பதைத் தான் பார்க்க வேண்டும். குருவின் தகுதியைப் பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு அவனுக்கு இல்லை. தா தன் சொல்லுக்குத் தகுதியானவராக இருக்கிறோமோ எனப் பார்ப்பது குருவின் பொறுப்பு.

குருவும் சிஷ்யனும் தத்தமது பொறுப்புகளை ஒழுங்காகச் செய்தால் எது சரி, எது தவறு என்ற வினாவே

எழாது அல்லவா?

புணையையும் குரங்கையும் வைத்து இதே விஷயத்தை விளக்குவதுண்டு. புனை தன் குட்டியை வாயில் கவ்விக்கொண்டு போகும். குட்டி வளரும் வரை அது குறித்த எல்லாப் பொறுப்பையும் தாய்ப் புணையே ஏற்றுக்கொள்ளும்.

குரங்கு விஷயத்தில் இது நேர்மாறாக இருக்கும். குட்டி தாயின் கழுத்தை இறுக்கமாகக் கட்டிக்கொள்ளும். தாய் கவலையே படாது.

சொல்லிக் கொடுப்பவர் புனைத் தாய் போலவும், கற்றுக்கொள்பவர் குரங்குக் குட்டி போலவும் இருந்துவிட்டால் பிரச்சனையே இல்லை.

குருவை நாடுங்கள்... சரணாகதி அடையுங்கள்... நல்லதே நடக்கும்...!!

பாதங்களில் ஏற்படும் வலி, அரிப்பு, வெடிப்பு தொல்லைகள்

நாம் உடலுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தில் சிறிது கூடப் பாதங்களைப் பராமரிக்கக் கொடுப்பதில்லை. ஆக அதற்கான சில பாதுகாப்பு முறைகளை இன்று பார்ப்போம்.

நமது பாதங்கள் அன்றாடம் நம்மிடம் படும்பாடு சொல்லிமாளாது. ஒவ்வொரு பாதமும் 26 எலும்புகளைக் கொண்டது. வாழ்நாளில் உலகத்தை ஆறு முறை சுற்றி வரும் அளவு கூட நடந்து விடுகின்றோம். ஆனால் அதற்கு நாம் கொடுக்கும் கவனம்தான் மிகக் குறைவு. ஆக அதற்கான சில பாதுகாப்பு முறைகளை இன்று பார்ப்போம். பாத விரல்களின் நடுவில் பூஞ்சை பாதிப்பு ஏற்படுவது சர்வ சாதாரணமாகக் காணப்படும் ஒன்று. அரிப்பு, வலி என்ற தொந்தரவுகள் இருக்கும். இது எளிதில் பரவக் கூடியது என்பதால் ஜிம், நீச்சல் குளம் இவ்விடங்களில் வெறுங்காலோடு நடப்பவர்கள் எளிதில் பாதிக்கப்படுவர். தோல் உரிதல் போன்ற பாதிப்புகளும் ஏற்படலாம். இதற்கான மருந்துகள் கடைகளில் கிடைக்கும். இருப்பினும் தோல் மருத்துவரின் அறிவுரைகளைப் பெறுவது நல்லது.

இறுக்கமான காலணிகளை அணிவதன் காரணமாகக் கட்டைவிரல் பக்கத்தில் வலி, கட்டி போன்ற பாதிப்பும் இருக்கும். நடக்கும் பொழுது கட்டை விரல் வலிக்கும். ஐஸ் ஓத்தடம் உடனடி நிவாரணம் தரும். பொதுவில் காலணிகளைச் சரியாக அணிவதே வருமுன் காக்கும் தீர்வாக அமையும். ஆனால் சற்றே வளைந்த கட்டை விரலைச் சரி செய்ய மருத்துவ உதவி தேவைப்படும். நகம் தசை மடிப்பினுள்ளாக வளரத் தொடங்கினால் அது தாங்க முடியாத வலியைத்தரும். முறையில்லாத, இறுக்கமான காலணிகளை அணிவதே இதற்கு முதல் காரணம். பரம்பரையும் இதற்குக் காரணமாக அமையும். வீக்கம், சிவப்பு, வலி, கசிவு எனப் பாதிப்பு இருக்கும்.

கிருமி நாசினி சோப்பு கொண்டு கழுவித் தூய்மையாக ஈரமின்றி வைக்க வேண்டும். நகங்களைச் சீராய் நேராய் வெட்ட வேண்டும். பாதிப்பு அதிகமானால் மருத்துவச் சிகிச்சை பெற வேண்டும். சிலருக்குக் காலையில் எழுந்தவுடன் காலைக் கீழே வைக்க முடியாத

அளவு காலில் வலி இருக்கும். இதற்கு அதிக எடை மற்றும் சில காரணங்களைக் குறிப்பிட்டாலும் இன்னமும் இதற்கான குறிப்பிட்ட காரணத்தைக் கூற முடியவில்லை. அதிகம் ஓடுபவர்களுக்கும் இந்தப் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றதாம். காலுக்கு ஓய்வு கொடுப்பதும், ஐஸ் ஓத்தடம் கொடுப்பதும், ஸ்டீரியாய்ட் இல்லாத

வலி நிவாரண மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்வதும் முன்னேற்றம் தரும். உடற்பயிற்சி செய்யும் முன்பும், பின்பும் கால்களுக்கும், பாதத்திற்கும் ஸ்டிரெச் பயிற்சி கொடுங்கள்.

காலில் நீர் கோத்த கொப்பளங்கள் நாம் சாதாரணமாய்ப் பார்க்கும் ஒன்று. அதிக நேரம் நடப்பவர்கள், சரியில்லாத காலணி அணிபவர்கள் அதிகம் வியர்த்த கால்களை உடையவர்களுக்கு இந்த நீர்க் கொப்பளங்கள் ஏற்படும். இது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. இந்தக் கொப்பளங்களை அப்படியே ஆறி வற்ற விடுவதே நல்லது.

ஆனால் அடிக்கடி இப்படிக் கொப்பளங்கள் ஏற்பட்டால் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். கால் ஆணி எனப்படுபவை மிகத் தடித்த தோலின் வெளிப்பாடு. இது காலப் போக்கில் அதிக வலி கொடுக்கும். இறுக்கமான காலணியாலும் பாதிப்பு ஏற்படும். இதற்காகப் பிரத்யேக பிளாஸ்டர்கள் கிடைக்கின்றன. இதனைப் பயன்படுத்துவது நல்ல பலனைக் கொடுக்கும். இதுபோன்ற பாதிப்புகளுக்குக் கவனமும் மருத்துவச் சிகிச்சையும் உங்களுக்கு நல்ல தீர்வு கொடுக்கும். உங்களால் கடற்கரைக்குச் செல்ல முடியும் என்றால் அங்குச் சென்று காலணி, காலுறை இல்லாமல் முடிந்த வரை நன்கு நடங்கள். காலுக்கும், பாதத்திற்கும் இது சிறந்த பயிற்சி. விரல்களை மடக்கி நீட்டுங்கள். பாதத்தின் வளைவில் நீங்களே சிறிது தடவி விடுங்கள். பாதத்தின் கீழ் சிறிய பந்தினை வைத்து நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி பந்தை உருட்டுங்கள். பழைய, தேய்ந்த செருப்பை உடனடியாக மாற்றுங்கள். குதிகால் உயரக் காலணிகளைக் கண்டிப்பாய்த் தவிருங்கள்.

அதிகாலை விழி

ஆசனம் படிசூ

இஞ்சி கற்பம் காலையில் பூசி

ஈறு வலிமைக்குத் திரிபலாச் சூரணம்

உணவே மருந்து

உளைஎச் சதை குறைய நடைப்பயிற்சி

எண்ணெய்க் குளியல் தேகப் பொலிவு

ஏழு தாதுவை வன்மைப்படுத்தும் காயகற்பம்.

ஐம்புலன் அடக்கம் ஆற்றலைப் பெருக்கும்

ஒருநிலைப்பீட மனமே தியானம்

ஓம் என்ற அட்சரம் தினமும் உச்சரி

ஒளவைக்கு மட்டுமல்ல நெல்லி

அனைவருக்கும் காயகற்பம் நெல்லி

சித்த மருத்துவ ஆத்திரடி

பனை பூக்குமா ?

பனை பூக்குமாம். 80
ஆண்டுகள் முதல் 100
ஆண்டுகள் ஆன பனை
பூக்குமாம். பூத்த பிறகு
பனை இறந்து விடுமாம்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்
பொன்னமராவதி
வலையப்பட்டியில்
உள்ள மலையாண்டிக்
கோவில் மலைக்கு
மேற்கில் உள்ள பனை
பூத்திருக்கும் அழகு.

சித்தர்கள் வகுத்த ஆயகலைகளுள் ஒன்றான

வாசி தட்டும் இடமெல்லாம் வர்மம் அதாவது வர்மம் என்றால் உயிர் நிலைகளின் ஓட்டம் என்று பொருள். இதைச் சித்த மருத்துவத்துக்கும், வர்மக்கலைக்கும் பயன்படுத்தலாம். இடகலை, பிங்கலை, சுமுமுனை, நாடிகள், தச வாயுக்கள், சரங்களின் ஓட்டமே வர்மம் அகத்தியர் வர்மச் சூட்சுமத்தை அளவு நூல் மூலம் அளந்து தெரியப்படுத்தியதுடன்

வர்மப் புள்ளிகள் தான் மனித உடலை இயக்குகின்றன. இவைதான் மனித உடலுக்கு ஆதாரமாக இருப்பவை. இவை பாதிக்கப்பட்டால் மனித உடலின் இயங்கும் தன்மை முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் என்பதை ஆணித்தரமாகக் கூறினார். காரணம் வர்மப் புள்ளிகள் அனைத்தும் ஒடுங்கியிருக்கும் இடங்களில்தான் உயிர்நிலை சுவாசமும் ஒடுங்கியுள்ளது. மனித உடலில் 108

வர்மப் புள்ளிகளாக அதாவது உயிர்நிலை சுவாசமாக ஒடுங்கியுள்ளது. இந்த வர்மப் புள்ளிகளில் ஏதாவது ஒன்று பாதிக்கப்படுமானால் உடலில் நோய் உண்டாகும். இவற்றைச் சீர் செய்வதன் மூலம் தான் நோயைத் தீர்க்க முடியும். சான்றாக உடம்பில் ஏதாவது ஓடுடத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ அல்லது நோயின் தாக்குதல் இருந்தாலோ அது வர்மப் புள்ளிகளைச் சார்ந்துதான் இருக்கும்.

வர்மக் கலையை அகத்தியர் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிறார் அவை:

தொடு வர்மம்

இது பலமாகத் தாக்கப் படுவதன் மூலம் ஏற்படுகிறது. இதை எளிதில் குணப்படுத்த முடியும்.

தட்டு வர்மம்

இது ஒரே ஒரு விரலை மட்டும் பயன்படுத்தித் தாக்கப்படுபவரின் உடலில் வலி ஏற்படாமல் மிக இலேசாகத் தட்டுவதன் மூலம் பாதிப்பு களை ஏற்படுத்துவதாகும். இம்முறையில் தாக்கப் படுபவரை இதற்கு உரிய தனியான சிகிச்சை முறையில் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும்.

நோக்கு வர்மம்

பார்வையை ஒரே இடத்தில் செலுத்தி விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதே நோக்கு வர்மம் ஆகும். இந்த முறை ஆபத்தானது என்று அகத்தியர் குறிப்பிடுகிறார். நோக்கு வர்மம் முறையில் தேர்ச்சி அடைந்தவர்களுக்கு நிகர் உலகில் எவரும் இல்லை எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

படு வர்மம்

நான்கு வகை வர்மங்களில் அபாயகரமானது இதுவே. உடலில் உள்ள வர்மப் பகுதிகளில்

அடியோ தாக்குதலோ ஏற்படுத்தினால் அதுவே படு வர்மம் ஆகும். இத்தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்கள் உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளதால் இது மிகவும் ஆபத்தானது என்று அகத்தியர் குறிப்பிடுகிறார்.

ஒரு மனிதன் படுவர்மப் புள்ளிகளில் அடிபட்டால் உடனே மயங்கி விழுவான் என்றும், வாயில் நுரை தள்ளி நாக்கு வெளியே தள்ளும் என்றும், அடிபட்ட இடம் குளிர்ச்சியாக என்றும் குறிப்பிடுகிறார். எல்லோராலேயும் இதைச் செய்து விடமுடியாது. மிகுந்த பயிற்சி உள்ளவரால் மட்டுமே இதைச் செய்ய இயலும்.

உடலில் உள்ள முக்கியமான வர்மப் புள்ளிகளைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடுகின்றனர்.

தலைப்பகுதி வர்மங்கள்	37
நெஞ்சப் பகுதி வர்மங்கள்	13
உடலின் முன் பகுதி வர்மங்கள்	15
முதுகுப் பகுதி வர்மங்கள்	18
கைப்பகுதி வர்மங்கள்	17
கால் பகுதி வர்மங்கள்	32

தலைப்பகுதி வர்மங்கள் (37)

- திலர்த வர்மம்
- கண்ணாடிக் கால வர்மம்
- முர்த்திக் கால வர்மம்
- அந்தம் வர்மம்
- தும்மிக் கால வர்மம்
- பின் சுவாதி வர்மம்
- கும்பிடு கால வர்மம்
- நட்சத்திர வர்மம்
- பால வர்மம்
- மேல் கரடி வர்மம்
- முன் சுவாதி வர்மம்
- நெம வர்மம்
- மந்திரக் கால வர்மம்
- பின் வட்டிக் கால வர்மம்
- காம்பூதிக் கால வர்மம்
- உள்நாக்குக் கால வர்மம்
- ஓட்டு வர்மம்
- சென்னி வர்மம்
- பொய்கைக் கால வர்மம்
- அலவாடி வர்மம்
- மூக்கடைக்கிக் கால வர்மம்
- கும்பேரிக் கால வர்மம்
- நாசிக் கால வர்மம்

- வெட்டு வர்மம்
- அண்ணாங்குக் கால வர்மம்
- உறக்கக் கால வர்மம்
- கொக்கி வர்மம்
- சங்குதிரிக் கால வர்மம்
- செவிக்குத்திக் கால வர்மம்
- கொம்பு வர்மம்
- சுமைக்கால வர்மம்
- தலைப்பாகை வர்மம்
- பூட்டெல்லு வர்மம்
- முர்த்தி அடக்க வர்மம்
- பிடரிக் கால வர்மம்
- பொச்சை வர்மம்
- சரிதி வர்மம்

நெஞ்சப் பகுதி வர்மங்கள் (13)

- தள்ளல் நடுக்குழி வர்மம்
- திவளைக் கால வர்மம்
- கைபுஜ மூன்றாவது வரி வர்மம்
- சுழி ஆடி வர்மம்
- அடப்பக்கால வர்மம்
- முண்டெல்லு வர்மம்
- பெரிய அஸ்தி சுருக்கி வர்மம்
- சிறிய அஸ்தி சுருக்கி வர்மம்
- ஆனந்த வாசு கால வர்மம்

கதிர் வர்மம்
கதிர் காம வர்மம்
கூம்பு வர்மம்
ஹனுமார் வர்மம்

உடலின் முன்பகுதி வர்மங்கள் (15)

உதிர்க் கால வர்மம்
பள்ளை வர்மம்
மூத்திரக் கால வர்மம்
குத்து வர்மம்
நேர் வர்மம்
உறுமிக் கால வர்மம்
ஆமென்ற வர்மம்
தண்டு வர்மம்
லிங்க வர்மம்
ஆண்ட கால வர்மம்
தாலிக வர்மம்
கல்லடைக் கால வர்மம்
காக்கடைக் கால வர்மம்
புஜ வர்மம்
விதனு மான் வர்மம்

முதுகுப் பகுதி வர்மங்கள் (18)

மேல் சுருக்கி வர்மம்
கைக்குழி காந்தாரி வர்மம்
மேல்கைப் பூட்டு வர்மம்
கைச் சிப்பு எலும்பு வர்மம்
பூணூல் கால வர்மம்
வெல்லுறுமி தல்லறுமி வர்மம்
கச்சை வர்மம்
கூச்ச பிரம்ம வர்மம்
சங்கு திரி கால வர்மம்
வலம்புரி இடம்புரி வர்மம்
மேல் சுருக்கு வர்மம்
மேலாகக் கால வர்மம்
கீழாகக் கால வர்மம்
தட்டெல்லு வர்மம்
மேலாண்ட வர்மம்
நாயிருப்பு வர்மம்
கீழ் அண்ட வர்மம்
குத்திக் கால வர்மம்

கைப்பகுதி வர்மங்கள் (17)

வலம்புரி இடம்புரி வர்மம்
தல்லை அடக்க வர்மம்
துதிக்கை வர்மம்
தட்சணக் கால வர்மம்

சுழுக்கு வர்மம்
மூட்டு வர்மம்
மொளியின் வர்மம்
கைக்குசத்திட வர்மம்
உள்ளங்கை வெள்ளை வர்மம்
தொங்கு சதை வர்மம்
மணி பந்த வர்மம்
திண்டோதரி வர்மம்
நடுக்கவளி வர்மம்
சுண்டு விரல் கவளி வர்மம்
மேல் மணிக்கட்டு வர்மம்
விஷ மணி பந்த வர்மம்
கவளி வர்மம்

கால் பகுதி வர்மங்கள் (32)

முதிர்க் கால வர்மம்
பத்தக்களை வர்மம்
ஆமைக்கால வர்மம்
பக்க வர்மம்
குழ்ச்சி முடிச்சி வர்மம்
சிறுவிரல் கவளி வர்மம்
சிரட்டை வர்மம்
கால் மூட்டு வர்மம்
காலக் கண்ணு வர்மம்
நாய்த் தலை வர்மம்
குதிரை முக வர்மம்
கும்பேறி வர்மம்
கண்ணு வர்மம்
கோணச்சன்னி வர்மம்
கால வர்மம்
தட வர்மம்
கண் புகழ் வர்மம்
அனகால வர்மம்
பூமிக் கால வர்மம்
இடுப்பு வர்மம்
கிழிமேக வர்மம்
இழிப் பிழை வர்மம்
அணி வர்மம்
கோச்சு வர்மம்
முடக்கு வர்மம்
குளிர்ச்சை வர்மம்
குசத்திட வர்மம்
உப்புக் குத்தி வர்மம்
பாதச் சக்கர வர்மம்
கீழ் சுழி வர்மம்
பதக்கல வர்மம்
முண்டக வர்மம்
இவையே உடலின் முக்கிய வர்மப் புள்ளிகள் என்று குறிப்பிடுகிறேன்.

ஐயம்

ஐயம் (SURETY) கையெழுத்துப் போடுபவர்கள் தங்களின் உரிமைகள் என்ன? கடமைகள் என்ன என்பதைத் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் (Indian Contract Act) -1872

இந்தச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பகுதியில் (Indemnity and Guaranty) இழப்பு, எதிர்காப்பு மற்றும் உத்தரவாதம் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 124ஆவது பிரிவு முதல் 147 ஆவது பிரிவு வரையில் SURETY பற்றி நாம் இந்தச் சட்டத்தில் விரிவாகக் காணலாம்.

SURETY கொடுப்பவரை உத்தரவாதம் கொடுப்பவர் என்பதால் உத்தரவாதி என்றும் தமிழில் கூறுகிறார்கள்.

SURETYLOAN என்றால்.....

மற்ற கடன்கள் வங்கியில் வாங்கும்போது கொடுப்பவர், வாங்குபவர் என்று இருவர் மட்டுமே இருப்பார்கள். அடமானக் கடன்

என்றால், இவர்கள் இருவரைத் தவிரச் சொத்துக்கள் இருக்கும்.

ஆனால், இந்த சூரிட்டி லோனில் கடன் கொடுத்தவர் (Creditor), கடனைப் பெற்றவர் (Principal Debtor) மற்றும் உத்தரவாதம் அளித்தவர் (SURETY) என்று மூன்று பேர் இருப்பார்கள்.

இவர்கள் மூன்று பேர்களில் பாதுகாப்பு இல்லாதவர் உத்தரவாதம் அளித்தவர்தான். ஆனால் உத்தரவாதம் அளித்தவருக்கும் சட்டம் மூன்று வகையான உரிமைகளை அளித்திருக்கிறது. அது என்ன என்று பார்ப்போம்.

1. கடன் பெற்றவருக்குச் சட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் உரிமை

வாங்கிய கடனை உரிய காலத்திற்குள் செலுத்தி அந்தக் கடனை உடனே தீர்க்க வேண்டும் என்று கடன் வாங்கியவருக்குச் சட்ட அறிவிப்பு அனுப்ப சூரிட்டி தந்தவருக்கு உரிமையுண்டு.

2. பற்று உரிமையை மாற்றிக் கொள்ளுதல்

கடன் வாங்கியவர் வங்கிக்குக் கொடுக்க வேண்டிய தொகை முழுவதையும் வங்கியில் சூரிட்டி அளித்தவர் கட்டிவிட்டு, வங்கிக்கு இருந்த உரிமைகளைத் தனக்கு மாற்றிக் கொள்ளலாம். இதனை ஆங்கிலத்தில் Subrogation (பற்று உரிமை மாற்று) என்று சொல்கிறார்கள்.

3. கடன் பெற்றவருக்குள்ள பத்திரங்களிமீது உரிமை

பற்று உரிமையை மாற்றிக் கொண்ட பிறகு, கடன் வாங்கியவர் வங்கியில் இந்தக் கடனுக்காக அடமானமாக வைத்திருந்த சொத்துப் பத்திரங்களின்மீது, கடன் கொடுத்திருந்த வங்கி எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் எடுக்கும் உரிமை பிரிவு 141இன்படி கடன் கொடுத்தவருக்கு வந்துவிடும்.

4. இழப்பு எதிர்காப்பு உரிமை Indemnity

கடன் வாங்கியவர் சார்பாக சூரிட்டி கொடுத்தவர் வங்கியில் செலுத்திய தொகை முழுமைக்கும் இழப்பு எதிர்காப்பு உரிமை பிரிவு 149இன்படி அவருக்கு உண்டு.

5. கடனாளியைக் கட்டாயப்படுத்தும் உரிமை

சூரிட்டி கொடுத்தவர், வங்கியின் நெருக்கடி காரணமாகக் கடன் வாங்கியவர் சார்பாக வங்கியில் பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பாகக் கடன் வாங்கியவரிடம் தன்னைக் கடனைத் தீர்க்கும் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்குமாறு கேட்கலாம்.

தனது சூரிட்டியை ஏற்றுக் கடன் கொடுத்தவருக்கு எதிரான உத்தரவாதியின் உரிமைகள்

1. கடனாளிக்குப் பதிலாக உத்தரவாதி பணத்தைச் செலுத்திக் கடனைத் தீர்த்திருந்தால், வங்கியில் உள்ள கடன் வாங்கியவரின் பத்திரங்களைத் தன்வசம் ஒப்படைக்கக் கோரலாம்.
2. கடன் வாங்கியவர் அவருக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களின் பத்திரங்களை ஏற்கெனவே தான் வாங்கிய கடனுக்கு சூரிட்டியாக வங்கியிடம் கொடுத்திருப்பார். அந்தச் சொத்துக்களை முதலில்

விற்று, அந்தத் தொகையில் வங்கிக்குச் சேரவேண்டிய கடன் தொகையை முதலில் எடுத்துக் கொள்ளச் சொல்லும் உரிமை உத்தரவாதிக்கு உள்ளது.

3. வங்கியாளர் பணம் கேட்டுத் தன்னிடம் வரும் போது, அவர்களிடம் கொடுத்த கடன் தொகையைத் திரும்பப் பெறக் கடன் வாங்கியவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்க உத்தரவாதிக்கு உரிமை உண்டு.

இணை உத்தரவாதிகளுக்கு எதிராக உத்தரவாதியின் உரிமைகள்

கடன் வாங்கியவர் தன் கடனைத் தீர்க்காமல் போய்விடும் நேரத்தில், உத்தரவாதியை அந்தக் கடனைத் தீர்க்கச் சொல்லி வங்கி நெருக்கடி கொடுக்கும். அந்த நேரத்தில் உத்தரவாதி இதர இணை உத்தரவாதிகளையும் அதில் பங்கு பெறுமாறு கேட்க உரிமை உண்டு. அப்போது உத்தரவாதியும் மற்றும் இதர இணை உத்தரவாதிகளும் இணைந்து ஒவ்வொருவரும் சமமாக வங்கிக்குச் செலுத்தப்படுகின்ற தொகையில் பங்கு பெற வேண்டும். இவ்வாறாக, அனைத்து உத்தரவாதிகளும் சேர்ந்து கடன் வாங்கியவரின் கடன் முழுவதையும் வங்கியில் தீர்த்த பிறகு, வங்கியின் வசம் இருக்கின்ற கடன் வாங்கியவரது சொத்துப் பத்திரங்களில் அவர்கள் அனைவருக்கும் உரிமை வந்துவிடும். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்தச் சொத்தில் அவரவர்களுக்குரிய பங்கைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

உத்தரவாதத்திலிருந்து வெளியேறுதல் கொடுத்த உத்தரவாதத்தைத் திரும்பப் பெற முடியுமா?

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் 130, 131 மற்றும் 133 ஆகிய பிரிவுகளில், உத்தரவாதி தான் கொடுத்த உத்தரவாதத்திலிருந்து எந்தெந்தச் சூழ்நிலையில் வெளியேறலாம்? என்பதைக் கூறுகிறது. பிரிவு 130 உத்தரவாதத்தைத் திரும்பப் பெறும் அறிவிப்பு ஒன்றை வங்கிக்கு எழுத்து மூலமாகக் கொடுப்பதன் மூலம் பிரிவு 131 உத்தரவாதி இறந்து போனால். பிரிவு 133 ஒப்பந்த விதிமுறைகளில் ஏதேனும் மாறுபாடுகள் ஏற்படுத்தப்படும் போது.

அன்பு அனைத்துக்கும் வழிகாட்டி

மனிதநேயம், இரக்கம், பாசம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் ஒரு நல்லொழுக்கமே அன்பு எனப்படுகிறது. மேலும், மற்றொருவரின் நன்மைக்காக முழுமையான அக்கறையும் தன்னலமற்ற விசுவாசமும் கொண்ட ஒரு ஒழுக்கமான மனநிலையை அன்பு எனலாம்.

மனிதன் தனது வாழ்நாளில் மகிழ்வுடன் வாழ அன்பு தேவையாகும். அதுபோலவே அனைத்து உயிர்களுக்கும் அன்பு தேவைப்படுகின்றது. வசதியாக வாழப் பணம் தேவை. ஆனால் அந்த வாழ்வை மகிழ்வாகவும் நிறைவாகவும் வாழ அன்பு மட்டுமே போதுமானது.

சமாதானமாகவும் ஒற்றுமையாகவும் சண்டை சச்சரவின்றி அமைதியாகவும் வாழப் பிறரிடம் அன்பு கொள்வது தேவையாகின்றது. ஆபத்தின் போதும் அவசர நிலையின் போதும் பிறருக்கு உதவிட அன்பு தேவைப்படுகின்றது.

உயிர்களிடத்தில் அன்பு

இவ்வுலகில் வாழும் குறுகிய காலத்தில் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பு செலுத்தி அன்பைப் பெற்றுப் பேரானந்தம் அடையலாம். மனிதர்களுடன் மட்டுமின்றி விலங்குகள், பறவைகளுடனும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். அன்புக்குக் கட்டுப்படாத உயிர்கள் எதுவும் இல்லை.

எல்லா மதங்களும் அன்பு வழியில் நின்று நம்மை ஆற்றுப்படுத்துகின்றன. விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளிடம் நாம் அன்பு செலுத்தும் போது அவை நம்மிடம் கனிவாகப் பழகிவிடும். ஐந்தறிவு படைத்த விலங்குகளே அன்பு செலுத்தும் போது ஆறறிவு கொண்ட மனிதர்கள் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் அல்லவா?

அன்பைப் பற்றிச் சீத்தலைச் சாத்தனார்

உயிர்கள் அனைத்திடமும் அன்பு பாராட்ட வேண்டும் என்ற நேயத்தைச் சாத்தனார் இங்கு வலியுறுத்துகிறார்.

யாங்கு இருந்து அழுதனை இளங்கோ தனக்கு?
பூங்கொடி நல்லாய்! பொருந்தாது செய்தனை
உடற்கு அழுதனையோ? உயிர்க்கு அழுதனையோ?
உடற்கு அழுதனையேல் உன் மகன் தன்னை
எடுத்துப் புறங்காட்டு இட்டனர் யாரே?
உயிர்க்கு அழுதனையேல் உயிர்புகும் பக்கில்
செய்ப்பாட்டு வினையால் தெரிந்து உணர்வு அரியது
அவ்வுயிர்க்கு அன்பினை ஆயின் ஆய்தொடி
எவ்வுயிர்க்கு ஆயினும் இரங்கல் வேண்டும்
சிறைவிடு காதை: 7179

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஏதேனும் ஓர் உறவை இழந்த அனுபவம் சோகமாய் நெஞ்சை அடைத்துக் கொள்ளும். அதையே நினைத்துப் புலம்பாமல் எல்லா உயிர்களையும் சமமாக எண்ணி, அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்பு செய்ய வேண்டும். தன் உறவு, தன் சொந்தம் எனப் பார்க்காமல் அன்பு பாராட்டும் மனப்பாங்கு வரவேண்டும். அப்போது எங்கும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிரம்பும்; யாதும் ஊரே யாவருங் கேளிர் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கும். அவ்வெண்ணம் எவ்வுயிர்க்கும் இரங்கி அன்பு செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வைத் தந்து செயல்பட வைக்கும்.

அன்புடைமை எனும் அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர்

“அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு” என்கிறார்.

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப் பொருள்களையும் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வார். ஆனால் அன்பு உடையவர் தம் உடம்பையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வார் என்பதே இதன் பொருளாகும்

வள்ளலார்

“எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும்
தம்முயிர் போல் எண்ணி உள்ளே
ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்
யாவர் அவர் உளந்தான் சுத்த
சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும்
இடமென நான் தெரிந்தேன்...” என்கிறார் வள்ளலார்

மனிதன் விலங்குகள் பறவைகள் மட்டுமின்றிப் பயிரையும் உயிராகக் கருதி “வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்” என்றார். எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் பாவித்துத் தாவரங்கள் முதலான அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். இதுதான் மனிதநேயம். எவ்வித பேதமில்லாமல் எவ்வுயிரிலும் அன்பு பாராட்டி மனித நேயத்துடன் நடக்கும் செயலையே இறைவன் வாழும் இடம் என்றுரைக்கிறார்.

அன்பு, இரக்கம், பரிவு, கருணை கொண்டு வாழ்ந்தோரெல்லாம் இம்மண்ணிலகில் மானுடம் செழித்தோங்க வாழ்ந்தோர். வாழும் வாழ்வை நமக்கும் பிறருக்கும் பயனுள்ள வாழ்வாய் வாழ்வோம்...!

இம்மானுடம் தழைக்க...!

இம்மானுடம் சிறக்க...!

அன்பே அனைத்துக்கும் வழிகாட்டி

பௌத்த வாழ்வியல்

உலகில் தோன்றிய மதங்களுள் உன்னதமானது பௌத்தம். உலகில் உள்ள மற்ற எல்லா மதங்களும் தன்னை மறுசீரமைப்புக்கு அல்லது காலத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் தம்மைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளத் தயாராக இல்லாத போது பௌத்தம் மட்டுமே எப்பொழுதும் தன்னை மறுசீரமைத்துக் காலத்துக்குத் தகுந்தாற் போல் தன்னைத் தகவமைத்து அதன் சாரம் கெடாமல் நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளது. இதற்குச் சான்றாக ஒன்றைச் சொல்ல இயலும்.

புத்தரின் அறவழிப் போதனையான எண்வழி மார்க்கம்

1. நல் உணர்வு - Right view
2. நல் எண்ணம் - Right Intention
3. நற் பேச்சு - Right Speech
4. நற் செயல் - Right Action
5. நல் வாழ்வு - Right Livelihood
6. நல் முயற்சி - Right Effort
7. நல் மனம் - Right Mindfulness
8. நல் நினைவு - Right Concentration

நல்லுணர்வு என்பது நான்கு உன்னதவாய்மைகளை உணர்தல் ஆகும். அவற்றை அறிவதும், படிப்பதும், பின்பற்றுவதும் மட்டுமே போதுமானதல்ல. மாறாக அவற்றின் உண்மையை உணர்ந்து இருத்தல் வேண்டும். நல்லுணர்வைப் பெற மனம் மாசற்றதாக இருக்க வேண்டும். இதனையே வள்ளுவரும், “மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன் ஆகுல நீரபிற” என்பார்.

தெளிந்த மனம் குழம்புவதில்லை. தெளிந்த மனத்தில் ஐயங்கள் தோன்றுவதில்லை. தெளிந்த மனத்தில் அவ நம்பிக்கைகள் குடியிருப்பதில்லை. அதற்கு மனம் உண்மையைப் பேச வேண்டும். உண்மையை விரும்ப வேண்டும். உண்மையாக இருத்தல் வேண்டும். இதனையே வள்ளுவப் பெருந்தகையும், “உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன்” என்பார். அவ்வாறு உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகுதலே நல்லுணர்வு ஆகும்.

இன்னும் விளக்கமாகச் சொல்வது என்றால்,

மண்ணில் பிறந்த அனைத்தும் ஒரு நாள் இறந்தே தீரும் என்பதையும், உருவாக்கிய அனைத்தும் ஒரு நாள் அழிந்தே தீரும் என்பதையும், எல்லாவற்றுக்கும் வளர்சிதை மாற்றம் என்பது உண்டு என்பதையும் ஒப்புக் கொள்வதும் உணர்ந்து இருந்தலுமே நல்லுணர்வு ஆகும். இதனை மார்க்சம் “மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது” என்பார்.

புத்தரும் எல்லோருக்கும் முன்பாக, “மாற்றம் நிலையானது அதனை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்று எண்வழி மார்க்கத்தில் கூறிச் சென்றுள்ளார். அவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும் மனமே உண்மையை உண்மை என்று உணரும், ஏற்றுக் கொள்ளாத மனம் பற்று அல்லது ஆசை என்னும் துன்பச் சகதியில் உழலும்.

இது புத்தர் பெருமான் கூறிச் சென்ற நல்லுணர்வு. இன்றைய அறிவியல் உலகில் உணர்வு மேலாண்மையாகக் (Emotional Management) காலத்துக்கு ஏற்றாற்போல் தன்னைத் தகவமைத்துக் கொண்டு, அறிவியல் வழி நின்று வளர்ந்து வருகின்றது. இவ்வாறு அறிவியல் வழி நின்று வளர்வதால்தான் பௌத்தம் இன்று வெல்ல முடியாத மதமாக வாழ்வியலாக, நெறிமுறையாகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியலோடு ஒன்றிக் கலந்த நெறிமுறையாகப் பௌத்தம் எப்போதும் இருந்திருக்கின்றது. வரலாற்றில் சமூகம் எப்பொழுதும் மதத்தைக் கொண்டாடியது இல்லை. ஆனால் மதக் கோட்பாடுகளை, மதக் கருத்துக்களை எப்பொழுதும் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும். அதைக் காலத்துக்குத் தகுந்தாற்போல் தன்னை உருமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு பௌத்த மதம் மட்டுமே.

பௌத்த மதக் கோட்பாடுகளை மற்ற மதங்கள் குறிப்பாக இந்து மதம் திருடிக் கொண்டாலும், அல்லது தன் வயப்படுத்திக் கொண்டாலும், பௌத்தம் வீழ்ந்து விடவில்லை. அது இந்தியாவில் தோன்றிக் கிழக்காசிய நாடுகள் வரையிலும் பல்கிப்

பெருக அதனுடைய அறிவியல் தன்மை வாய்ந்த கொள்கைகளும் கோட்பாடுகளுமே காரணம்.

இந்தியாவில் பௌத்த மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்கள் பண்டிதர் அயோத்திதாசரும், புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும். ஆயினும் இருவரது பார்வைக்கும் பெருத்த வேறுபாடுண்டு. பண்டிதர் அயோத்திதாசர் முன்மொழிந்த பௌத்தமானது, அன்றைய சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் இருந்த சூழ்நிலைக்கு மாற்றானது.

அயோத்திதாசரின் காலமான 1845 1914 வெள்ளாளர்களின் எழுச்சிக்காலமாக இருந்தது. தமிழிலக்கியங்கள் மற்றும் தமிழ்க் கலாச்சாரத்துக்குச் சைவ, திருமாலிய சமயச் சாயங்கள் வலிந்து திணிக்கப்பட்ட நேரமாக அது இருந்தது. தீண்டாமைக் கொடுமை தலைவிரித்தாடிக் கொண்டிருந்த காலமது. தமிழர்களின் வரலாறு, சாதிய வரலாறாகத் திரிக்கப்பட்டிருந்த காலத்தில், இத்தகைய திரிபு, புரட்டு ஆகியவற்றுக்கு மாற்றாக, அவர் பௌத்தத்தை முன் மொழிந்தார்.

குறிப்பாகத் தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் வாழ்வியல் சைவத்தைச் சார்ந்தது என்ற புரட்டுக்கு எதிராகவும், சாதியக் கொடுமைக்கு முற்றுப் புள்ளி வைக்கவுமே அவர் பௌத்தத்தை முன் மொழிகின்றார். குறிப்பாக அப்போது ஓலைச்சுவடியில் இருந்து அச்சுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட அனைத்து இலக்கியங்களையும் சைவச் சமயச் சாயத்துடனே கொண்டு வந்தனர்.

மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரம், சீவக சிந்தாமணி ஆகிய நூல்களைத் தவிர்த்து, ஏனைய நூல்களைச் சைவ, வைணவச் சாயல்களில் கொண்டு வந்து, சைவம் தான் தமிழை வளர்த்தது என்ற நிலைப்பாட்டை நிறுவ அப்போதிருந்த தமிழ் அறிஞர்கள் முனைந்து நின்ற காலத்தில்தான், அயோத்திதாசர் சைவப் புரட்டுக்கு எதிராகப் பௌத்த உண்மையைக் கொண்டு வந்தார்.

சைவர்கள் மட்டும் தமிழை வளர்க்க வில்லை, பௌத்தர்களும் தமிழை வளர்த்தனர் என்று நிலைநிறுத்தினார், அதே கண்ணோட்டத்திலேதான், அவர் சமணத்தையும் பார்த்தார். தமிழ் இலக்கியத்தில் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சியில் பௌத்தர்களின் பங்களிப்பு மற்றும் சமணர்களின் பங்களிப்பை உலகுக்கு உணர்த்துவதே அவர்தம் முதற் பணியாக இருந்தது.

சைவத்துக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டிருந்ததால் பௌத்தம், மற்றும் சமணம் ஆகிய இரண்டையும் அவர் ஆதரித்தார். சாதிகளை முன்மொழியாத காரணத்தால் சைவத்துக்கு எதிராகப் பௌத்தம் மற்றும் சமணத்தை ஒருங்கிணைத்தார். அதே பார்வையில் பார்த்ததாலேதான் அவர் சமணம் மற்றும் பௌத்தம் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றே என்றார்.

பண்டிதரின் பார்வையில், மொழி மற்றும் இலக்கியச் சூழலில் நிலவிய சைவர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு மாற்றாகப் பௌத்தத்தை முன்மொழியும் பணி அயோத்திதாசரின் பணியாக இருந்தது.

புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் முன்நிறுத்திய பௌத்தமானது, இந்து மதத்துக்கு எதிரானது, பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளைச் சமன் செய்யக்கூடியது. தன்மானத்துக்கான வித்தாகப் போற்ற வேண்டியது. சாதியப் பாகுபாடு மற்றும் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளின்

மூலாதாரம் வரை சென்று ஆய்ந்து தீர்வை முன்மொழிந்தது.

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தன்மானத்தோடு வாழவே அம்பேத்கர் பௌத்தம் தழுவினார். தான் மட்டும் தழுவியதோடு அல்லாமல் தன் மக்களையும் பௌத்தத்தை ஏற்க வைத்தார்.

இன்றைய நிலையில், தமிழகத்துக்கு, அயோத்திதாசரின் பார்வையில் இலக்கண இலக்கியங்களை மறுவாசிப்புக்கு உட்படுத்தி, சைவ வைணவத்திலிருந்து, பௌத்த நோக்கில் இலக்கியங்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவையும், ஏற்கெனவே உள்ள இலக்கியங்களை மீள் வாசிப்புக்கு உள்ளாக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கின்றது.

அதே வேளையில் அம்பேத்கரின் தன்மான எழுச்சியைச் சேரிகள் தோறும் உருவாக்க வேண்டிய தேவையும் உள்ளது. சேரிகள் தோறும் உள்ள தீண்டத்தகாத மக்கள் பௌத்தத்தை ஏற்றுத் தங்களைத் தீண்டத்தகாதவர்கள் இல்லை என்று பறைசாற்ற வேண்டிய தேவையும் இருப்பதால், அயோத்திதாசர் மற்றும் அம்பேத்கரின் நோக்கில் பௌத்த மறுமலர்ச்சியை உருவாக்க வேண்டியது சேரிமக்களின் தலையாய கடமையாக உள்ளது இன்றைய நிலையில்.

மா. அமரேசன்

<https://ma-amaresan.blogspot.com/2014/05/blog-post.html>

குறிஞ்சி

முல்லை

நெய்தல்

பாலை

மருதம்

பாகம் - 2

முனைவர் கு.காமராஜ்

மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்
இந்திய விமானப்
பாதுகாப்புத்துறை

அன்பின் ஐந்திணைகள்

தற்காலம்தான் அறிவியல் வளர்ச்சியில் மனிதன் உச்சம் தொட்டுவிட்ட காலம் எனக் கூறப்பட்டாலும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே உலகின் சில பகுதிகளில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பண்பட்ட வாழ்க்கை முறையைக் கடைப்பிடித்து வந்துள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது. அவ்வாறு பண்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்த இனங்களிலிருந்தே நல்லுடை அணியும் வழக்கமும், உணவுகளைச் சிறப்புற சமைக்கும் வழக்கமும், இலக்கியம் படைத்தல், மொழியாய்வு செய்தல், இலக்கணம் உருவாக்குதல், இசைக்கருவி இசைத்தல், மண்ணாய்வும் விண்ணாய்வும் செய்தல், புதிய கருவிகளை வடிவமைத்தல் முதலான பல்வேறு கலைகளும் பிற இனங்களுக்குப் பரவியிருக்க வேண்டும். அந்த வகையில், தமிழர்தம் வாழ்வியலை எடுத்தியம்பிக் கொண்டிருக்கும் பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களைச் சான்றாகக் கொண்டு மொழி உட்பட பல தமிழர் கலைகளும், உலகெங்கிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்ற

முடிப்புக்கு வரமுடியும். குறிப்பாக அக வாழ்க்கையை நிலங்களின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தியிருக்கும் விதம், சங்க இலக்கியத்திற்கு முன்னர் வேறு எந்த மொழி இலக்கியங்களிலும் காணப்பெறாததால் வாழ்விடங்களையும், அவற்றிற்கேற்ப மாறுபடும் மக்களின் வாழ்வியல் சூழல்களையும் இலக்கியப் படுத்தும் வழக்கத்திற்கும் தமிழரே முன்னோடி எனக்கருதவும் இடமுண்டு.

தமிழ் இலக்கியங்களில் இடம் பெற்றுள்ள குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் மற்றும் பாலை ஆகிய ஐந்து அகத்திணைகளும் அன்பைப் பொதுமையாகக் கொண்டிருப்பினும், இயற்கைச் சூழல், மக்களின் வாழ்க்கை முறை உள்ளிட்ட பலவற்றில் அவை வேறுபாடு மிக்கவையாக உள்ளன. தனித் தன்மையுடைய ஊர்கள், மக்களின் உணவு வகைகள், அவர்கள் இசைக்கும் இசைக்கருவிகள், அக்கருவிகள் மூலம் இசைக்கப்பட்டப் பண்கள், அவர்தம் தொழில்கள், வாழும் பறவைகள், விலங்குகள் மட்டுமன்றி

நிலத்தின் அடிப்படையில், உணர்ச்சிகளையும் ஐந்தாகப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே திணையாக வகைப்படுத்தி எழுதிய பண்டைத் தமிழரின் வாழ்வியல் நுண்ணாய்வு, உலகப் பேரறிஞர்களையே விடப்பிற்கு உள்ளாக் கியுள்ளது என்பதே உண்மை.

குறிஞ்சி காதல்

உலக உயிரினங்கள் அனைத்துமே காதல் வயப் படுபவை. உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிக் காலம்தொட்டு இக்காலம் வரை அந்நிலை தொடர்ந்து கொண்டதானிருக்கிறது. இருப்பினும் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்ற முறையைத்தாண்டி இவ்வாறுதான் வாழ வேண்டும் என்ற வரைமுறையே காதலை ஒழுங்கு படுத்தும் முக்கியக் காரணி. அதுவே மாந்தர்தம் அக வாழ்க்கையைச் செம்மையுறச் செய்வதாகவும் உள்ளது. தமிழிலக்கியங்களில் களவொழுக்கம் மற்றும் கற்பொழுக்கம் என இரு நிலைகளாகக் காதல் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இளை ஞானம் இளம் பெண்ணும் காதல் வயப்பட்டு பிறர் அறியா வண்ணம் சந்தித்து மகிழும் காலத்தைக் களவொழுக்கக் காலம் எனவும் திருமணம் செய்து இல்லறத்தில் ஈடுபடும் காலத்தைக் கற்பொழுக்கக் காலம் எனவும் அறியமுடிகிறது.

அறத்தொடு நிற்பல், வரைவு கடாவுதல் போன்ற செயல்கள் அக்காலத் தமிழரிடையே, காதல் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தையும் திருமண பந்தத்தின் இன்றியமையாமையையும் அறியச் செய்வனவாக உள்ளன. பிறர் அறியா வண்ணம் காதலில் ஈடுபட்டிருக்கும் தலைவன்தலைவி பற்றிய உண்மையை உகந்தவாறு பெற்றோரிடம் அல்லது உறவினரிடம் எடுத்துக் கூறும் செயல் “அறத்தொடு நிற்பல்” எனப்பட்டது. திருமணம் செய்து கற்பொழுக்க நிலையில் இல்லறம் நடத்தும்படி தலைவனிடம் கூறும் செயல் “வரைவுகடாவுதல்” எனப்பட்டது.

வரையோரத்தில் ஒரு வரைவு கடாவுதல்

ஒரு இளம் இணையரின் காதல் பிறருக்குத் தெரியாமல் மலையும் மலை சார்ந்த குறிஞ்சிப் பகுதியில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது; வாய்ப்பு கிடைக்கும்போதெல்லாம் தலைவியைச் சந்தித்து கூடியபடி களவொழுக்கத்தை நீட்டித்துக் கொண்டிருக்கிறான் தலைவன்; பெற்றோரும் உற்றாரும் அறிந்திடா வண்ணம் தலைவனைப் பெரும் சிரமத்திற்கிடையே சந்தித்து வருகிறான் தலைவி; தனது காதல் பிறருக்குத் தெரியவந்து அவர்கள் அலர் கூறும் நிலைக்குத் தாம் ஆளாகிவிடக்கூடாதே என அஞ்சியதால் அவ்வப்போது தலைவனுடன் கூடமுடியா நிலையிலும் தவிக்கிறான். எவருக்கும் தெரியாத காதலை அவளது தோழி மட்டுமே அறிந்திருந்ததால் தலைவனைப் பிரிந்திருக்கும் போது துயருறும் தலைவியின் நிலை அந்தத்

தோழியையும் வாட்டுகிறது. வழக்கம்போல இரவுநேரத்தில் வந்து தலைவியுடன் கூடிவிட்டு தன்னுடைய மலையோர ஊருக்குத் திரும்பிச் செல்ல முற்படுகிறான் தலைவன். ஆனால் “இவனுடன் கொஞ்சிக் கூடுவதற்காகத் தலைவி எத்துணை அச்சப்பட வேண்டியுள்ளது; இவன் பிரிந்து சென்றதும் அவள் தாங்கொணா துய ருற வேண்டியுள்ளது” என்று அவர்களின் சந்திப்பிற்கு உதவிய தோழி சிந்திக்கிறாள். அதன் விளைவால் அவனிடம் பேசத் தொடங்குகிறாள்.

“ஐயா தலைவனே.. சிறு மூங்கில்கள் வேலியாக அமைந்திருக்க உள்ளே வேர்ப்பலா மரங்கள் நிறைந்த மலையோர நிலத்தவனே.., உனது நினைவால் வாடி நலிந்துபோயிருக்கிறாள் எங்கள் தலைவி. சிறுகிளையில் பெரிய பலாப் பழம் தொங்குவதைப்போல அவளது சிற்றுவயிற் றில் உன்மீது கொண்ட பெருங்காதல் ஓட்டிக் கொண்டுள்ளது. ஆகவே இன்னமும் நீ காலம் நீட்டிக்காமல் அவளை விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்”.

“வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின் சாரல் நாட செவ்வியை ஆகுமதி யாரஃ தறிந்திசினோரே சாரல் சிறுகோட்டுப் பெரும்பழந் தூங்கி யாங்கிவன் உயிர்தவச் சிறிது காமமோ பெரிதே”
(குறுந்தொகை18)

குறிஞ்சிப் பாடல்களைத் திறமுறப் பாடி, குறிஞ்சிக்கு கபிலர் என்று பெயர்பெற்ற சங்க காலப் புலவர் கபிலர். இக்குறுந்தொகைப் பாடல் வாயிலாக ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய குறிஞ்சித் தமிழரின் காதல் ஒழுக்கத்தையும் பண்டைத் தமிழகத்தின் மலையோர நிலத்து இயற்கை வளத்தையும் அவர் நேரடிக்காட்சிபோல கண்முன்னர் நிறுத்தியுள்ளார். சிறுகிளையைத் தலைவிக்கும் அக்கிளையில் தொங்கும் பெரிய பலாப் பழத்தை அவள் கொண்டிருக்கும் காதலுக்கும் ஒப்புமைப் படுத்தியுள்ளதைப் போல வேர்ப்பலா நிறைந்த நிலப்பகுதியைச் சார்ந்தவன் என்று தலைவனின் வாழ்விடத்தைக் கூறி அவளது குணத்தையும் அந்தத் தோழி மறைமுகமாகச் சுட்டும் வண்ணம் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. வேரிலே காய்க்கும் பழத்தால் வேர்ப்பலா மரத்திற்கு எத்துன்பமும் ஏற்படாதிருப்பதைபோல தலைவன் கவலையற்ற வனாகக் களவொழுக்கத்தை மட்டும் நீட்டித்துக் கொண்டிருக்கிறான், திருமணம் செய்யும் எண்ணமற்ற அளவிற்கே காதல் கொண் டவனாக உள்ளான். ஆனால் தலைவியோ பெரும் பழம் தொங்கும் சிறுகிளையோல வருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள். கூடியவன் பிரிந்து சென்று விடாமல் நிலையாகத் தன்னோடு வாழும் நாளென்று வரும் என்று ஏங்கித் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். தோழியின் கூற்றாய்க் கூறப்பட்டுள்ள இப்பாடல் உரிப்பொருளான கூடலை மையப்படுத்தியுள்ளதால் இது அன்பின் ஐந்திணைகளில் குறிஞ்சித் திணையாய்...

(ஏனைய திணைகள் அடுத்த இதழில்..)

தெரிந்து கொள்வோம்

1. ஜனாதிபதி தவறு செய்தால் கூட 60 நாள் நோட்டீஸ் கொடுத்து சிவில் வழக்குத் தொடுக்கலாம். Article 361(4)
2. நீதிபதி தவறு செய்தால் 7 ஆண்டுச் சிறை. IPC-217
3. நீதிபதியை எதிர்மனுதாரராகச் சேர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாம். CRPC 404
4. அரசு அலுவலர், அரசு மருத்துவர், காவல் அலுவலர் பணியின் போது கடமையிலிருந்து தவறுதல் 1 ஆண்டுச் சிறை. IPC-166
5. எழுத்துக்கூட்டிப் படிக்கத்தெரிந்த எந்தப் பாமரனும் இந்தியக் குடிமகன் எனும் தாய்மொழியில் சட்டம் படக்கலாம்.
6. சட்டம் படித்த பாமரன் எனும் வழக்கறிஞரின் உதவி இல்லாமல் தங்கள் வழக்கில் தாங்களே வாதாடலாம். Article 19(1), CRPC 303,302(2)
7. வழக்கை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம். CRPC 309(2) 312.
8. இந்தியாவில் எந்தவொரு அலுவலகத்திலும் ஆவணம் மற்றும் சான்றிதழ் தாய்மொழியில் கேட்டுப் பெறலாம். அதற்கான சட்டப்படியான செலவுத்தொகை செலுத்த வேண்டும். IEA-74,76-இன் கீழ் எவர் ஒருவரும் பார்வையிடலாம்.
9. இந்திய குடிமகன் எவரையும் எவர் தாக்கினாலும் (CRPC 4 படியிலான சங்கதிகள் தவிர) அவரைக் கைது செய்து சிறையில் வைக்கலாம். சட்டையைக் கழற்றி விடலாம். CRPC-43
10. ஒரு குற்றம் நடைபெறும் முன்பு நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல் உயர்நிலை அலுவலர்களுக்கும் கீழ்நிலை அலுவலர்களுக்கும் உண்டு. CRPC 36, 149.
11. காவல்நிலையம் மற்றும் நீதிமன்றம் இவற்றிலிருந்து யாருடைய தயவும் இல்லாமல் சொந்த ஜாமினில் வெளியே வரலாம். செலவு ஐந்து ரூபாய் மட்டுமே. Article 21(2)
12. கிரிமினல் மற்றும் சிவில் வழக்கு எத்தனை ஆண்டு நடந்தாலும் செலவுத்தொகை 50 ரூபாயிலிருந்து 100 ரூபாய் வரை மட்டுமே பெறலாம். அதீதமான சூழ்நிலையில்தான் வழக்குச் செலவு கூடும். பொய்வழக்குத் தாக்கல் செய்தால் IPC-211ன்படி 2 ஆண்டுச் சிறைத் தண்டனை உண்டு. சிவில் வழக்கில் மனுதாரர் பக்கம் நியாயமிருந்தால் Mount தொகை திரும்ப வந்துவிடும். மனுதாரர் பொய் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தால் எதிர்மனுதாரருக்கு 50,000 ரூபாய் நடட ஈடு தரவேண்டும்.
13. வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வாரிசுச் சான்றிதழ் பெறச் செலவு 25 ரூபாய் மட்டுமே. அதற்காக வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகத்திலும், ஊராளும் அலுவலர் அலுவலகத்திலும் தவம்கிடந்து காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.
14. காவல் நிலையத்துக்கு விசாரணைக்குச் சென்றால் படித் தொகையும், செலவும் சம்பளத்தொகையும் கேட்டுப்பெறலாம். CRPC.160(2)
15. அதீதமான சூழ்நிலையில் மட்டும் கைவிலங்கிட முடியும் மற்றபடி அன்று. Article 21(14)
16. புகார் மனுவில் பொய்யான வாதம் வைத்திருந்தால் நீதிமன்றம் வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் Article 32(8)
17. பொய் வழக்கில் சிறைத்தண்டனை பெற்றிருந்தால் ரத்து செய்து விடலாம்.
18. பொய் என்றும், புணையப்பட்டது என்று தெரிந்திருந்தும் அறிந்திருந்தும் உண்மையைப்போல நேர்மையற்ற முறையில் பயன்படுத்துதல் 7 ஆண்டு அல்லது 3 ஆண்டுச் சிறைத் தண்டனை உண்டு. IPC 193,196,200.
19. முத்திரையே இல்லாத தராசைக் கைவசம் வைத்திருந்தாலே ஓராண்டுச் சிறைத் தண்டனை உண்டு. IPC.267
20. அடுத்தவருடைய அசையும் சொத்தை பொருளை நேர்மையற்ற முறையில் அபகரித்தால் 2 ஆண்டுச் சிறைத் தண்டனை உண்டு..IPC-403
21. குழந்தை உயிருடன் பிறப்பதைத் தடுத்தல் மற்றும் பிறந்தபின் இறக்கச்செய்தல் பத்து ஆண்டுச் சிறைத் தண்டனை உண்டு.IPC-315.
22. தற்காப்புக்காகச் செய்யப்படும் எந்தவொரு செயலும் குற்றமில்லை. IPC-96
23. பிற மதம் நிந்தித்தல் ஆச்சாரம் கெடுதல் 2 ஆண்டுச் சிறை. IPC-295
24. மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்துதல் ஓராண்டுச் சிறை IPC-295
25. ஆள்மாறாட்டம் செய்து ஏமாற்றுதல். 3 ஆண்டுச் சிறை IPC-419
26. ஏமாற்றும் பொருட்டுப் போலியாகப் பத்திரம் தயார் செய்தல் 7 ஆண்டுச் சிறை. IPC-468.
27. சொத்து அடையாளக் குறியை மாற்றுதல் 3ஆண்டுச் சிறை IPC-484
28. கணவன் மனைவி உயிருடன் இருக்கும் போது மறுமணம் செய்தல் 7 ஆண்டுகள் சிறை. IPC-494
29. முந்தைய திருமணத்தை மறைத்தல் 10 ஆண்டுச் சிறை. IPC-495
30. IPC-499 இல் 3 முதல் 9 வரை உள்ள விதிவிலக்கு விதியின்படி யாரையும் விமர்சனம் செய்யலாம். நீதிபதியையும் கூட இதில் IPC என்பது இந்தியன் பீனல் கோட் (இந்திய தண்டனைச் சட்டம்) ஆகும். CRPC என்பது குற்ற விசாரணை முறைச்சட்டம் ஆகும்.

நடைப் பயிற்சியின் நன்மைகள்

நமது உடலின் இரண்டாவது இதயம் எது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உங்களுக்கு இரண்டாவது இதயம் வேண்டுமா?

தொடர்ந்து பதிவைப் படியுங்கள்..

இன்றைய இயந்திரக் கதிலான வாழ்க்கைச் சூழலில் உடலுழைப்பு அனைவருக்கும் குறைந்துவிட்டது

- ❖ நம் உணவு முறையும் மாறிவிட்டது.
- ❖ இயற்கை உணவுகளைவிட்டு விலகி நாம் வேறுபாதையில் செல்கின்றோம்.
- ❖ செயற்கை உணவுகளும், பதப்படுத்தப் பட்ட உணவுகளும் நம்மைப் பிடித்துக் கொண்டன.
- ❖ இதனால் இளமையிலேயே உடற்பருமன், சர்க்கரை நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், மாரடைப்பு, பக்கவாதம் என்று நோய்களின் வரிசை நீள்கிறது. இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டுமென்றால் உடற்பயிற்சி செய்வதுதான் சிறந்த வழி.

❖ உடலுக்கு நன்மை செய்யும் உடற் பயிற்சிகளில் நடைப்பயிற்சி மிகவும் முதன்மையானது. சிரமமில்லாதது. எல்லோருக்கும் ஏற்றது. உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை உடல் முழுமைக்கும் ஒரே நேரத்தில் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டுமானால், அது நடைப்பயிற்சியால் மட்டுமே முடியும்.

❖ வேறு எந்த உடற்பயிற்சியைச் செய்ய முடிவெடுத்தாலும் அதற்கெனச் சிறப்புக் கருவிகளும் பயிற்சியாளரும் பயிற்சி மையங்களும்

பேராசிரியர் மருத்துவர்
தி.செல்வராஜ்
தலைவர், NBAM, குத்தாலம்

தேவைப்படும். செலவும் ஆகும். ஆனால் நடைப் பயிற்சிக்கு இவை எதுவும் தேவையில்லை. பணச் செலவும் இல்லை. இதனால்தான் நடைப்பயிற்சியை உடற்பயிற்சிகளின் அரசன் என்கிறார்கள்.

இரண்டாவது இதயம்

❖ நாள்தோறும் நடைப் பயிற்சி செய்பவர்களுக்குக் கால் தசைகள் இரண்டாவது இதயம் போல் செயல்படுகின்றன. வேகமாக நடக்கும் போது, கால்களில் இரத்தக் குழாய்களுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள தசைகள் தூண்டப்பட்டு, இதயம் செயல்படுவதுபோல் வலுவான அழுத்தத்துடன் இரத்தத்தை உடல் முழுவதும் அனுப்புகின்றன.

❖ நடைப்பயிற்சி செய்பவர்கள் இப்படி இரண்டு இதயங்களுக்குச் சொந்தக்காரர்கள் ஆவதால், நல்ல உடல்நலத்துடன் இருக்கின்றனர். நடைப் பயிற்சி செய்யும்போது 'என் டார்பின்' எனும் ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, மன அமைதிக்கு வழிசெய்கிறது.

❖ நாள் முழுவதும் ஊக்கத்துடன் உழைப்பதற்கு இது உதவுகிறது.

❖ நாள்தோறும் 8 மணி நேரம் வேலைக்கு ஒதுக்குவதைப் போல் நடைப் பயிற்சிக்கும் ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குங்கள். மாலை நேரத்தில் குழந்தைகளை விளையாட விடுங்கள். இளம் வயது நீரிழிவு, மாரடைப்பு உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நோய்களிலிருந்து தப்பிக்கலாம்.

உடற்பயிற்சிகளின் அரசன் நடைப் பயிற்சி நடைப்பயிற்சி செய்வதால் நீரிழிவு கட்டுப்படும்

❖ நீரிழிவு நோயாளிகளின் தசைகளில் சோம்பலுடன் சுருண்டு கிடக்கும் மெல்லிய இரத்தக் குழாய்கள், நடைப் பயிற்சியின்போது பல கிலோமீட்டர் அளவுக்கு விரிந்து கொடுக்கின்றன. புதிய இரத்தக் குழாய்கள் ஏராளமாகத் தோன்றுகின்றன.

❖ இதனால், தசைகளில் இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது. இரத்தத்தில் மிகுந்திருக்கும் சர்க்கரையைப் பயன்படுத்த இப்போது அதிக இடம் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் இரத்தச் சர்க்கரை குறைகிறது. இரண்டாவது வகை நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு இன்சலின் தேவையான அளவுக்குச் சுரக்காது. அப்படியே சுரந்தாலும், அது முழுவதுமாக வேலை செய்யாது.

❖ இன்சலினை ஏற்றுச் சர்க்கரையைப்

பயன்படுத்தி சக்தி தருவதற்கு, இவர்கள் உடலில் 'இன்சலின் ஏற்பாண்கள்' தயாரில்லை. அதேவேளையில், 'இன்சலின் ஏற்பாண்கள்' முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால், இந்த நிலைமையைச் சரி செய்துவிடலாம். இதற்கு நடைப் பயிற்சிதான் உதவ முடியும்.

❖ நாள்தோறும் நடைப் பயிற்சி செய்யும் போது, உடலில் செயல்படாமலிருக்கும் இன்சலின் ஏற்பாண்கள் தூண்டப்படுவதால், மீண்டும் அவை ஊக்கத்துடன் செயல்படத் தொடங்குகின்றன. இதனால், இதுவரை பயன்படாமல் இருந்த இன்சலின், இந்த ஏற்பாண்களுடன் இணைந்து, இரத்தச் சர்க்கரையைக் குறைத்து, நீரிழிவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

❖ இரத்தக் குழாய்களின் மீள்திறனை நடைப் பயிற்சி அதிகப்படுத்துவதால், இரத்தக்கொதிப்பு கட்டுப்படுகிறது. வேகமாக நடக்கும்போது இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பதால், இதயத் திசுக்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது.

❖ நடைப் பயிற்சி இதயத்துக்குத் தீமை செய்கின்ற எல்.டி.எல். கொலஸ்டிராலைக் குறைத்து, நன்மை செய்கின்ற ஹெச்.டி.எல். கொலஸ்டிராலை அதிகப்படுத்துகிறது. இரத்தக் குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படுவது தவிர்க்கப் படுகிறது. இதனால் மாரடைப்பும் பக்கவாதமும் தடுக்கப்படுகின்றன.

❖ ஒரு மணி நேரம் வேகமாக நடக்கும்போது 300 கலோரி வரை செலவாகிறது. கொழுப்பு கரைவதன் மூலமே இந்தச் சக்தி கிடைக்கிறது. இதன் பலனாக, உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பு கரைகிறது.

❖ இரத்த கொலஸ்டிரால், உடல்பருமன் ஆகிய பாதிப்புகளும் குறைகின்றன. நடைப் பயிற்சி என்பது காற்றை உள்வாங்கிக்கொள்ளும் 'ஏரோபிக் பயிற்சி' என்பதால், காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனை, சுவாச மண்டலமும் இதய இரத்தநாள மண்டலமும் அதிக அளவில் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன.

❖ இதன் மூலம் இதய இயக்கம் வலிமை பெறுகிறது. நுரையீரலின் சுவாசத் திறன் அதிகரிக்கிறது. ஆஸ்துமா, அலர்ஜி உள்ளிட்ட சுவாச நோய்கள் கட்டுப்படுகின்றன. நடக்க நடக்க எலும்புகள் பலம் பெறுவதால் எலும்பு வலுவிழப்பு நோய் (Osteoporosis) நெருங்குவதில்லை. வெறும் வயிற்றில் இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் குடித்துவிட்டு நடந்தால், மலச்சிக்கல் நீங்கி, குடல் புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது. நடைப் பயிற்சி செய்யும் பெண்களுக்கு ஹார்மோன்கள் சீராகச் சுரப்பதால், மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுவதும் தவிர்க்கப்படுகிறது.

சுவாசநோய்கள் குறையும்

❖ நடைப்பயிற்சி என்பது காற்றை உள் வாங்கிக் கொள்ளும் 'ஏரோபிக் பயிற்சி' என்பதால் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனை அதிக அளவில் பெற்று சுவாச மண்டலமும் இதய ரத்தநாள மண்டலமும் அதை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. இதன்மூலம் இதய இயக்கம் வலிமை பெறுகிறது. நுரையீரலின் சுவாசத்திறன் அதிகரிக்கிறது. ஆஸ்துமா, அலர்ஜி உள்ளிட்ட சுவாசநோய்கள் கட்டுப்படுகின்றன.

மனஅழுத்தம் மறையும்

❖ நாள்தோறும் நடைப்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு 'என்டார்பின்' எனும் ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இது மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்து மனஅமைதிக்கு வழி செய்கிறது. நாள் முழுவதும் ஊக்கத்துடன் உழைப்பதற்கு இது உதவுகிறது.

மாரடைப்பு தடுக்கப்படும்

❖ நாற்பது வயதைக் கடந்த பெரும்பாலோருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளது. இரத்தக் கொழுப்பும் அதிகமாக இருக்கிறது. இவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். இவர்கள் நாள்தோறும் நடைப்பயிற்சியை மேற்கொண்டால் மாரடைப்பிலிருந்து தப்பிக்கலாம். நடைப்பயிற்சி இரத்தக் குழாய்களின் மீள்திறனை அதிகப்படுத்துவதால் உயர் இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்படுகிறது.

வேகமாக நடக்கும்போது இதயத்துடிப்பு அதிகரிப்பதால் இதயத் திசுக்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது.

❖ நடைப்பயிற்சியானது இதயத்துக்குத் தீமை செய்கின்ற எல்.டி.எல் கொலஸ்ட்ராலைக் குறைத்து இதயத்துக்கு நன்மை செய்கின்ற ஹெச்.டி.எல்., கொலஸ்ட்ராலை அதிகப்படுத்துகிறது. இதனால் இரத்தக் குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படுவது தவிர்க்கப்படுகிறது. இதனால் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் ஆகியவை தாக்குவது குறைகிறது.

உடற்பருமன் குறையும்

ஒரு மணி நேரம் வேகமாக நடக்கும்போது உடலில் 300 கலோரி வரை சக்தி செலவாகிறது. இந்தச் சக்தியைத் தருவது கொழுப்பு. இதன் பலனாக உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பு கரைகிறது; இரத்த கொலஸ்ட்ரால் உடல்பருமன் ஆகிய பாதிப்புகளும் குறைகின்றன.

❖ நலம் தரும் நடைப்பயிற்சி எளிமையான பயிற்சிதான் என்றாலும் இதற்கென்று சில விதிமுறைகள் உள்ளன. அவற்றைப்

பின்பற்றினால் தான் இதன் பயன்கள் முழுமையாகக் கிடைக்கும்.

அவை...

❖ துய காற்றோட்டமுள்ள திறந்த வெளிகளில் பூங்காக்களில் நடைப்பயிற்சி செய்வது நல்லது.

❖ அதிகாலை ஐந்து முதல் ஏழரை மணி வரை அல்லது மாலை ஐந்து முதல் ஆறரை மணி வரை நடைப்பயிற்சிக்கு ஏற்ற நேரங்கள்.

❖ வெறுங்காலில் நடக்க வேண்டாம். சரியான அளவுள்ள மென்மையான காலணியையும் வியர்வையை உறிஞ்சும் பருத்தித் துணியாலான காலுறைகளையும் அணிந்து நடக்க வேண்டும்.

❖ நாள்தோறும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள், அதிகப்பட்சமாக 1 மணி நேரம் நடக்க வேண்டும். நாள்தோறும் நடக்க முடியாதவர்கள் உலக நலவாழ்வு நிறுவனத்தின் பரிந்துரைப்படி குறைந்தது வாரத்தில் 5 நாட்கள் அல்லது 150 நிமிடங்கள் நடந்தாலும் நன்மைதான்.

❖ 'பிரிஸ்க் வாக்கிங்' என்று சொல்லக்கூடிய கை, கால்களுக்கு வேகம் கொடுத்து நடக்கிற பாணியையும் பின்பற்றலாம். இளைஞர்கள் 'ஜாக்கிங்' செல்லலாம்

❖ நடைப்பயிற்சியின் போது நாடித்துடிப்பு நிமிடத்துக்கு 120க்கு மேல் போகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

❖ உணவு சாப்பிட்டதும் நடக்கக் கூடாது.

❖ உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், நெஞ்சுவலி இருப்பவர்கள், அடிக்கடி மயக்கம் வருபவர்கள், முழங்கால் மூட்டுவலி, குதிகால் வலி போன்ற பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனையைப் பெற்றுத் தான் நடக்க வேண்டும்.

உங்களுக்கு இரண்டாவது இதயம் வேண்டுமா?

நாள்தோறும் முறையாக நடைப்பயிற்சி செய்கிறவர்களுக்குக் கால் தசைகள் இரண்டாவது இதயம் போல் செயல்படுகின்றன. வேகமாக நடக்கும்போது, கால்களில் இரத்தக் குழாய்களுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள தசைகள் தூண்டப்பட்டு இதயம் செயல்படுவதுபோல் வலுவான அழுத்தத்துடன் இரத்தத்தை உடல் முழுவதும் அனுப்புகின்றன. ஆகவே நடைப்பயிற்சி செய்பவர்கள், இரண்டு இதயங்களுக்குச் சொந்தக்காரர்கள் ஆவதால் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருப்பார்கள். அப்புறம் என்ன நடக்கத் தொடங்க வேண்டியது தானே...

சந்திரயான்

அ.பென்சிகர் ராஜன்
விஞ்ஞானி SG (ISRO)

இந்திய விண்வெளித் துறையானது தற்போது PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) என்ற திட, நீர்ம எரிபொருட்களைக் கொண்ட ராக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்திப் பல IRS (Indian Remote Sensing Satellite) செயற்கைக் கோள்களைச் சுமார் 900 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்திப் பூமியின் நீர்வளம், காடுவளம், மீன்வளம், பயிர்ப் பாதுகாப்பு, நாட்டின் எல்லைகள் பராமரிப்பு, நகரச் சீரமைப்பு போன்ற பணிகளைத் திறம்படச் செய்து வருகிறது. அதுபோல் GSLV (Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle) என்ற திட, நீர்ம, கிரையோஜெனிக் எரிபொருட்களைக் கொண்ட ராக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்தி INSAT (Indian National Satellite System) செயற்கைக் கோள்களை 36000 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ஏவித் தொலைக்காட்சி, தொலைபேசி மற்றும் பல தொலைத்தொடர்புக்கான சேவைகளைக் கொடுத்து வருகிறது.

நிலா என்பது புவியின் ஒரேயொரு நிரந்தரமான இயற்கைத் துணைக்கோள் ஆகும். நிலா பூமியை ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி வர 29.32 நாட்கள் ஆகின்றன. ஈர்ப்பு விசையூட்டல் காரணமாக நிலவு பூமியை நோக்கி எப்போதும் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே காட்டுகிறது. நிலவில் பெரிய வெப்பநிலை மாற்றங்கள் உள்ளன. நிலவில் பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் வெப்பநிலை இரவில் -200⁰யாகவும், பகலில் +153⁰ ஆகவும் உள்ளது. வளிமண்டலம் இல்லாததால் நிலவில் பகல் உடனடியாக இரவாக மாறுகிறது. அங்கு அந்திப்பொழுது இல்லை. பூமியின் வெளியே இதுவரை மனிதன் பயணித்த ஒரு இடம் நிலா மட்டுமே. பூமியிலிருந்து நிலவின் தொலைவு 3,83,000 கிலோமீட்டராகும். இந்த நிலையில் புவிக்கு அப்பால் ஆய்வு செய்யும் பணியை 2004ஆம் ஆண்டில் ISRO திட்டமிட்டது.

அதன்பயனாக 2008ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 22ஆம் நாள் PSLV Rocket மூலம் சந்திரயான் 1 விண்ணில் ஏவப்பட்டது. பூமியில் இருந்து ஏவப்பட்ட சந்திரயான் 1 விண்கலம் நவம்பர் 4ஆம் நாள் நிலவின் சுற்றுப்பாதையைச் சுற்றி வந்தது. நிலவின் 100 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சந்திரயான் 1 உடன் செலுத்தப்பட்ட Orbiter சுமார் ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட படங்களை எடுத்தது. மேலும் நிலவில் நீர் இருப்பதை இந்த Orbiterஇல் இருந்த விவிவி கருவி கண்டுபிடித்துள்ளது. நிலவில் நம் தேசியக் கொடியையும் இறக்கியது.

இதன் தொடர்ச்சியாகச் சந்திரயான் 2 GSLV ராக்கெட் மூலம் 2019ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் செலுத்தப்பட்டது. அதில் ஒரு Orbiter, Lander, Rover பொருத்தப்பட்டிருந்தது. Orbiterஐ நிலவைச் சுற்றியும், Lander, Rover ஆகியவற்றை நிலவின் மேற்பரப்பிலும் இறக்கி ஆய்வுசெய்யத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் நிலவில் மெதுவாகத் தரையிறங்க வேண்டிய இத்திட்டம் தோல்வியில் முடிந்தது. ஆனால் அதன் Orbiterநிலவை இப்போதும் வெற்றிகரமாகச் சுற்றி வருகிறது.

இந்தச் சூழலில் சந்திரயான் 3 திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டது. இந்தச் செயற்கைக் கோளில் Lander, Rover வடிவமைப்பில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. சந்திரயான் 2இல் பயன்படுத்திய Orbiterஐப் பயன்படுத்தத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இந்தச் சோதனை இந்தியாவில் ஆகஸ்டு 23ஆம் நாள் வெற்றிகரமாகச் செய்து முடிக்கப்பட்டது. நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வுசெய்யும் முதல்நாடு என்ற பெருமையும் அளித்தது. நிலவில் இறங்கும் Rover நிலவில் ஒருநாள் (பூமியில் 14 நாள்) நிலவின் மேற்பரப்பில் உள்ள வேதிமாற்றங்களையும், கனிமவளத்தையும் வெப்பநிலையையும் ஆய்வு செய்தது. மேலும் முதன்முதலில் நிலவில் கந்தகம் இருப்பதையும், அலுமினியம், கால்சியம், குரோமியம், டைட்டானியம், மாங்கனீசு, சிலிக்கான், ஆக்சிஜன் ஆகியன இருப்பதையும் உறுதி செய்தது. இப்படி இந்தியா செயல்படுத்திய சந்திரயான் செயற்கைக்கோள் திட்டங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்துள்ளன.

இராமாயணம்

காட்டும் மேலாண்மை

வ.ரங்கநாதன்

மனநல ஆலோசகர்,
வாழ்வியல் திறன் பயிற்றுநர்

இராமாயணமும், மகாபாரதமும் பாரத நாட்டின் இதிகாசங்கள். பாரத நாட்டின் அரசியல் சாசனத்திலேயே இவை இரண்டையும் தான் இதிகாசங்கள் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். எனவே இவைகளைப் புராணம் என்று சொல்லக்கூடாது.

இதிகாசம் என்பதன் பொருள் 'இது இப்படி நடந்தது' என்பதாகும். அந்த வகையில் இராமாயணம் என்பது நடந்த நிகழ்வு என்பதற்கான சான்றுகளை இந்த விஞ்ஞான உலகில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தந்துள்ளனர்.

மனிதன் உலகில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டிகளாகத்தான் இதிகாசங்கள் உள்ளன.

கிழக்கு ஆசிய நாடுகளான தாய்லாந்து, மியன்மார், இந்தோனேசிய நாடுகளில் கூட இராமணைத் தமது மூதாதையராக ஏற்றுள்ளனர். இராமாயணத்தைப் புனித நூலாகப் படிக்கின்றனர்.

அவ்வகையில் இராமாயணம் பல வாழ்க்கைப் பாடங்களைத் தருகிறது.

அது மட்டுமல்ல, மேலாண்மைக் குறிப்புகள் பலவற்றை இராமனின் வாழ்க்கையிலிருந்தும், இராமாயண நிகழ்வுகளிலிருந்தும் நாம் பெறலாம்.

இந்தக் கட்டுரையில் இராமாயணத்திலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கும் நிர்வாகவியல் குறிப்புகள் எவை என அறியலாம். வாருங்கள்.

அயனம் என்றால் பாதை அல்லது சென்ற வழி எனப் பொருள். இராம + அயனம் என்றால் இராமன் சென்ற வழி; எனவே இராமாயணம் என்பது இராமன் வாழ்ந்து நமக்குக் காட்டியுள்ள வழி.

கொள்கையை மையமாகக் கொண்ட தலைமை

“உயர்ந்த நோக்கங்கள் மற்றும் கொள்கைகளுக்கு அடிபணிவது என்பது உயர்ந்த மனித குலத்தின் முரணான சாரம் மற்றும் பயனுள்ள தலைமையின் அடித்தளம்” என்கிறார் ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களின் ஏழு பழக்கங்கள் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ஸ்டீபன் ஆர் கோவி, ஸ்டீபன் கோவியின் கூற்றுக்கு ஸ்ரீராமன் மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகிறான்.

சத்தியத்தின் திருவுரு, தந்தை சொல் மீறாத தனயன், சாந்தமும் பாசமும் நிறைந்த சகோதரன், மனைவியைத் தவிர வேறொரு பெண்ணையும் சிந்தையாலும் தொடாத சிறந்த கணவன், முடியாட்சி என்றாலும் குடியாட்சி போல் மக்களுக்கு முழு உரிமை கொடுத்துத் தர்மத்தின்படி வாழ்ந்த மன்னன், ஸ்ரீராமர் ஒரு அவதாரம் என்று அறிந்திருந்தாலும், அவர் ஒரு மனிதனைப் போல நடந்து கொண்டார். நாட்டின் விதிகளைப் பின்பற்றினார் தன்னை விடக் கொள்கைகளை உயர்த்திப் பிடித்தார்.

எடுத்துக்காட்டான தலைமை

தலைவரின் இலக்கணமாக இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன எனில் ஒரு தலைவன் தான் சொல்கிறபடியே நடந்து

காட்ட வேண்டும். அதன் வழியே அவனது குழு ஊக்கம் பெற வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட கடமைகளை, அடைய வேண்டிய இலக்கை, தவறாது அடைவதற்கு உரிய முயற்சிகளில் உற்சாகம் கொப்பளிக்கப் பாடுபடுபவர்களாய்ப் பரிணமிக்கும் அளவு தனது ஆளுமையால் ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தைத் தலைவன் ஏற்படுத்த வேண்டும். தலைவனும் தன் குழுவின் உறுப்பினன்; அவரை எப்போது வேண்டுமானாலும் அணுகிப் பேச முடியும் என்ற நம்பிக்கை குழு உறுப்பினர் மனத்திலே இருக்க வேண்டிய அளவு நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

தலைவன் இருப்பிடம் தவறு நிகழாத தனியிடம்

உத்தமத் தலைவன் என்றுமே உற்சாக உணர்வாகத் திகழ்பவன். அவன் இருக்குமிடத்தில் தவறு நுழையத் தயங்கும்.

சீதையைச் சிறையெடுத்த பிறகு இராவணன் நெருங்கப் பலமுறை முயற்சித்தும் முடியவில்லை. நெருப்பைக் கரையானால் அரிக்க முடியுமா? நினைத்தபடி எந்த உருவத்தையும் எடுக்கும் வல்லமை இராவணனுக்கு உண்டு. அப்படித் தானே தவசி வேடத்தில் பிச்சை கேட்டுச் சீதையைச் சிறைபிடித்தான். அதே போல இராமன் உருவில் சீதையை நெருங்கினால் சீதைக்குத் தெரியாது என்ற கணிப்பில் இராமனாய் உருவம் எடுத்தான். அடுத்த நொடி மாற்றான் மனைவியை மனத்தாலும் சிந்திக்கும் கொடிய எண்ணம் ஓடிந்து மடிந்து போனதை உணர்ந்தான். தர்மச் சிந்தனை மேலோங்குவதை உணர்ந்தான்.

‘ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் கலங்காதே’ என்ற எம்ஜியார் பாடல் போலே தலைவன்

இருக்குமிடத்தில் நம்பிக்கையும் நேர்மையும் ஊற்றெடுக்க, பயம் கூச்சம் அவநம்பிக்கை எனத் தவறான எண்ணங்களே நுழைய முடியாதபடி தலைவன் நம்பிக்கையின் ஊற்றாகவும், குழுவின் தேவைக்குத் துணை நிற்பவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என இராமன் நமக்கு நிர்வாகத் திறனைக் கூட்டும் வழியைக் காட்டுகிறான்.

சதிகாரர், போட்டியாளர், கூட்டுப்பணியாளர்

ஒரு தலைவன் மூன்று வகையில் செயல்பட முடியும்

சதிகாரர் - தன்னை மட்டுமே முன்னிறுத்தித் தன் சுகபோகத்துக்காகவே பிறரை வஞ்சித்தும் ஏமாற்றியும் காரியங்களைச் சாதித்துக்கொள்பவர்கள் இந்தச் சதிகாரர் வகையைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் தற்காலிகமாகத் தம்பட்டம் அடித்துத் தலை நிமிர நடக்க முடியலாம். ஆனால் நீண்ட நாள் நிலைக்க முடியாது. இராவணன் இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.

போட்டியாளர் - மந்தாரையின் குதர்க்க யோசனையால் தான் ஆசை ஆசையாய் வளர்த்த ஸ்ரீராமனையே தன் மகனுக்குப் போட்டியாய் நினைத்துக் காட்டுக்கு அனுப்பினாள் கைகேயி. என்றாலும் அவள் மகிழ்ச்சி நீடிக்கவில்லை; துக்கப்பட்டுப்போன கணவனை இழந்தாள்; மகன் பரதனே அவளைச் சாடினான். அதனால் கைகேயி மனம் நொந்துதான் போனாளே அன்றி மகிழ்ச்சி அடைய முடியவில்லை.

ஒரு தலைவனும் தன் குழுவில் இருக்கும் எவரையும் தனக்குப் போட்டியாக இருப்பதாக நினைக்கக் கூடாது. அப்படிப்பட்ட எண்ணம் தலைதூக்கத் தொடங்கினால், நோக்கத்திற்குக் குந்தகம் வரும், குறுக்குச் சிந்தனைகளும், கலக வழிமுறைகளும் வீணான சர்ச்சைகளையும் தோன்றிக் குழுவையே பலவீனப்படுத்தி விடும். தோல்விதான் மிஞ்சும்.

கூட்டுப்பணியாளர் விஸ்வாமித்திரரின் ஆணையைச் சிரமேற்கொண்டு இராமன் அரக்கிகளை அழிக்க வில்லில் அம்பு தொடுத்தான், ரிஷி முனிவர்களை வணங்கிக் காத்தான்.

அரியணை ஏற அனைத்து உரிமையும் தகுதியும் இருந்தபோதும், தந்தையுடன் சண்டை இடாமல், அவரைக் கொலை செய்யாமல், வையாமல், 'தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை' என அவரது கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு பதினான்கு ஆண்டுகள் நாட்டை

விட்டுக் காட்டுக்கு இன்முகத்தோடு சென்றான்.

சிரிங்கிபேரபுரம் என்ற பகுதியின் மன்னன் குகன், தனக்குப் படகு ஓட்டிச் சேவை செய்த காரணத்தால் அவனைத் தனது சகோதரனாக அரவணைத்துக் கொண்டான். வானரங்கள், பட்சிகள் என எல்லா உயிரினங்களின் பிரியமான தலைவனாக இராமன் திகழ்ந்தான்.

தன் குழுவின் தேவைக்கும் சேவைக்கும் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்ள இராமன் என்றும் தயங்கியதில்லை. அவர்களோடு இணைந்து கூட்டு முயற்சியிலேயே ஈடுபட்டான்.

இராமனைப் போலவே நிர்வாகத்தில் ஒரு மேலாளர், தனது குழுவோடு இணைந்து பணியாற்றுபவராக இருக்க வேண்டும். குழு உறுப்பினருக்கு உரிய மதிப்பை அங்கீகாரத்தை உரிய நேரத்தில் வழங்கிக் கௌரவப்படுத்தும் ஒற்றுமை மனப்பான்மை உடையவராக இருக்க வேண்டும்.

மேன்மையின் மந்திர சக்தி

ஒரு உயர்ந்த இலக்கு செயலற்ற திறன்களுக்கு உயிர் கொடுக்கிறது. ராமர் இதிகாசத்தில் இருக்கும் ரசவாதி எப்படி என அறிவோம்? கௌதம முனிவரின் மனைவி அகல்யை ஒரு பேரழகி. இந்திரன் மோகம் கொண்டு கௌதம முனிவர் உருவிலே வந்து அதிகாலை அவளை அடைகிறான். தனது காலைப் பிரார்த்தனைக் கடன்களை முடித்து விட்டு வீடு திரும்பிய கௌதம முனிவர் இதை அறிந்து இந்திரனை சபித்து விட்டு, மனைவி அகல்யாவையும் உணர்ச்சியற்ற கல்லாக ஆகும்படி சபிக்கிறார். பின்னர் சாப விமோசனமாகத் 'தூய்மையான ஆடவன் ஒருவன் பாதம் பட்டால் உனக்கு உயிர் வரும்' என்றும் சொல்கிறார். விஸ்வாமித்திரருடன் காட்டில் நடந்து வந்து

கொண்டிருந்த இராமனின் பாதம் கல் மணல் என்ற கரடு முரடான பாதையில் நடந்து வரும்போது, கல்லாய்க் கிடந்த காரிகை இராமனின் திருப்பாதம் பட்டதும் உயிர் பெற்று மீண்டும் மனித உருப் பெற்றுப் பெண்ணாகிறாள்.

அப்பழுக்கற்ற கொள்கையின் இருப்பிடமான இராமனின் பாதம் பட்டதும் உயிரற்ற கல் உயிருள்ள பெண்ணாக ஆனது.

அது போல உயர்ந்த இலட்சியம் ஒருவரின் இதயத்தைத் தொடும் போது, இதுவரை செயலற்ற நிலையில் உள்ள மறைந்திருக்கும் திறன்கள் உயிர் பெற்றுச் செயலில் வெளிப்படும். ஓர் உயர்ந்த இலட்சியத்தின் வலிமை இதுவே ஆகும். ஒரு உருமாற்றத் தலைவர், இலட்சியத்தை நிறைவேற்றும் பணியில் இருக்கும் உறுப்பினர்களை ஊக்குவிக்கிறார், செயலாக்கம் தருகிறார், ஆதரிக்கிறார், வலிமை கூட்டுகிறார்.

இரசவாதத் தலைவர்

ஒரு கொள்கை ரீதியான எழுச்சியூட்டும் தலைவர் ஒரு சாதாரண மனிதனை அசாதாரணமானவராக மாற்றுகிறார்.

குரங்கு இயல்பிலேயே நிலையற்ற மனம் உடையது. ஓரிடத்தில் நில்லாமல் தாவிக் குதித்துக் கொண்டே இருப்பது; அடுத்து என்ன செய்யும் என்று ஊகிக்கவே முடியாது. குரங்குக்குக் காம உணர்ச்சியும் அதிகம். அப்படியிருந்தும் அந்தக் குரங்கு வம்சத்தில் வந்த அனுமார் நிலையான புத்தி உடையவராய், ஞானியாய், தூய பிரம்மச்சாரியாய் இருக்கிறார். சதா சர்வ காலமும் மாறாத மனத்துடன் இராம நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

கரடி மூர்க்கத்தனமானது; முளை குறைந்தது. செய்ததையே செய்து கொண்டிருப்பது. இருப்பினும் அந்தக் கரடி வம்சத்திலிருந்து உயர்ந்த ஞானியாய், சிறந்த முறையில் சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடைய ஆலோசகராக ஜாம்பவான் திகழ்கிறார்.

மேலும் குரங்கும் கரடியும் ஒன்றை ஒன்று பகையோடுதான் பார்க்கும். இருப்பினும் ஜாம்பவானும் அனுமனும் பரஸ்பர மரியாதையுடன் பழகினார்கள். அனுமனின் திறனை நினைவூட்டிச் செயற்கரிய செயல்களைச் செய்ய ஜாம்பவான்தான் நினைவூட்டுகிறார்.

இது எப்படிச் சாத்தியமாயிற்று? இராமன் என்னும் இரசவாதத் தலைவன் உத்தமன் உடன் இருக்கும்போது பலவீனங்கள் மறைந்து பலம் பெறுகின்றன.

கொள்கையில் சமரசம் இல்லாத நேர்த்தியான நிர்வாகத்தை உடைய நிறுவனத்தில் சராசரியாய்

இருந்த பணியாளர்கள்கூடச் சராசரியை விட நிமிர்ந்து நிற்கும் திறன் பெறுவார்கள் எனப் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆக்கம் தரும் சூழல் அமைந்தால் எலியும் புலியாகும்;

சிறுமைப்படுத்துதல் சிக்கலைத் தரும்

இராமன் சிறுவனாய் இருந்தபோது கைகேயியின் உதவியாளராக இருந்த கூனியைப் பழித்துச் சொல்வானாம். விளையாட்டாகக் கூன் முதுகில் அம்பு எய்வானாம். அது கூனியைப் பெரிதும் சங்கடப்படுத்தி உள்ளது. அதனால் 'தக்க சமயத்தில் உன்னைப் பழி வாங்குவேன்' என ஆத்திரத்தை மனத்தில் முடிந்து வைத்துள்ளான். பட்டாபிஷேக சமயத்தில் சரியாக இராமனைப் பழி வாங்கினான்.

நிறுவனத்திலும் மேலாளர்கள் தனக்குக் கீழே பணி புரிபவர்களை விளையாட்டாகக் கூட எள்ளி நகையாடக் கூடாது. அது பின்னாளில் தனக்கே சிக்கலைத் தரும் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை மனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கூட்டு முயற்சி கோடி தரும்

இராமன் அவதாரம் என்றாலும் தானே இராவணனைத் தனியாக வெல்லும் வலிமை இருந்தும், கூட்டாக முயன்று வென்று தர்மத்தை நிலை நாட்டினான். இதன் பொருள் என்ன? கலியுகத்தில் கூட்டு முயற்சியே வலிமையானது என்பதை வலியுறுத்தவே இராமன் நமக்கு வழிகாட்டியுள்ளான்.

எத்தனைதான் விசேஷமான திறமையுடைவன் தனியாக நின்று சாதிப்பதைவிட ஆள் பலத்தோடு கூட்டு முயற்சி செய்கின்ற போது பலமடங்கு கூடுதலாகப் பலன் கிடைக்கும் என்பதே நடைமுறைச் சான்று. எனவே கூடி வாழ்தலே கோடி நன்மை.

இந்தக் கூற்று நாட்டுக்கும், நிறுவனத்துக்கும் வீட்டுக்கும் பொருந்தும். அறத்தின் வழியில் நின்ற இராமனின் அடி ஒற்றி வாழ்வை நிர்வகித்து உயர்வோம்!

சிறப்பு என்பது சிறிய விஷயங்களையும் சீரிய முறையில் செய்தலே ஆகும். அவ்வகையில் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வோம்!

வாழ்க வளத்துடன்!

பல்துறை ஆளுமை

(A VERSATILE PERSONALITY)

டாக்டர். சாந்தி சரவணன் (SANTSAR)

பல்துறையில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர் டாக்டர். சாந்தி சரவணன்

டாக்டர். சாந்தி சரவணன், புகழ்பெற்ற ஓவியர், பல உலக சாதனைகள், விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுகளுக்கு உரியவராகப் பரிணமிக்கிறார். இருப்பினும், மிகவும் தன்னடக்கத்துடன் மேலும் சாதிக்கும் நோக்கத்துடன் பல புதிய கலைகளைக் கற்றுத் தேர்வதற்காகக் கடினமாக உழைக்கிறார். தரு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் குளோபல் ஆர்ட் ஃபோரம் (Taru Fine Arts Global Art Forum) என்ற கலை மன்றத்தின் நிறுவனராக இருக்கிறார். இணையற்ற SANTSAR என்ற அமைப்பின் மூலம் கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்த அவரது ஓவியங்கள் மற்றும் வீணை இசையின் வாயிலாக மக்களை இயற்கையோடு இணைக்கிறார்.

அவரது கணவர் சரவணனுடன் இணைந்து தரு நிதிச் சேவைகளின் (Taru Financial Services) இயக்குனராகவும், மேலும் ஒரு இனிமையான தாய், இல்லத்தரசி, திறமையான நிதி மேலாண்மை ஆலோசகர், சிறப்பான கவிஞர் மற்றும் எழுத்தாளர், உற்சாகமான ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளர், திறமையான விளையாட்டு வீரர், சிறந்த கல்வியாளர், பொறுப்புள்ள சமூக ஆர்வலர், கர்நாடக இசைக் கலைஞர், வீணை வாசிப்பதில் வல்லவர் எனப் பன்முக, பல்துறை ஆளுமை கொண்டு தனித்தன்மையுடன் விளங்குகிறார். அவரைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்.

அவரது பெருமைகள்

- ❖ ஒரு முழுமையான பிரபல ஓவியக் கலைஞர், கலை மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கான பிரதிநிதி (Ambassador).
- ❖ பல்வேறு கல்லூரிகளில் விரிவுரைப் பேச்சாளராக மாணவர்களையும், மற்றவர்களையும் ஊக்கப்படுத்துகிறார்.
- ❖ பாரம்பரியம் மற்றும் சம கால கலை வடிவங்கள் (Heritage and Contemporary Art forms) மற்றும் பிற கலை வடிவங்களில் நன்கு அறியப்பட்ட சுருக்க கலை வடிவத்தில் (Signature Abstract Art forms) நிபுணத்துவம் பெற்றவர்.
- ❖ அனுபவமிக்க இசைக்கலைஞர், சமையல், விளையாட்டு மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் செய்வதில் வல்லவர்.
- ❖ 22 உலக சாதனைகளையும், 650 பன்முக விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
- ❖ வணிக நிதித் தீர்வுகள் நிபுணராக (காப்பீடு மற்றும் முதலீடு) பல வருடங்கள் அனுபவம் பெற்றவர்.
- ❖ நிதிக் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் FINDROPS என்ற இருமாத இதழின் தலைமை

பெருமைமிக்க சாதனைகள் படைத்த பெண்ணாக

எட்டிராக உள்ளார்; நிதி மேலாண்மை குறித்த பல கட்டுரைகளையும், குறிப்புகள் மற்றும் நுணுக்கங்களையும் எழுதியுள்ளார்.

- ❖ ஆங்கிலக் கவிதைகள் மற்றும் தமிழில் கதைகள் எழுதுவதில் ஆர்வமுள்ளவர்.
- ❖ பல ஊக்கமளிக்கும் புத்தகங்களின் தீவிர வாசகர்.
- ❖ பல நிகழ்ச்சிகளில் தலைமை விருந்தினராகவும் கௌரவ விருந்தினராகவும் கலந்து கொள்கிறார்.
- ❖ பள்ளி கல்லூரிகள் மற்றும் திறன் போட்டி நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அவர் நடுவராகப் பங்கு வகிக்கிறார்.

அவரது சாதனைகள்

- ❖ கலை, நிதிக் கல்வி, தொழில் முனைவு, ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளர், முக்கியப் பேச்சாளர் மற்றும் அவரது பஸ்துறை திறன்களுக்காக, பல்வேறு துறைகளில் அவரது பாராட்டத்தக்க பணிக்காக பல விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார்.
- ❖ கலைத்துறையில் முக்கியப் பங்காற்றிய தற்காகவும், நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் மனிதாபிமானப் பிரச்சனைகளைக் கையாண்ட விதத்திற்காகவும் (சுற்றுச்சூழலுக்கான சர்வதேச கலை விருது) கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
- ❖ 25 உலக சாதனைகள், 150 விருதுகள் மற்றும் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம், 11 க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்று மாதர் குலத்திற்கு ஒரு முன்னோடியாகத் திகழ்கிறார்.
- ❖ டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி, 12 நிமிடங்களில், 12 ஓவியங்களில், 12 கலைகளை வியக்க வைக்கும் 12 தனித்துவமான வண்ணங்களுடன்

- ❖ வரைந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
- ❖ தொழில்முனைவோர், கலைஞர், கலை மற்றும் கலாச்சாரம், கவிதை, விளையாட்டு, ஊக்கமூட்டும் பேச்சாளர், நிதிக் கல்வி மற்றும் சமூக சேவை போன்ற பல்வேறு துறைகளில் அதிக சான்றிதழ்கள், விருதுகள் மற்றும் அங்கீகாரங்களைப் பெற்ற முதல் பஸ்துறை பெண்மணி ஆகியவற்றிற்காக யுனிவர்சல் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் (Universal Book of Records) மற்றும் ஃபியூச்சர் கலாம்ஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் (Future Kalam's Book of Records) சாதனையாளர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
- ❖ ஆரஞ்சு உலக சாதனை (Orange World Record) நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அவரது வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பை சித்தரிக்கும் 33 நிமிடங்களில் 33 வண்ணங்களைக் கொண்ட ஒரு கலையை உருவாக்கி ஓவியத்தில் புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

கர்நாடக இசைக் கச்சேரியில் திரு. எஸ்.எம். கிருஷ்ணா மற்றும் டாக்டர். நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் அவர்களுடன்

- ❖ ஒரு ஓவியராகவும், ஒரு தொழில் முனைவோராகவும் பல உலக சாதனைகள் படைத்து, அனைத்து திறன்களிலும் பல மைல் கற்களைக் கடந்து வாழ்வின் அடுத்த இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறார்.
- ❖ தொழில், கலை மற்றும் சமூக ஆர்வலர் ஆகியவற்றில் அவரது பங்களிப்பிற்காக பல கௌரவ டாக்டர் பட்டங்கள் வழங்கப் பட்டுள்ளன.
- ❖ தேசிய விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் தேசிய இயக்குனர், தேசிய குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் மேம்பாட்டு கவுன்சிலில் தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் மற்றும் சென்னை பேச்சாளர்கள் மன்றத்தில் உறுப்பினர் டோஸ்ட் மாஸ்டர் எனப் பல முக்கியப் பதவிகளையும் வகிக்கிறார்.
- ❖ தேசிய பாரம்பரிய வில்வித்தை வாரியத்தின் தலைவர்.
- ❖ கலை, வணிக தொழில் முனைவோருக்கான ஐகான் விருது மற்றும் சிறப்பு தேசிய விருது.
- ❖ அகில இந்திய வானொலியில் அவரது பங்களிப்பைப் பாராட்டி தங்க மகுடம் (Golden Crown) கலைஞர் விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது.
- ❖ “100 ஊக்கமளிக்கும் இந்தியர்கள்” (Top 100 Inspiring Indians) புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளார்.
- ❖ சிறந்த தொழில் முனைவோர் மற்றும் கலைஞர்களாக மாற விரும்பும் மக்களை ஊக்குவித்ததற்காக ஒரு வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோராகவும், ஒரு கலைஞராகவும் “மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் ராணி” (Most inspiring Queen) விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

- ❖ “ஃப்ரூச்சர் கலாம் ஆஃப் இந்தியா” பிரீமியம் விருது, “சேஞ்ச் மேக்கர்” (Change Maker) விருது, “ஆண்டின் சிறந்த நிறுவனம்” (Best Institute of the year) விருது ஆகியவை கிடைத்துள்ளன.
- ❖ சமூக நடவடிக்கைகளுக்கான இந்தியாவின் தூண்கள் (Pillars of India) விருது.
- ❖ அவரது பன்முகத் திறன் கொண்ட திறமைகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் சூப்பர் பெண்கள் (Inspirational Super Women) விருது.
- ❖ “எனது பாணியில் கலை – கலாச்சாரம்” (“Art & Culture in My Way”) ஆய்வுக் கட்டுரையில் முக்கியப் பேச்சாளருக்கான ஸ்கிரிப்ட் விருது.
- ❖ கலை மற்றும் நிதி இலக்கியத்தில் மேன்மையான கல்வியாளர் விருது (Pride of Education Excellence in Art & Financial Literature).
- ❖ நிதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்விக்கான ICMR ஆய்வுக் கட்டுரை.

அவரது உத்வேகம், தூண்டுகோல்

“எனக்கு பெரிய உத்வேகமும், ஊக்கமும், உற்சாகமும் அளித்தவர்கள் எனது இரு தாத்தாக்களான திரு. சோமசுந்தரம் மற்றும் திரு. கந்தசாமி. சிறுவயதில் இருந்தே எனது தொழில், குணம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை அனைத்து அம்சங்களிலும் என்னைச் செதுக்கியதில் அவர்கள் இருவரும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர்.

சுவாமி விவேகானந்தர், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மற்றும் சாரதா தேவி, வாரன் பல்பெட், அப்துல் கலாம் மற்றும் சிறந்த தமிழ்க் கவிஞர் பாரதியார் அவர்களின் தொலைநோக்குப் பார்வை, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் ஊக்கமூட்டும் பேச்சு ஆகியவற்றால் ஈர்க்கப்பட்டேன்.

என் கணவர், திரு. எஸ். சரவணன் மற்றும் என் மகன் எஸ். தருண் இருவரும் ஒவ்வொரு செயலிலும் எனக்கு ஆதரவளிக்கிறார்கள், இது எனக்கு அதிக உயரங்களை எட்டுவதற்கான நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

கடவுள் மற்றும் என் மூதாதையர்கள், என் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகள் அளித்த ஊக்கம், ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் வாழ்க்கையில் எனது லட்சியங்களை நிறைவேற்றத் தங்கள் ஆசீர்வாதங்களைப் பொழிவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்”,

இவ்வாறு டாக்டர் சாந்தி சரவணன்

தனது அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.

ஒரு தொழில் முனைவோராக (As an Entrepreneur)

ஒரு தொழில் முனைவோராக, மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளரின் நிதித் தேவைகள் மற்றும் கேள்விகளைப் புரிந்து கொள்வதிலும், அவர்களின் நிதி மற்றும் பரஸ்பர நிதி தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்குவதன் மூலம் ஒன்றாக வளரவும், அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ உதவுவதிலும், அவரது கணவர் திரு. எஸ். சரவணனுடன் சேர்ந்து தரு நிதிச் சேவைகளின் (Taru Financial Services) இயக்குநராக தனது பணியைச் செவ்வனே செய்து வருகிறார். இந்த அயராது பணிகளுக்காக பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

“முக்கியத் தொழிலதிபராக எனது பெயரைக் குறிக்க விரும்புகிறேன்”

என்ற தனது ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

“ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றிப் பயணத்தைத் தொடங்கி விட்டேன் என்று முதலடி எடுத்து வைக்க வேண்டும்”

என்ற கூற்றின் படி அதற்காக அயராது உழைத்து வருகிறார்.

ஒரு ஓவியக் கலைஞராக (As an Artist)

கலாச்சார மற்றும் பல்வேறு கலை வடிவங்களை ஊக்குவித்து, பயிற்சி செய்து, மேம்படுத்தும் திறமையான கலைஞர்.

“கலை எனக்கு ஒரு

நண்பனைப் போன்றது, மேலும் உயரங்களை அடையவும், பல்வேறு வகையான கலைகளுடன் உலகைக் கொண்டாடுவதற்கான எனது கனவுகள் மற்றும் ஆசைகளை அடைய நான் சிறகுகளைத் திறக்கிறேன்”.

இதன் மூலம் கலையில் ஒரு சிறந்த கலைஞராக, தனித்துவத்துடன் இருக்க விரும்புவதாகக் கூறினார்.

உலகளவில் சமகால (Contemporary), சுருக்க (Abstract) மற்றும் நாட்டுப்புற (Folk) கலைகளில் தனது திறமைகளை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். இதன் மூலம் கலையில் ஒரு சிறந்த கலைஞராக மற்றும் தொழிலில் ஒரு முக்கியத் தொழிலதிபராக அவரது பெயரைக் குறிக்க விரும்புகின்றார்.

கலை வடிவம் (Art Forms)

- ஒருவர் தனது உணர்வுகளை ஒரு மொழியின் மூலமே வெளிப்படுத்த முடியும். ஆனால் அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் ஒரு மொழியைப் பயன்படுத்தாமல் கலை வடிவங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்த முடியும். எனவே, கலைக்கு மொழி ஒரு தடையல்ல.
- மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், தியானம் செய்யவும் உதவும். நமது மனதையும், ஆன்மாவையும் அமைதிப்படுத்தக் கலை வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- கலை எப்போதும் இயற்கையை இணைக்கிறது, இதன் மூலம் ஒருவர் உள் அமைதியை உணர முடியும்.
- எந்த ஆன்மாவும் இயற்கையை நேசிக்கலாம்; இயற்கையைக் காப்பாற்றலாம், இயற்கையுடன் பயணம் செய்வது மன உறுதியையும் அமைதியையும் தருகிறது.

மாணவர்களுடன் நெருப்பில்லா சமையல் நிகழ்ச்சியின் நடுவராக...

- நம் ஆன்மாவையும், மனதையும் அழகு படுத்த, இயற்கையை நேசிக்க வேண்டும்.
- பகைமை ஒழித்து அன்புடன் வாழ இயற்கையைப் பேணுங்கள்.

கலாச்சாரம் (Heritage)

- கலாச்சாரம் என்பது ஒருவரின் மனதையும், ஆன்மாவையும் “நல்ல முறையில் வளர்ப்பது” என்று பொருள்படும்.
- கலைகள், நம்பிக்கைகள், மொழி மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய வாழ்க்கை முறைகளாகக் கலாச்சாரம் வரையறுக்கப்படுகிறது.
- கலாச்சாரம் “முழு சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறை” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கலாச்சாரக் கோட்பாடுகள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.
- நல்ல பண்பாட்டுடன் நடந்து கொண்டால் உண்மையான இணைப்பு மற்றும் சரியான வாழ்க்கை முறை அமையும்.

ஒரு கலைஞராக நமது கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்த அவர் தனது கொள்கைகளை அழகாக வகுத்துள்ளார்.

கலை மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியில் அவரது பங்கு

- தாரு லிபைன் ஆர்ட்ஸ் குளோபல் கலாச்சார கலை மன்றத்தின் மூலம் தங்கள் கலைக் கனவுகளை நனவாக்க விரும்பும் அனைத்து ஆர்வலர்களுக்கும்,

மாணவ, மாணவிகளுக்கும், மற்றும் இளைஞர்களுக்கும் சிறந்த தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளார்.

- கலை தொடர்பான செயல்பாடுகள், போட்டிகள், பயிலரங்குகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்களைத் திறம்பட நடத்தி வருகிறார்.
- போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்குப் பரிசுகளும், பாராட்டுகளும் வழங்கி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்துகிறார்.
- FINDROPS இதழில் ஆக்கப்பூர்வமான கலைப் போட்டிகளையும் அவர் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்.
- சர்வதேச அளவில் அவரது கனவுகள் மற்றும் பிறரின் கனவுகளைக் காட்சிப்படுத்தப் பல

வீணை இசைக் கலைஞராக

கல்லூரி மாணவர்களுடன் ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளராக...

யோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்களைக் கொண்டிருக்கிறார்.

- எதிர்காலத்திற்கான சிறப்பான திட்டங்களைத் தனது நிறுவனத்தின் மூலம் செயல்படுத்த விரும்புகிறார்.
- உலகளவில் அவரது முயற்சிகளும், அங்கீகாரமும் பெரிய அளவில் சென்றடைகிறது.

கடின உழைப்பு, விடாமுயற்சி போன்ற குணங்கள் அவரைத் தனித்துவமாகவும், எல்லா முயற்சிகளிலும் பிரகாசிக்கவும், பல பெருமைகள், விருதுகள் மற்றும் புகழைப் பெறவும் துணை புரிகின்றன.

புதிய கலைகளுக்கான அவரது தேடல் இன்னும் தொடர்கிறது மற்றும் அவர் இன்னும் புதிய விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டே இருக்கிறார். அது தான் அவரின் தனித் திறமை மற்றும் அவர் தனித்துவத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது.

ஒரு ஊக்கம் அளிக்கும் பேச்சாளராக (As a Motivational Speaker)

- கலை, தொழில் முனைவு, வாழ்க்கைத் திறன், பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் தனது கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக எடுத்துரைப்பார்.
- அதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாகவும், ஒரு முன் மாதிரியாகவும் விளங்குகிறார்.
- பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிறந்த அறிவுரைகளை வழங்கி அவர்களை நெறிப்படுத்தி நல்வழிப்படுத்துகிறார்.

தலைமை விருந்தினர் மற்றும் நடுவராக...

ஒரு வீணை மற்றும் இசைக் கலைஞராக (As a Veena Player and Musician)

- வீணை வாசிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் மற்றும் அனுபவமிக்க பாடகர்.
- “வீணை வாசிப்பதில் உள்ள ஆர்வம் நிதானம், உள் அமைதி மற்றும் கற்றலுக்கான அன்பை அளிக்கிறது.
- மேலும் மேலும் படைப்பாற்றலை வளர்க்கிறது.
- மனம் அமைதியாக இருக்கும் போது, தெய்வீகத்தை உணரும் போது பல்வேறு இசை டோன்களை எந்தக் கருவிகளுடனும் இணைக்க முடியும்.
- இசைக்கருவிகள் வாசிக்கும்போதும், ஒரு பாடலைப் பாடும் போதும், நமக்குள்ளேயே ரிதம் ஒலிப்பது, இசையில் ஆர்வம் மற்றும் முயற்சி ஆகியவை அந்த வேலையைச் சிறப்பாக செய்து முடிக்க உதவுகிறது.” என்பது அவரது கருத்தாகும்.

வில்வித்தை பயிற்சியாளராக பள்ளி மாணவர்களை ஊக்குவிப்பவராக...

அவரது இசைப் பயணத்தை பற்றி

முதல் குரு எனக்கு அமைதியான இசையைக் கற்றுக் கொடுத்தார், நான் ஒவ்வொரு இசைக் குறிப்புகள்/அத்தியாயங்களையும் அமைதியான முறையில் பயிற்சி செய்தேன், ஒவ்வொன்றையும் வாசித்து மகிழ்ந்தேன். என் கடவுளுக்காகவும், எனக்காகவும், பின்னர் பார்வையாளர்களுக்காகவும் வீணை வாசிக்கிறேன். அந்த இனிமையான இசை என்னையும், அதைக் கேட்கும் மற்றவர்களையும் ஆசுவாசப்படுத்தும்.

நானே பாடல்களை எழுதி, அந்தப் பாடல்களுக்கு இசையமைத்து வீணையில் வாசித்து, பன்முகக் கலைஞனாக என்னைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன். நான் பக்தி மற்றும் ஆன்மீக பாடல்களை இசைக்க விரும்புகிறேன், இது என்னைத் தெய்வீகமாகவும், ஆனந்தமாகவும் உணர வைக்கிறது.

ஆர்ட் மற்றும் இசையில் புதிய சவால்களை ஏற்றுக் கொள்வதற்கும், நம்மால் முடிந்ததைச் செய்வதற்கும் நம்பிக்கை இன்றியமையாதது. பிரபல கலைஞனாக இருப்பதில் மகிழ்ச்சி, ஆனால் கர்வமுள்ள நபராக இருக்கக் கூடாது.

மன அழுத்தத்தைப் போக்கும் இசை

- மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட இசையை இசைக்கும்போது நாம் நம்மை இசையோடு இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- நம்மைத் திருப்திப்படுத்த இசை மிகவும் முக்கியமானது. மற்றவர்களின் இசை அல்லது திறமையை நாம் நகலெடுக்க முடியாது, இது ஒரு பிரத்தியேகமான

விஷயம்.

- இசையுடன் இணைந்து, தொடர்ச்சியான பயிற்சியின் மூலம் இதை நாம் அடைய முடியும்.
- நம்மைத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக, மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட நான் தாளத் துடன் பாடல்களை இசைக்கிறேன்.
- நல்ல இசையைக் கேட்பது ஒரு முக்கியமான திறமையாகும், இது மன அழுத்த நீக்கியாகவும் செயல்படுகிறது.
- முதலில் நாம் நல்ல இசையைக் கேட்க வேண்டும். உங்கள் திறமைகளை மேம்படுத்த மற்ற நிபுணர்கள் மற்றும் நல்ல இசைக்கலைஞர்கள் இசையையும் கேட்க வேண்டும்.
- மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுவதை விட உங்களுடன் போட்டியிடுங்கள்.
- இசையில் மேன்மையோ, நிபுணரோ இல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் பாணி இருக்கும்.
- உங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்க புதிய சவால்கள், புதிய முயற்சிகள், புதிய கற்றல் மற்றும் புதிய நண்பர்களைத் தன்னம்பிக்கையுடன் ஏற்கத் தினமும் நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
- கற்கும் போது, நீங்கள் ஒரு குழந்தையைப் போலவும், வளரும் கலைஞனைப் போலவும், முதலில் கற்பவரைப் போலவும் இருக்க வேண்டும், அதனால் எந்தப் பிரச்சனையையும் எதிர் கொள்ளத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
- வாழ்க்கையில் உள்ள நல்ல விஷயங்கள்,

அனுபவங்கள், நண்பர்கள் மற்றும் செயல்களை எடுத்துக்கொண்டு இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சக்தியை கலை வழங்குகிறது, கற்றுக் கொடுக்கிறது.

- ஆனால் நீங்கள் உங்கள் அனுபவங்களையும், வெற்றிகளையும் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். கர்வம், அலட்சியம், இறுமாப்பு உங்களை வெற்றி பெறச் செய்யாது.

பல கோவில்களிலும், இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் சிறப்பாக வீணை வாசித்து, அதிலும் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார். அதற்காகப் பல விருதுகளும், பட்டங்களும், பரிசுகளும் பெற்றுள்ளார்.

ஒரு விளையாட்டு வீரராக (As a Sportsman)

விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவது நம்மை சுறுசுறுப்பாகவும், நமது உடலைக் கட்டுக் கோப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவும். இதுவே வாழ்க்கையை நடத்தும் சரியான வழி.

- குழந்தைகளை உலக அளவில் வலிமையாக்க விளையாட்டு நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாகப் பங்கேற்க ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
- உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் இரண்டிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இரண்டும் முக்கியம்.
- விளையாட்டு மன உறுதி, உடல் தகுதி மற்றும் வலிமையை மேம்படுத்தும்.
- உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் இரண்டும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு சுழற்சி செயல்முறை போன்றது.
- நேர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் உதவும் போக்கு ஆகியவற்றுடன் உடல் மற்றும் மனநலம் ஆகிய இரண்டும் ஒரு சிறந்த மனிதனை உருவாக்குவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
- புத்துணர்ச்சியடையச் செய்வதற்கும், ஊக்கப் படுத்துவதற்கும் உடல் செயல்பாடு விளையாட்டுகளை விளையாட வேண்டும்.

வாழ்க்கையில் நம் கனவுகளை நிறைவேற்ற உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாத்து அனைவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள், நன்கு விளையாடுங்கள்.

எனது கலைப் பயணம் (ஆர்ட் தெரரி)

“நான் என் கலையை என் தாயாக மதிக்கிறேன்; அவளை ஒரு குழந்தையைப் போல அரவணைக்கிறேன்; இந்த

எண்ணத்துடன், அவள் எப்போதும் என்னுடன் இருப்பதால் நான் தனிமையாக நினைப்பதில்லை. நானும் என் கலையும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் என்பதை நான் உணரவே இல்லை; அதைப் பிரிக்க முடியாது.

ஒவியமும் எனக்கு ஒரு தாளம் போன்றது. ஒவ்வொரு நிறமும் சரிகம போன்றது; எனது கலைக்கு மேலும் வண்ணத்தைக் கொண்டு வருகிறது. என் இசையில் கலர் டோன்கள் மற்றும் ரிதம் ஆகியவற்றை என்னால் உணர முடிகிறது, இது எனக்கு முக்கியமான காரணியாக ஆத்ம திருப்தியை அளிக்கிறது. நான் ஒரு ஆசிரியரோ அல்லது நிபுணரோ அல்ல. எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு வெற்றியாளராக மாற விரும்புகிறேன்”.

இதனை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து பயிற்சி செய்தால் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயம்.

டாக்டர் சாந்தி சரவணனின் எண்ணத் துளிகள்

- பேரார்வம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.
- உங்களை ஒரு நிபுணராக ஒரு போதும் அதிகமாக நினைக்காதீர்கள்.
- உங்களுடைய சிறந்த நிபுணத்துவத்தை கொடுங்கள்.
- மற்றவர்கள் உங்களைப் பாராட்ட வேண்டும்.
- கற்ற விஷயங்கள் மற்றும் அனுபவங்களை ஒரு பெட்டியில் வைங்கள். வாழ்க்கையில் புதிய விஷயங்களைக் கற்க, பல திறன்களைப் பெற பெட்டியைக் காலி செய்து, திறந்த மனதுடன் இருப்பது அவசியம்;
- மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.
- நாம் ஒரு திறமைசாலி என கர்வம் கொள்ளும் போதும், விருது, பரிசு மற்றும் அங்கீகாரம் மூலம் கண்ணுக்கு தெரியாத கிரீடம் வைத்து நாம் முடிசூட்டப்பட்டதைப் போல உணர்கிறோம். அந்தக் கிரீடத்தை ஒரு அலமாரியில் வைத்து உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க வேண்டும்.
- சுய மதிப்பீடு மற்றும் தன்னம் பிக்கை முக்கியம்.
- எந்த விஷயத்திலும் ஒரு போதும் ஆழமாகச் செல்ல வேண்டாம். ஒவ்வொரு நாளும் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான பயணத்தில் இதுபோன்ற பல செயல்களைச் செய்து உங்கள் இலக்குகளை அடையுங்கள்.

தாய்த்தெய்வம் அரலாபும் புணையும்

முனைவர்

ஆ.பிரபு

உதவிப் பேராசிரியர்,
தொல்லியல்
ஆய்வாளர்,
தமிழ்த்துறை, தாய்
நெஞ்சக் கல்லூரி,
திருப்பத்தூர்.

ஆதிப்பொதுவுடமைச் சமூகத்தில் பெண்கள் இச்சமூகத்தை வழிநடத்தியிருக்கின்றனர். வேளாண்மை உக்தியைக் கண்டறிந்தவரும் பெண்தான் என்பது மானுடவியல் அறிஞர்களின் கருத்தாக உள்ளது. தவிர, வளமையின் குறியீடாகவும் பெண் கருதப்பட்டாள். இவ்வாறான நடைமுறைகள் இருந்த காலத்தைத் தாய்வழிச்சமூகம் என்பர். அக்காலத்தில் மழை பொழிய வேண்டி பெண்களை தெய்வமெனக் கருதி வளமைச் சடங்குகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. பெண்ணின் உதிரம் வளம் பெருக்கும் அடையாளம் என நம்பப்பட்டது. இவ்வாறெல்லாம் பெண்ணும், பெண்மையும் போற்றப்படுவதற்கு ஒரு பொதுவான நம்பிக்கைதான் காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும். அது 'தாய்மை'. ஓர் உயிரைச் சுமந்து பெற்றோடுக்கும் ஆற்றலைப் பெண் பெற்றிருந்தமையால் பெண் படைப்புத் தன்மை கொண்டவளாகவும் உயர்வான படைப்பாகவும் மதிக்கப்பட்டாள். அதன் தொடர்ச்சியாகப் பெண் தெய்வமாகவும் வழிபாட்டில் இடம்பெறத் தொடங்கினாள். அவ்வகையில், இக்கட்டுரையானது தாய்த்தெய்வ மரபு எச்சமாக அறியப்படும் மூதேவி (மூத்த தேவி) குறித்தும் திருப்பத்தூர் பகுதியில் நடைபெற்ற கள ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட மூதேவி (மூத்த தேவி) சிற்பங்கள் குறித்தும் ஆராய முற்படுகின்றது.

தாய்த்தெய்வம் - மூத்ததேவி மூதேவி

இனக்குழுக் காலத்தைய தாய்த்தெய்வ மரபுகள் பிற்கால ஆணாதிக்க அரசியல் மாற்றத்தால் அடையாளம் இழந்தன. அதன் ஒரு பகுதியாக 'மூத்தவள்' என்று பொருள்படும் பெண் தெய்வம் மூதேவியாக மாற்றப்பட்டாள். தமிழ் நிகண்டுகளில் தவ்வை, சேட்டை, மாமுகடி, மூத்ததேவி, பழையோள், காக்கை கொடியோள், ஏகவேணி எனப் பல பெயர்களில் அறியப்படும் இப்பெண் தெய்வத்தை வடமொழியில் ஜேஷ்டா என அழைப்பர். ஜேஷ்டா என்றால் 'மூத்த' என்று பொருள்படும். இத்தெய்வம் மற்றும் சிற்பம் தனியொரு நபரைக் குறிக்கக் கூடியதல்ல. அது ஒரு குறியீடு. அக்காலத்தைய மரபின் வெளிப்பாட்டாக அமைவதே ஆகும்.

தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக வடதமிழ்நாட்டில் பல்லவர் காலத்தைய மூதேவிச் சிற்பங்கள் ஆங்காங்கே கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பெருத்த வயிறும், பருத்துச்சரிந்து காணப்படும் மார்பகங்களும் இவ்வகைச் சிற்பத்தின் பொது இயல்பாகும். இது இவள் வளமை காட்டும் தாய்த் தெய்வம் என்பதை உறுதிப்படுத்தும். பெருத்த வயிறுடனும், மார்பகங்களுடனும் பெண் தெய்வங்கள் பழங்காலம் தொடரே

வழிபடப்படுகின்றன. இவை பிறப்பு, தாய்மை, உயிர்களைப் படைத்தல் ஆகியவற்றை உணர்த்தும் குறியீடுகளாகும்.

மடவாளத்தில் கண்டறியப்பட்ட சிற்பம்

திருப்பத்தூரை அடுத்த மடவாளம் பகுதியில் உள்ள சிவன் கோயில் அருகே பழையமான வளமைச் சடங்கில் இடம்பெறும் மூத்த தேவி சிற்பம் கண்டறியப்பட்டது. இச்சிற்பமானது 5அடி உயரமும், 2 லு அடி அகலமும் கொண்டதாகும். இரண்டடி நிலத்தினுள் புதைந்துள்ளது. வலப்புறம் காக்கையும் இடப்புறம் கழுதையும் இடம்பெற்றுள்ளது. கோரமான முகத்தோற்றமும், பருத்த மார்பும் இடது கையில் துடைப்பமும், வலக்கரத்தில் அபய முத்திரையுடனும் மூத்ததேவி காணப்படுகிறாள். கீழே வலப்புறம் காணப்படும் ஒரு ஆண் உருவம் உள்ளது. அவன் மூத்த தேவியின் மைந்தனான மாந்தன் ஆவான். இடப்புறம் காணப்படும் பெண் உருவம் இவளது மகளான மாந்தி ஆவாள். இச்சிற்பம் கி.பி.10ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக இருக்கக்கூடும்.

மூதல் தேவி என்றும் மூத்த தேவி என்றும் அழைக்கப்பட்ட சொல் காலப்போக்கில் திரிந்து, மூதேவியாக மாறிவிட்டது என்று தெரிகிறது. மூதேவியின் கொடி காக்கைக் கொடி, வாகனம் கழுதை, கைக்கருவி விளக்குமாறு ஆகும்.

பொதுவாக அழுக்கின் தெய்வமாக இப்போது கருதப்படும் மூதேவியே வளமையின் மூலத்தெய்வமாக இருந்துள்ளது. பயிர்களும், உயிர்களும் மாகிய செல்வங்களின் மூல வடிவம் உரமாகும். உரத்தின் மூலவடிவம் அழுக்காகும். மனிதர்கள் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் ஆகியவற்றின் கழிவுகளே அழுக்கு என்ற பெயரால் சுட்டப்படுகின்றன. அழுக்கு என்ற சொல் அழுக்கச் செய்யப்படுவது என்ற பொருளையே உணர்த்துவதாகும். குப்பைகளை சேகரிக்கும் துடைப்பம், அழுக்குகளை சுமக்கும் கழுதை, எஞ்சியவற்றை உண்டு துப்புரவு பணி செய்யும் காக்கை ஆகியவை அழுக்குகளை உரமாக்கும் இயற்கையின் சக்திகளாக கொள்ளலாம். அரசமரத்தின் நிழல், விளாமரத்தின் அடி, விளக்கின் நிழல், மனிதர் நிழல், இருள், சாரமில்லாத அந்தணன் நிழல், உண்ட நீரின்எச்சில், ஆடை துவைத்த நீர், விளக்குமாற்றின் புழுதி, வெந்த சாம்பல், வேகாத கரிப்புழுதி, ஆட்டுத்தூசு ஆகியனவும் மூதேவியின் வாழிடங்களில் சிலவாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. இங்குள்ள சிற்பமும் துணி துவைக்கும் இடத்தில் தான் உள்ளது. தவிர கைவிடப்பட்ட சிலை போல கேட்பாரற்று உள்ளது.

வரலாற்றை நோக்கும் போது, இத்தேவதையை பல்லவ பேரரசர்கள் தாங்கள் அமைத்த கோயில்களில் சிலை அமைத்து வழிபாடு நடத்தியதும், நந்திவர்ம பல்லவன் தவ்வையை குலதெய்வ

மாகவே வழிபட்டு வந்ததும் தெரியவருகிறது. பல்லவர்கள் காலத்திற்குப் பிறகு பிற்காலச் சோழர்களின் காலத்திலும், பாண்டியர் காலத்திலும் கி.பி.1011ம் நூற்றாண்டு வரை தவ்வை வழிபாடு சிறப்புற்று இருந்துள்ளதை கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

கட்டேரி பழையோள் புடைப்புக் கோட்டுருவம்

திருப்பத்தூரை அடுத்த ஜோலார்பேட்டை அருகிலுள்ள கட்டேரிக்கரையில் தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டு மரபோடு தொடர்புடைய புடைப்புக் கோட்டுருவச் சிற்பம் பொரித்த கல் அப்பகுதியில் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது.

இப்புடைப்புக் கோட்டுருவமானது, பருத்த மார்பகங்களுடன் வலது பக்கம் பாம்புடனும் இடதுபக்கம் காக்கையும் தாங்கி ஏரிக்கும் கழனிக் குமிடையே உள்ளது. இப்புடைப்புக் கோட்டுருவமானது கி.பி. 8ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முந்தையதாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

தமிழரின் தொன்மை வழிபாடு என்பது இயற்கையைச் சார்ந்தது. பண்டைத் தமிழர் தம் முன்னோரை 'நடுகல்' எனும் கற்களின் வடிவில் வழிபட்டு வந்தனர். பெண் தெய்வ வழிபாடும் இதில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. நிலத்தைப் பூமிதேவியாகவும், மழையை மாரியாகவும், நதிகளை நீராமகனிராகவும் போற்றும் பண்பாடு பண்டுதொட்டுத் தமிழர் மத்தியில் இருந்துவருகின்றது. அவ்வகையில் பழையோள் எனப்படும் மூத்த தேவி தாய்வழி மரபினை உணர்த்தும் வளமையின் குறியீடாகும். தவ்வை (167) என்றும் மாமுகடி (617) என்றும் வள்ளுவரால் சுட்டப்பட்டு; பழையோள், காடுகிழாள், கானமா செல்வி என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் ஏற்றிப் போற்றும் மிகப் பழையமான பெண்தெய்வமாக இதனை அறியமுடிகிறது. பல்லவர்களின் குல தெய்வமாகிய பின்னர் இவ்வழிபாடு கருவறைத் தெய்வமாக மாற்றப் பட்டது. அதற்கு முன்னர் இவ்வழிபாடானது தமிழர்களின் தாய்த்தெய்வ மரபாக விளங்கியது. பெண்ணின் உதிரம் செழிப்புக் குறியீடாக விளங்கிய காலத்தில் அது வளமையின் அடையாளமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. பின்னர் அது தீட்டாகக் கற்பிக்கப்பட்டது போல மூத்த தேவி மூதேவி என மடைமாற்றம் செய்யப்பட்ட பின்புலத்தில் இருப்பது யாதென பிரித்தறியும் ஆற்றல் பெற்றால் மட்டுமே வரலாறு மீளும்.

வினோத மனிதர்

சரலூர் ஜெகன்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலை அடுத்த சரலூரைச் சேர்ந்தவர் ஜெகன். இவர் தனது பதின்மப் பருவத்தில் இருந்தே சமூக சேவை செய்து வருகிறார். பத்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்திருக்கும் இவர் இதுவரை ஐந்து புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார். மழைத்துளிகள், “பாதை ஒன்று பாதச்சுவடுகள் 44” என்ற இரு கவிதை நூல்கள், காக்காச்சி, சப்பட்டை என்ற இரண்டு வட்டார வழக்கு மொழி நூல்கள், வழித்தடங்கள் என்ற கட்டுரைத் தொகுப்பு நூல் என ஐந்து நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். நடிகர் சிலம்பரசன் நடித்த “பத்து தல” திரைப்படத்துக்கு வட்டார வழக்கு மொழி வசனம் எழுதியுள்ளார்.

இவர் திருமண வாழ்க்கை தொடங்கியது முதல் தனது முப்பதாவது வயதிலிருந்து இன்று வரை 102 முறை இரத்த தானம் வழங்கியுள்ளார். இரத்த தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு சரிவர இல்லாத காலத்திலிருந்து இரத்த தானம் செய்து வருவதுடன், இளைஞர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கி வருவதும் இவரின் தனிச்சிறப்பாகும்.

இவர் இரத்த தானம் செய்யத் தொடங்கியது 1991ஆம் ஆண்டு. ஒரு பெண்ணுக்கு மருத்துவமனையில் பேறுகால நேரத்தில் அறுவைச் சிகிச்சைக்கு இரத்தம் தேவைப்பட்டதும் உடனே வழங்கியுள்ளார். அப்போது அந்தப் பெண்ணுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

அதன்பின் அந்தக் குழந்தை வளர்ந்து திருமணமாகிப் பேறுகாலத்துக்கு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டபோது, அவளுக்கு அறுவைச் சிகிச்சைக்கு இரத்தம் தேவைப்பட்டுள்ளது. அப்போதும் இவருக்குத் தகவல் கிடைத்து, இரத்த தானம் செய்வதற்காகச் சென்றுள்ளார்.

அங்கே நின்றுகொண்டிருந்த அந்தப் பெண்ணின் தாயார் இவரைப் பார்த்ததும், ஐயா, என் பேறுகால நேரத்திலும் நீங்கள் தான் இரத்தம் தந்தீர்கள். இப்போது என் மகளின் பேறுகாலத்துக்கும் நீங்கள்தான் இரத்தம் தர முன்வந்துள்ளீர்கள், எனக் கண்கலங்கக் கூறியுள்ளார்.

இவரது இரத்தம் அரியவகை இரத்தமான பி நெகட்டிவ் பிரிவைச் சேர்ந்தது. இதுவரை 350 மில்லி அளவில் 79 முறையும், 100 மில்லி அளவில் 23 முறையும் இரத்தம் வழங்கியுள்ளார். இவர் தனது உடலிலிருந்து 29 லிட்டர் 950 மில்லி இரத்தம் வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத் தக்கது.

இந்த மனிதர் இரத்த தானம் செய்வது மட்டுமல்ல.. நாள் தோறும் அதிகாலை ஐந்தரைமணி முதல் ஏழரை மணி வரை அரசுப் பள்ளி வளாகங்கள், பயணியர் நிழற்கூடங்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள் ஆகியவற்றைத் தூய்மை செய்து வருகிறார். பொறுப்பற்றவர்கள் சாலையோரம் வீசிச் சென்ற காலி மதுப் பாட்டில்கள் மற்றும் நெகிழிக் கழிவுகளைப் பொறுக்கி எடுத்துத் தூய்மைப்படுத்தி

வருகிறார். இதை இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அன்றாடப் பணியாகச் செய்து வருகிறார்.

சாலையோரங்களிலும், பள்ளி வளாகங்களிலும் இதுவரை ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மரங்களை நட்டு அவற்றைச் சிறப்பாக வளர்த்து வருகிறார்.

கொரோனா பெருந்தொற்று மக்கள் அனைவரையும் வீட்டுக்குள் முடக்கிப் போட்ட நிலையிலும், தனது நண்பர்களின் பொருளாதார உதவியுடன் சாலையோர யாசகர்களுக்கும், மனநலம் பாதிக்கப் பட்டுச் சுற்றித் திரிந்தவர்களுக்கும் நாள்தோறும் உணவளித்துள்ளார்.

இவர் செய்து வரும் சமூகப் பணிகளைப் பாராட்டிப் பல்வேறு அமைப்புகள் விருதுகள் வழங்கிப் பெருமை சேர்த்துள்ளன. ஏழ்மை நிலையிலும், வயதைக் காரணம் காட்டிச் சமூகப் பணியிலிருந்து விலகாமல், முதுமை சமையல்ல, சுகந்தான் என்று சாதனையாளராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சரலூர் ஜெகன் அவர்களை வாழ்த்துவோம். வணங்குவோம்.

குமரியில் பனை விதை சேகரிப்பு மற்றும் வங்கி துவக்க விழா

தமிழ்நாடு பனைத் தொழிலாளர் நலவாரியம் மற்றும் கீர்ன் நீடா முன்னெடுக்கும் சென்னை முதல், கன்னியாகுமாரி வரை 1076 கிலோ மீட்டர் 14 கடற்கரை மாவட்டத்தில் 1 கோடி பனை விதைகள் நட்டும் நெடும் பணியின் ஓர் முக்கிய அங்கமாய் குமரியில் பனை விதைகள் சேகரிப்பு மற்றும் பனைவிதை வங்கி தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்வு 02.09.2023 அன்று ராஜாக்க மங்கலம் தவவனத்தில் வைத்து நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் மாண்புமிகு நாகர்கோவில் மாநகர மேயர் திரு. மகேஷ் கலந்துகொண்டு பனை விதை வங்கியினை தொடங்கி வைத்தார். ராஜாக்கமங்கலம் தவவனத்தின் அய்யா பால பிரஜாபதி அடிகளார் அவர்கள் தலைமை வகித்து சிறப்புரை ஆற்றினார். நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தவப்புதல்வி அமைப்பின் நிறுவனர் சுபத்ரா செல்லத்துரை அவர்கள் குமரி மாவட்டத்தில் இப்பொழுது பனை விதைகள் குறைவாக கிடைக்க பெறுவதால் செப்டம்பர் 24ல் நடக்கவிருக்கும் குமரி மாவட்ட கடற்கரையோரம் 71 கிலோமீட்டர் பனை விதை நட்டும் நெடும் பணிக்கான விதைகள் திருநெல்வேலி தென்காசி தூத்துக்குடியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் கொண்டு பனை விதைகள் நட

திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், இந்த நெடும் பணியில் பனை விதைகள் சேகரிக்க மற்றும் இணைந்து பணியாற்ற அனைவரும் முற்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில் “இயற்கையே இறைவன்” பனை விதைப்பு குழு, சிற்பி அறக்கட்டளை நிறுவனர் ஜெயாஜீதரன், திமுக இளைஞர் துணை அமைப்பாளர் சரவணன், தமிழ்நாடு பனை நலவாரிய உறுப்பினர் ஞானதாஸ், சமத்துவ மக்கள் கட்சி மாவட்ட தலைவர் தங்கப்பன், கணபதிபுரம் பேரூராட்சி கழகச் செயலாளர் பிரபா எழில் மற்றும் ஒன்றிய பொருளாளர் கிருஷ்ணன் நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் ஏராளமான கலந்து கொண்டனர்.

தாயின் கனவு மகன்

இவரது பெயர் வை.தமிழழகன். சும்பகோணம் அருகே உள்ள மணப்படையூர் என்ற சிற்றூரில் வைரக்கண்ணுசெல்லம்மாள் என்ற தம்பதியினருக்கு மகனாகப் பிறந்தவர். இளம் வயதிலிருந்து படிப்பில் சற்று ஆர்வம் குறைந்தவராய்க் காணப்பட்டார். தன் மகன் சிறந்தவராக வளர, அவரது தாய் தான் பட்ட கடினங்களை எடுத்துரைத்து அவ்வப்போது ஆர்வ மூட்டினார். பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வில் மிகக் குறைந்த மதிப்பெண் 218 மட்டும் எடுத்துத் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார். பிறகு பன்னிரண்டாம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வில் 704 மதிப்பெண் மட்டும் பெற்றார்.

கல்லூரி இளங்கலைப் படிப்பில் பெற்றோர் விருப்பப்படி 'விலங்கியல் பாடப்பிரிவு' தேர்வு செய்து அதிலும் மிகக் குறைந்த 67 விழுக்காடு மட்டுமே பெற்றார். படிக்கும் பொழுது பிறரை எதிர்பாராமல் சிறுசிறு வேலைகளில் பகுதி நேரமாகத் துணிக்கடை, உணவு விடுதியில் பரிமாறுதல் போன்ற வேலைகளைச் செய்து இளங்கலைப் படிப்பை முடித்தார். அதேபோல், முதுகலைப் படிப்பையும் முதல் தரத்துடன் பயின்றார்.

அவ்வப்போது கிடைக்கும் விடுமுறை நாட்களில் இச்சிறு தொழில் செய்து தன் படிப்பை நாடியதோடு, திருப்பூர் பனியன் தொழிற்சாலையிலும் வேலை செய்து அதன் வருமானத்தில் முனைவர்ப் பட்டம் பயில வேண்டும் என்ற தன்னார்வம் தொடங்கியது. தன் தாயின் ஆசைக்காக 2018ஆம் ஆண்டு அண்ணா மலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர்ப் பட்டம் பயில வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அங்கு இவர் பெற்ற துன்பங்கள் எண்ணிலடங்காதவை. தொடக்கத்தில் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எழுதத் தெரியாமல் சக மற்றும் மூத்த மாணவர்களிடம் பலவிதக் கேலி, கிண்டலுக்கு ஆளாகி எதனையும் பொருட்படுத்தாமல் தான் தனக்கென்ற வந்த பாதையில் முன்னேற வேண்டும் என எண்ணி அதில் வெற்றியும் கண்டார். தொடர்ந்து 75 கட்டுரைகளை வெளியிட்டார். அதனோடு மட்டுமில்லாமல் பலரினும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டுமென்று அயராது உழைத்து நான்கு நூல்களை வெளியிட்டார். அதன் பிறகு செய்யது அம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியில் அமர்ந்தார்.

இவரின் தன்னார்வம் கருதிக் கல்லூரி நிறுவனம் இவர் மீது தனி அக்கறை செலுத்தி ஊக்கமூட்டியது. அத்தருணம், இவருடைய பேராசிரியர்கள் இவருக்

கெனப் பெரிதும் ஆறுதல் புரிந்தனர். இவ்வாறு பல இன்னல்களைக் கடந்த இவர் பலவித அவமானங்களுக்குப் பிறகு தன் விடாமுயற்சியால் 'சிறந்த இளம் ஆராய்ச்சியாளர் விருது', 'சிறந்த ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை விருது', 'சிறந்த இளம் ஆசிரியர் விருது', CAPE தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம் வழங்கிய 'சர்வப்ளனி இராதாகிருஷ்ணன் தேசிய ஆசிரியர் விருது' ஆகியவற்றைப் பெற்று இளைஞர்களுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்கிறார். கல்லூரிப் பாடத்திட்டக் குழு உறுப்பினர், பன்னாட்டு விலங்கியல் ஆய்விதழின் தலைமை ஆசிரியர், வெளிநாட்டு இதழ்களில் குழு உறுப்பினர், கட்டுரை திறனாய்வு செய்தல், எனப் பல நிலைகளில் தன்னை உயர்த்திக் கொண்ட பேரறிவு மிக்கவர். மேலும், இளம் வயதிலே முனைவர்ப் பட்டம் பயிலும் மாணவர்களுக்குத் தக்க ஆய்வு நெறியாளராகத் திகழும் வாய்ப்பினை அழகப்பா பல்கலைக் கழகத்தில் பெற்றார். சி.எம்.ஜெ பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு ஆராய்ச்சி நெறியாளர் என்ற சிறப்பினைப் பெற்றார். பல ஆராய்ச்சி தொடர்பான நிகழ்வுகளை நடத்தியுள்ளார். பல கல்லூரிகளில் ஆராய்ச்சி தொடர்பான சிறப்பு விருந்தினராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

**அனுபவமே சிறந்த ஆசான்
அவமானங்களை ஏற்றுக் கொள்
ஆர்வமே வெற்றியின் தொடக்கம்!!**

ருத்ரா நாட்யாலயாவின் சலங்கை பூஜை மற்றும் அரங்கேற்ற விழா

13 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று ருத்ரா நாட்யாலயாவின் பதிமூன்றாவது சலங்கை பூஜை மற்றும் அரங்கேற்ற விழா நாகர்கோவில் சமங்கலி மண்டபத்தில் வைத்து நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியை ஹிந்து கல்லூரியின் முன்னாள் தமிழ்த்துறை பேராசிரியை ஸ்வர்ணலதா ராஜ் அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார். தவப்புதல்வி அமைப்பின் நிறுவனர் முனைவர் சுபத்ரா செல்லத்துரை பாரம்பரிய கலையில் பாரதத்தின் பங்கு என்ற தலைப்பில் சிறப்புரை ஆற்றினார், சூரியன் பண்பலையின் மூத்த அறிவிப்பாளர் விஜி பூர்ண சிங், அருணாச்சலா பொறியியல் கல்லூரியின் பேராசிரியர் சிவரானி, எழுத்தாளர் குமரி உத்ரா ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கி சிறப்பு செய்தார்கள். வயோலின் வித்தகர் நாதன் மற்றும் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணன் அவர்கள் இசையில் அமிர்த வர்ஷினி அவர்களின் குரலில் இனிதே இன்னிசை முழங்கி நடன பள்ளி மாணவிகள் ஹர்ஷிதா, பவாதியா, தனுஸ்ரீ, காஜல், லஜ்ஜா அவர்களின்

அரங்கேற்றம் மற்றும் அதை தொடர்ந்து ஆப்ரியா, கிறிசி மொரீனா, தியன்ஷிஷா, ஜோஷ்னா கிரிகோரி, அமல் இஷானா ஜெரின் ஆகியோரின் சலங்கை பூஜையும் அரங்கேறியது . இதில் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் அனைவோரும் மகிழ்வோடு பங்குபெற்று மாணவர்களை வாழ்த்தினர். ருத்ரா நாட்யாலயாவின் நிறுவனர் மற்றும் ஆசிரியை நட்டுவாங்க கலைமணி நிர்மலா விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து அரங்கேற்றம் மற்றும் சலங்கை பூஜையை வெற்றிகரமாக நடத்தி இறுதியில் நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

T.M.ஆன்டனி மைக்கேல் M.A

வரலாற்று ஆய்வாளர்

பழையாறு ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை

நாஞ்சில் குறுநிலம் பற்றிய ஒரு குறிப்பு புறநானூற்றில் உண்டு. கல்வெட்டுச் சான்றுகளை நாம் எடுத்துக் கொண்டால் கி.பி. 976இல் உருவாக்கின சுசீந்திரம் கல்வெட்டு முதல் 1782இல் பொறிக்கப்பட்ட தேவகுளம் கல்வெட்டு வரை பல கல்வெட்டுகள் நாஞ்சில் நாடு பற்றிச் சொல்கின்றன. அவற்றைப் பற்றிப் பார்ப்போம்..

பழையாற்றுப் பாசனம் மூலம் நாஞ்சில் நாட்டின் பெருவாரியான நிலங்கள் பாசனம் பெற்று வருகின்றன. பரந்த சமவெளி அதிகம் உள்ள பழையாற்றின் கரையில் தான் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேளாண்மை தோன்றியதாக வரலாறு கூறுகிறது. இதற்கு அடிப்படையாகப் பழையாற்று நீரும் நாஞ்சில் நாட்டில் உள்ள சிறிய பெரிய குளங்களும் காரணமாக இருக்கின்றன. சங்கக் காலத்தில் அதாவது கி.பி. நான்காம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற வேளாண்மை குறித்துப் புறநானூறு கூறுகிறது. என்னவென்றால் நாஞ்சில் பெறுநன் என்னும் குறுநில மன்னனின் நாட்டில் வற்றாத நீர்வளம் இருக்கிறது. இதனால் மழை பொய்த்தாலும் பயிர் விளைந்தது. கோடையில் கூடக் குளங்கள் வற்றவில்லை. காட்டு மரங்களில் இருந்து விழுந்த பூக்களைச்

சுமந்து செல்லும் பழையாற்றினைக் காண்பது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக அன்று இருந்தது எனக் குறிப்பிடுவர். புறநானூற்றில் பஹுளி, குமரி ஆகிய இரு ஆறுகளின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. குமரி என்பது இப்போது பழையாறு என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.

கிறித்து பிறப்பதற்கு இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆட்சி செய்த நெடியோன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் பஹுளி ஆற்றில் ஒரு பெரிய சாதனை புரிந்துள்ளதாகப் புறநானூறு கூறுகிறது. அது என்ன சாதனை என்று கேட்டால், பஹுளி ஆற்றின் குறுக்கே தான் பாண்டியன் அணை என்னும் மிகப் பழைமையான அணை கட்டப்பட்டுள்ளது. பஹுளி ஆற்றின் தண்ணீர் பாண்டியன் கால் என்னும் அற்புதமான கால்வாய் மூலம் பழையாற்றுக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டது. இந்தக் கால்வாய் கரிகாலன் கட்டிய கல்லணைக்குச் சற்று முந்தியதாய் இருக்கலாம் என்று நமது வரலாற்று ஆய்வு மூலம் உறுதிசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

பாண்டியன் அணைக்கட்டின் அடிப்பாகத்தில் கி.பி.1116ஆம் ஆண்டின் கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில்

கள ஆய்வு செய்த போது எடுத்த படம்.

இந்த அணைக்கட்டு சங்கக் காலத்தைக் குறிப்பிடுவதாக உள்ளது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது பாண்டியர் பேரரசின் காலம் கி.பி.1190 முதல் 1238 வரை ஆகும். பழையாற்றின் குறுக்கே உள்ள அணைக்கட்டுகள் மிகவும் பழைமைவாய்ந்தவை. அவை பல காலக்கட்டங்களில் சீரமைக்கப்பட்டு இப்போதுள்ள நிலைக்கு வந்துள்ளன. இன்னார்தான் இதைக் கட்டினார் என்பதற்குப் போதிய அளவுக்கு வரலாற்றுச் சான்றுகள் இல்லை. யார் யார் கட்டியிருக்க முடியும் என்று சொல்லும் அளவுக்குச் சான்றுகள் இல்லாமலும் இல்லை.

பழையாற்றின் குறுக்கே அணைகள் கட்டப்பட்டு அவற்றில் இருந்து வீரப்பிலி கால்வாய், குட்டி அணைக்கட்டுக் கால்வாய், பேயோடு கால்வாய், பள்ளிகொண்டான் கால்வாய், அரசியார் கால்வாய், விலாவடி கால்வாய், தேரேகால்புதூர் கால்வாய், பறக்கை கால்வாய், சுசீந்திரம் கால்வாய், பிள்ளைபெற்ற கால்வாய், மிசன் டேம் கால்வாய், மணக்குடி கால்வாய் என 12 கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. இறுதியில் கடலில் சென்று கலக்கிறது.

1. வீரப்பிலி கால்வாய்

பழையாற்றின் தொடக்கத்தில் இருந்து 1860ஆவது மீட்டர் தொலைவில் வீரப்பிலி அணையின் வலப்புறம் இருந்து தொடங்குகிறது. 259 ஏக்கர் நிலம் பாசனம் பெற உதவுகிறது.

2. குட்டி அணைக்கட்டுக் கால்வாய்

இது பழையாற்றின் தொடக்கத்தில் இருந்து 7644ஆவது மீட்டர் தொலைவில் குட்டி அணைக்கட்டில் இருந்து தொடங்குகிறது. அதன்பிறகு இந்தக் கால்வாயின் நீளம் 1600 மீட்டர் ஆகும். இதன் நீர்ப்படுக்கை தாழ்வாக இருக்கிறது. கால்வாயில் இருபுறமும் உறுதியான சுவர்கள் கட்டத் திட்டம் தீட்டப்பட்டது. ஆனால் சுவர்கள் கட்டப்படவில்லை.

3. பேயோடு கால்வாய்

இது 8757ஆவது மீட்டர் தொலைவில் பேயோடு அணையில் இருந்து தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. அதன் பிறகு 2600 மீட்டர் நீளம் கொண்டதாக ஓடுகிறது. 112 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது. இதன் குழாய்களைச் சீரமைக்கத் திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருகிறது.

4. பள்ளிகொண்டான் கால்வாய்

அருமநல்லூர் அருகே ஞாலத்தில் பள்ளிகொண்டான் அணைக்கட்டின் வலப்புறத்தில் இருந்து தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. இதன் நீளம் 3538 மீட்டர் ஆகும். 286 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

5. அரசியார் கால்வாய்

இது செட்டித்தோப்பு அணைக்கட்டின் முன்பாக வலப்புறத்தில் இருந்து தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. இதன் நீளம் 5000 மீட்டர் ஆகும். 662 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

6. விலஸ்டி கால்வாய்

பழையாற்றின் வலப்புறம் 19730 மீட்டர் தொலைவில் தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. வீரநாராயணமங்கலத்துக்கு மேற்பகுதியில் 1580 மீட்டர் நீளத்துக்குச் செல்கிறது. இரு 484 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

7. தேரேகால்புதூர் கால்வாய்

இது 20236 மீட்டர் தொலைவில் இருந்து தொடங்கி வீரநாராயணமங்கலத்தின் இடது புறத்தில் இருந்து புறப்படுகிறது. இதன் நீளம் 5760 மீட்டர் ஆகும். 2092 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

8. பறக்கை கால்வாய்

இது 25880ஆவது மீட்டரில் சபரி அணையில் தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. இதன் நீளம் 644 மீட்டர் ஆகும். 1573 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

9. சுசீந்திரம் கால்வாய்

26720 மீட்டர் தொலைவில் குமரி அணையின் வலப்புறம் இருந்து தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. 2390 மீட்டர் ஆகும். 986 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

10. பிள்ளை பெற்ற கால்வாய்

பழையாற்றில் 33,758 மீட்டர் தொலைவில் பிள்ளை பெற்ற அணையில் இருந்து தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. 268 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

11. மீசன் டேம் கால்வாய்

39715 மீட்டர் தொலைவில் மீசன் அணைக்கட்டின் வலப்புறம் இருந்து புறப்படுகிறது. இது 119 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது.

12. மணக்குடி கால்வாய்

இது 39,800 மீட்டர் தொலைவில் சோழன் திட்டை அணையின் வலப்புறம் தொடங்கிப் புறப்படுகிறது. இதன் நீளம் 3675 மீட்டராகும். வெள்ளப்பெருக்கில் வெள்ளத்தை வெளியேற்ற உதவுகிறது. 600 ஏக்கர் பாசனத்துக்கு உதவுகிறது. இறுதியாக இது கடலில் சென்று கலக்கிறது.

இந்தக் கால்வாய்களால், அருமநல்லூர், அழகியபாண்டியபுரம், சிரமடம், தெரிசனம் கோப்பு, பூதப்பாண்டி, ஆண்டித்தோப்பு, வீராணமங்கலம், தேரூர், வடசேரி, வடிவீஸ் வரம், சுசீந்திரம், தாமரைக்குளம், மணக்குடி ஆகிய ஊர்களை உள்ளடக்கிய தோவாளை, அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டார மக்களுக்குப் பயன் அளிப்பதாக இருக்கிறது.

இப்போதைய பாசனச் செயல்பாடு:

சாட்டுப்புதூர் அணைக்கட்டு பூதப்பாண்டி அருகே இருந்து பழையாற்றின் முக்கியப் பாசனக் கால்வாய் தொடங்குகிறது. என்.பி. கால்வாய் என்ற பெயரில் 8990 ஏக்கர் பாசனத்துக்குப் பயன்படுகிறது.

இதனுடைய குறைபாடுகள்:

எல்லாக் கால்வாய்களும் மிகப் பழைமையானதாகவும், குப்பை நிரம்பியும் இருப்பதால், தண்ணீர்த் தட்டுப்பாடு காலங்களில் நீர் வழங்கலில் தடை ஏற்படுகிறது. வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போது பயிர்கள் நாசமடைகின்றன.

அனைத்துத் தடுப்புகளும் மோசமான நிலையில் உள்ளன. எல்லாக் கால்வாய்களையும் சீரமைக்க ஆண்டுதோறும் திட்டங்கள் மட்டும் தீட்டப்பட்டு நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் செயல்படுத்த முடியாமல் அரசு திணறுகிறது. இந்தக் கால்வாய்களைச் சுற்றி உள்ள இடங்கள் சமபரப்பான பூமியாக இருப்பதால் இங்கு நெல் மட்டும் பயிரிடப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தற்போது

வயல்கள் அழிக்கப்பட்டு வருவது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. நெல்லைத் தவிரப் பிற பயிர்களும் விளைவிப்பதற்கான வழிமுறைகள் மட்டும் செய்துகொடுக்காமல் அரசு இருக்கிறது.

பழையாற்றுத் தண்ணீர் பிள்ளைபெற்ற அணையையும் தாண்டிக் கடலுக்கு வீணாகச் சென்று கலக்கிறது. இதை அரசு தடுத்து நிறுத்தினால் விவசாயத்துக்குப் பயன்படும். முந்தைய காலங்களில் கோடைக் காலத்தில் உழுந்தும் காய்கறிகளும், சில இடங்களில் வாழையும் பயிரிடப்பட்டு வந்தன. இப்போது வீட்டுமனைகள் அதிகமாக உருவாகி வருவதால் விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. கன்னியா குமரி மாவட்டத்தில் விரைவாகப் பயிரிடுவதும், விரைவாக விளைச்சல் காண்பதும் வட பகுதியான தெரிசனம்கோப்பு பகுதியாகும். தெரிசனம்கோப்புப் பகுதியில் உள்ள சிறிய குளமான கணியான்குளம் விவசாயத்துக்குப் பயன்படுகிறது. ஆனால் அது பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. இதனால் விவசாயிகள் பாதிப்படைகின்றனர். இதேபோன்று இந்தக் கால்வாய்கள் வருகின்ற வழிகளில் பல நூறு குளங்களும் தற்போது பாதிக்கப்பட்டுத் தூர் வாரப்படாமல் இருக்கின்றன.

பழையாற்றின் தூய்மைக் கேடு

மனிதன் உயிர்வாழத் தூய்மையான காற்று, நீர், உணவு ஆகிய மூன்றும் அடிப்படைத் தேவைகளாகும். இந்த மூன்றும் நாளுக்கு நாள்

தூய்மைக்கேடு அடைந்து வருவதைப் பற்றி நம்மால் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியாது. அதிலும் குறிப்பாக நாம் சுவாசிக்கும் காற்றும், பருகும் நீரும் மிக அதிகமாக மாசடைந்து வருவதை நம்மால் உணர முடிகிறது. தூய்மைக் கேட்டுக்கு மனிதனே காரணமாகி அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளால் அவனே பாதிக்கப்படுகிறான் என்றால் அது மிகையாகாது.

நமது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் முதன்மையான ஆறு பழையாறாகும். இந்த ஆறு மாவட்டத்தின் வடக்கே அமைந்துள்ள மகேந்திரகிரி மலையில் இருந்து உருவாகித் தென்கிழக்காக நாகர்கோவில் நகரின் கிழக்கு தென்திசை நோக்கி ஓடி இறுதியாக மணக்குடி காயலை அடைகிறது.

நீர் மனிதனின் பல்வேறு தேவைகளை நிறைவு செய்கிறது. பழையாறு நாகர்கோவிலைக் கடந்து செல்லும்போது அதிக அளவில் தூய்மைக் கேடு அடைவது அண்

மையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ஆற்றைக் கரைகளாகக் கட்டிக்காத்த மரங்களும் வெட்டி அழிக்கப்பட்டு வருவது மிகவும் வேதனைக்குரியது. கேதரின் பூத் மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் ஒழுகினசேரி பகுதியில் பழையாற்று நீரோடு கலக்கிறது. இந்த ஆற்றின் இரு கரைகளையும் மக்கள் கழிப்பிடமாகப் பயன்படுத்துவதால் இந்தத் தண்ணீரில் நோயை உண்டாக்கும் கிருமிகள் வந்தடைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

முடிவுரை

நாஞ்சில் நாடு என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்தப் பழையாற்றின் கரையோரங்களும் அதனைச் சார்ந்த பகுதிகளும் இயற்கையாகவே நீர்வளமும் நிலவளமும் உடையதாக இருக்கிறது. இந்த ஆற்றங்கரைகளை வைத்து இதனை நாஞ்சில் நாடு என்று அழைப்பதும் உண்மையாக இருந்து வருகிறது. இங்கு இந்த ஆற்றின் இரு கரையோரங்களிலும் 500 அடி அகலம் வரை ஏராளமான மரங்களும் செடிகளும் உள்ளதால் பருவமழை அதிகமாகப் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் இப்போது மரங்கள் வெட்டி அழிக்கப்படுவதால் மழை பெய்யாமல் வறட்சி ஏற்படுகிறது. இதை இந்த ஆண்டில் அதிகமாக நம்மால் காண முடிகிறது. விவசாயத்துக்குத் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. அதேபோன்று விவசாயிகளின் பிரச்சனை ஒரு பெரும் பிரச்சனையாகவே உயர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனைத் தணிக்க வேண்டுமென்றால் அரசு விவசாயியிடம் தனிச்சுவனத்தைச் செலுத்த வேண்டும். மரங்கள் வெட்டப்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும். முதலாவதாக ஆற்றுநீர் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும். குளங்களும் தூர்வாரப்பட வேண்டும். ஆனால் ஏதோ ஒன்றிரண்டு குளங்கள் மட்டுமே தூர்வாரப்படுகின்றன. 490 குளங்களுக்கு மேல் இதுவரை தூர்வாரப்படாமல் அழிக்கப்பட்டு வந்துள்ளன. சான்றாகச் சொல்லப்போனால் நாகர்கோவில் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்தில் ஐந்து குளங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. பெதஸ்தா குளம், நாகராஜா திடலில் ஒரு குளம், அண்ணா விளையாட்டரங்கம் என்கிற குளம், இரண்டு பேருந்து நிலையங்கள் இருக்கிற குளங்கள். இவ்வாறு ஐந்து குளங்களும் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்தில் அரசால் அழிக்கப்பட்டுள்ளதை நம்மால் இன்றும் காண முடிகிறது. இவைகளில் ஒன்று இரண்டு குளங்களாவது மீண்டும் தொடக்கப்பட்டுக் குளங்களில் தண்ணீர் வரத்தை நாம் உருவாக்கினால் மழை பெய்யும் சமயங்களில் அதிகமான மழைநீர் நகருக்குள் போகாமல் தடுக்கலாம் என்பதே ஆய்வாளர்களின் கருத்தாக இன்றைய காலக்கட்டத்தில் உணரப்படுகிறது.

ஒரு புத்தகம் என்ன செய்யும்?

1. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நமக்கு அதுவரை தெரியாத விவரங்கள் தெரியவரும்.
2. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நம்முடைய பொதுப்புத்தியில் அதுவரை தெரிந்த தகவல்கள், உண்மைகள், விழுமியங்கள், அனைத்தைப் பற்றியும் வினாக்கள் உருவாகும்.
3. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நமது அறிவுப்பரப்பு ஒரு மில்லிமீட்டராவது அகலமாகும்.
4. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நம்முடைய உணர்வுகள் கூர்மையடையும்.
5. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நாம் அதுவரை நம்பியிருந்த உண்மைகள் பொய்களாக மாறும்.
6. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நம்முடைய வீடு, ஊர், மாவட்டம், மாநிலம், நாடு, இனம், மதம், சாதி, மொழி இவையாவும் மறைந்து போகும். பேரண்ட மனிதனாக உணர முடியும்.
7. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது உலகின் எந்த மொழிபேசும் மனிதர்களின் வாழ்வை, அவர்களுடைய பண்பாட்டை, பழக்க வழக்கங்களை, அந்த மொழி தெரியாமலேயே புரிந்துகொள்ள முடியும்.
8. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நம்முடைய மூட நம்பிக்கைகள் ஒழிந்து அறிவியல் பார்வை உருவாகும்.
9. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது சனாதனத்துக்கும் மரபுக்கும் நவீனத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் தெரியும்.
10. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது வரலாற்றுக்கும் புராண இதிகாசங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு புரியும்.
11. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது நாம் வாழும் சமூகத்துக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவல் ஏற்படும்.
12. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது காக்கை, குருவி, கடல், மலை என்று இயற்கையைப் போற்றத் தோன்றும்.
13. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது காதலின் ஊற்றுக்கண் பொங்கிப் படும்.
14. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது சாதி, மதத்தின் பின்னுள்ள சதிவலையைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
15. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது இந்த உலகத்தின் மீது விரிந்துள்ள ஏகாதிபத்தியத்தின் சதிவலையைத் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
16. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது பார்க்கிற அத்தனை உயிர்கள் மீதும் அன்புகொள்ளத் தோன்றும்.
17. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது சமத்துவமற்ற, ஏற்றத்தாழ்வுகளுள்ள இந்தச் சமூகத்தின்மீது கோபம் பொங்கும்.
18. ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது மனிதனை மனிதன் சுரண்டும் அமைப்பை மாற்றத் தோன்றும்.
19. புத்தகம் மனிதகுலத்தின் அறிவுச் சொத்து.

இஸ்ரோ போகர் 7000

“தட்டையிலே காத்தாடி
தான்பறந்து சந்திரனார்
மண்டலத்தின் அளவுமட்டும்”

போகர் ஏழாயிரத்தில் விண்ணுலகம் செல்வதற்குக் காத்தாடி செய்யும் முறையைப் போகர் கூறியிருப்பார். காத்தாடியின் அளவு (size), காத்தாடி செலுத்துவதற்கான கயிறு நீளம் (fuel), சந்திரயானின் ராக்கெட் லாஞ்சர் மற்றும் ரோவரின் தன்மையை வெளிவட்டம் நடுவட்டம் உள் வட்டம் என மூன்று பிரிவுகளாகக் கூறியிருப்பார். இந்தப் பாடலைக் கவனமாகப் படித்துப் பார்த்தால் ஓர் எளிய அறிவியல் சூத்திரத்தைப் போகர் கூறியிருப்பது புரியவரும். பூமியின் காந்த ஆற்றலும் (gravitational force) சந்திரனின் இரும்பாற்றலும் (airless exosphere) எப்படிக் காத்தாடி (விண்கலம்) வெற்றிகரமாகச் சந்திரனில் (moon) இறங்கக் காரணமாக இருக்கிறது என்று சூட்சுமமாகக் கூறியிருப்பது விஞ்ஞானத்துக்குச் சவால் விடும் தமிழர்களின் மெய் அறிவியலுக்குச் சான்றாகும். போகரின் மரபணுத் தாக்கம்தானோ என்னவோ சந்திரயான் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று எனத் தமிழரின் மரபணு சார்ந்த மூளைதான் கைலாசவடிவு சிவன், மயில்சாமி அண்ணாதுரை, வனிதா முத்தையா மற்றும் வீரமுத்துவேல் ஆகிய

சந்திரயான் இயக்குநர்களின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டிருக்கிறது. போகர் 7000 நூலின் இரண்டாம் பாகத்தில் உள்ள எட்டுப் பாடல்களில் (18001807) விண்ணுலகம் வழியாகச் சந்திர மண்டலம் செல்லும் முறையைப் போகர் குறிப்பிடுகிறார். மூச்சுப் பயிற்சிக்கான செய்முறை போல் சொல்லப்படும் இந்தப் பாடலையும் தற்போதைய சந்திரயானையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் வியப்பே மிஞ்சும்.

தானான பிரம்மகோடி வித்தைசெய்தேன் தாக்கான காத்தாடி வித்தைவித்தை மானான வித்தையிலும் அதீதவித்தை மாணாக்காள் புகலுகின்றேன் மகிமைகேளு வேனான பட்டமது கெஜமோபத்து வேக முடன் நீளமது கெஜமோபத்து பானான வட்டமது நடுவட்டந்தான் பாங்குடனே உள்வட்டம் முழந்தான்ரண்டே (1800)

Two Module Configuration

இரண்டான பக்கவட்டம் மூன்றேயாகும் எழிலான நெடுவட்டம் நாலேயாகும் Propulsion Module (Carries Lander from launch injection to Lunar orbit)

இரண்டான வெளிவட்டம் சக்கரம்போல் மூலத்தின் உள்வட்டம் கமலமாகும்

Lander Module

(Rover is accommodated inside the Lander) திரண்டான சுற்றோரம் கம்பியப்பா திரளான கம்பிகளில் காதுரண்டாம் உருண்டான நடுக்கம்பில் சூட்சாதாரம் உத்தமனே புறவட்டம் வளையமாமே (1801) வளைவுடனே ஓவ்வொன்றில் கொலுசுமாகும்

(Magnet stepper motor for the actuator assembly of LVM-3)

வரிகளிலே காந்தமது சத்தேயாகும் களையுடனே நாரென்ற பட்டேயாகும் கம்பிகளில் தையல்களை வோட்டவேண்டும் துலையுடனே கொலுசுகளில் குண்டே யாகும் (a box-like structure with a large solar panel mounted on one side and a cylindrical mounting structure for the lander (the Intermodular Adapter Cone) on top) தோராத கயறுகளில் சூட்சமாட்டி

(Rocket Launcher)

முளையுடனே பூமிதனில் (solid fuel) கயிறைமாட்டி மூர்க்கமுடன் பறக்கையில் கயிறைத்தட்டே (1802)

Safe and Soft Landing on Lunar Surface

தட்டையிலே காத்தாடி தான்பறந்து சந்திரனார் மண்டலத்தின் அளவுமட்டும் (moon's lunar orbit)

நெட்டையிலே தான்பறந்து நின்றுவாடும் நிலையான சூட்சாதி சூட்சத்தாலே (cryogenic engine which is powered by liquid hydrogen and liquid oxygen) முட்டையிலே உள்ளிருந்த கருவைப்போலும் மெருகுடனே நின்றாடும்

Lander Propulsion System

நெடுநேரந்தான்

சட்டையிலே நார்பட்டுக் காற்றைக்கொண்டு சடுதியிலே தான்பறக்கும் பான்மைபாரே (1803)

பான்மையாம் வாயுவது மேலாதாரம் பற்றுகையில் காத்தாடி மேலேநோக்கும் வான்மையுடன் (the thrust pushing the rocket up is greater than the force of gravity pulling the rocket down) நடுக்கம்பி வட்டந்தன்னில் நயமுடனே சூட்சாதி சூட்சந்தன்னை (The relatively high gravity -higher than all known asteroids, but lower than all Solar System planets - and lack of lunar atmosphere)

மேன்மையுடன் கயிறுமாட்டிச் சுருக்கும்போது (propulsion to decelerate and achieve a soft landing) மெல்லெனவே காத்தாடி இறங்கலாகும்.

தான்மையுடன் சக்கானின் (fuel) சூட்சமப்பா தாரணியில் ஆரறிவார் விசுவர்தானே (earth)(1804) விசவனாம் (landing) தேவகம்மாள (sunlight power) சித்தன் வேணபடி செய்துமல்லோ சூட்சங்காண்பான்

(Lander and Pragyan Rover)

பசவுடனே கன்றுசேர்ந்த கதையைப்போலக் கருத்தறியார் முழுமுடர் காண்பரோதான்

முசவுடைய (magnetic field of earth and ionic field of moon) இரும்பதனில் காந்தஞ்சேர்த்து முடித்தார்கள் காத்தாடி வினோதவித்தை நசவுடைய சூட்சாதி சூட்சமார்க்கம் நாமுரைத்தபடி யாரும் கண்டிடாரே (1805)

கண்டபடி கருத்துடைய சித்தர்தாமும் காசினியில் (north pole of moon) செய்தவரும் கண்டோரில்லை

கண்டபடி காத்தாடி சூட்சாகூட்சம் கயிறுநிற்கும் வழியறியார் துறையங்காணார் (south pole) கண்டபடி கருவூரார் செய்துபார்த்தார் கருத்திலே அவர்தனக்குத் தோன்றவில்லை. கண்டபடி எந்தனுட புத்தியாலே காத்தாடி யான்முடித்தேன் அவனியோர்க்கே (1806)

சித்தர் கருவூரார் செய்ய முடியாததைத் தான் செய்தாகப் போகர் குறிப்பிடுகிறார்.

முடித்தேனே சீனமென்ற பதியில்தானும் முனையான காத்தாடி அடிவாரத்தில் படித்தனமாம் தோணியது மிகபோல்கட்டிப் பாங்கான மாலிகை போல் தானமைத்து குடித்தனமாம் ஜனங்கள் பதினாயிரம்பேர் குடையடியில் தானேத்திக் கொண்டு சென்று நடித்துடனே தேவாதி தேவர்தானும் நாணமுற்றுப் பார்த்திடவே நடத்தினேனே (1807)

சந்திரனில் பாங்கான மாலிகை அமைத்து மக்கள் குடியேற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இஸ்ரோ மூலமாக போகர் விதைத்துள்ளார். இந்தியனாக, தமிழனாக, சித்த மருத்துவனாகப் பெருமை கொள்வோம். வாழ்த்துகள் இஸ்ரோ இந்தியா.

தமிழரின் அடையாளம் பனை

தமிழர்களின் அடையாளமும், மாநில மரமுமான பனை தமிழர்களின் வாழ்வோடு கலந்தது. கற்பகத் தரு மரத்தை வெட்டத் தடை விதித்துப் பனை மரங்கள் செழிக்க வழி செய்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றிகூறும் நேரத்தில் பலநூறு வழிகளில் பயன்தரும் பனைபோல் எந்த மரமும் பயன்தருவதில்லை என்பதைப் பதிவு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கரிய நிறமும் உறுதியான உயர்ந்த உடலும், பசுமையான ஓலையும் வேரிலிருந்து நுனிவரை ஒவ்வொரு பாகமும் மக்களுக்குப் பயன்படுவது பனை.

ஜே.ஜோ பிரகாஷ்

மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்

தேசியப் பசுமைப்படை,

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்

தமிழகத்தின் மாநில மரம் பனை. வாழையின் அத்தனை பாகங்களையும் பயன்படுத்தத் தெரிந்த தமிழ் இனம் வாழையைவிடவும் கூடுதலாகப் பயன்படுத்தியது பனையைத்தான். இந்தியாவில் உள்ள மொத்தப் பனைகளில் 80 விழுக்காடு தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கின்றன.

போரசஸ் என்னும் தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பனை அதிகப்பட்சமாக 30 மீட்டர் வரை கூட வளரும் தன்மை கொண்டது. கேட்டதைத் தரும் கற்பகத் தரு என்றே தமிழர்கள் இதனை அழைத்தனர்.

இந்தியாவில் சுமார் 10 கோடிப் பனைகள் உள்ளன. இவற்றில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 5 கோடிப் பனைகளும், அதிலும் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் மட்டும் இரண்டரைக் கோடிப் பனைகளும் உள்ளன. சேலம், சென்னை, செங்கல்பட்டு, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் குறிப்பிடத் தகுந்த அளவிலும் பிற மாவட்டங்களில் 30 இலட்சத்துக்கும் குறைவாகவும் உள்ளன.

பனைகள் நீர்வளத்தைக் காக்க உதவுவதால் தான் நம் முன்னோர்கள் குளங்களைச் சுற்றிப் பனைகளை வளர்த்துள்ளனர். பொதுவாக எல்லா மரங்களுமே அவற்றின் வேர்களைப் பக்கவாட்டில் மட்டுமே பரப்பும். பனை மட்டுமே தனது

வேர்களைப் பக்கவாட்டில் பரவ விடாமல் செங்குத்தாக நிலத்தடி நீர் செல்லும் வழிப் பாதையைத் தேடிச் செல்லும்.

வேரைக் குழாய் போல மாற்றித் தரைப்பகுதியில் உள்ள நீரை நிலத்தடி நீர்ப்பாதைக்குக் கொண்டு வரும். இதனால் பூமியின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் நீரை மேலே கொண்டுவந்து விடுகிறது. இதன்மூலம் நிலத்தடிநீர் வழிப்பாதையில் நிரம்பி அது ஊற்றாக அருகில் உள்ள ஆறுகளில் சுரக்கும். அதோடு மட்டுமில்லாமல் பல நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஆறுகளிலும் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடச் செய்கின்றன பனைகள்.

பனையின் வேரிலிருந்து ஓலை வரை அனைத்துமே பயன் தருபவை. இதனால்தான் பனையைப் பூலோகத்தின் கற்பகத் தரு என்கிறார்கள். இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் அடங்கும் எட்டுத் தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்கள் ஆகியவற்றில் பனை குறித்த பல செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தமிழரின் பெருமிதத்துக்குரிய இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் அனைத்துமே பனை ஓலையில்தான் எழுதப்பட்டு வந்துள்ளன.

பனையை மையமாகக் கொண்ட பொருளாதாரம் தமிழகத்தில் குறிப்பிடத் தக்க அளவில் இருந்துள்ளது. அதனால்தான் சோழர்காலத்தில்

ஊரின் எல்லையில் பனையும் தென்னையும் வளர்ப்பதற்கான உரிமையைச் சோழ மன்னர்கள் வழங்கியுள்ளனர். பொதுவாகப் பனை அனைத்து வகை மண்ணிலும் வளரக் கூடியது. கடற்கரை ஓரத்தில் கூட வளரும் தன்மையுடையது. பனை அதிகப்பட்சம் க நூறடி உயரம் கூட வளரும். இது 120 ஆண்டுகள் வரை வாழும் தன்மையுடையது.

ஊர்களில் உள்ள குளங்களைச் சுற்றிப் பனைகள் நட்டு வளர்த்திருப்பதைப் பார்த்திருப்போம். அது குளத்தங்கரையை வலுப்படுத்துவதற்காக நம் முன்னோர் கையாண்ட முறை.

பனைகளின் சல்லிவேர்கள் பரவலாக ஊடுருவிச் சென்று மண்ணை இறுகப் பற்றிக் கொள்வதால், மண்ணரிப்பு ஏற்படுவதில்லை. இதனால் கரை வலுப்படுகிறது. இப்படிக்கரைகளில் பனங்கொட்டைகளை ஊன்றும்போது பத்தடிக்குப் பத்தடி இடைவெளி இருக்குமாறு ஊன்றியிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் பனைக்குப் பத்தடி என்ற சொல்வடை உருவாகியிருக்கிறது.

1985 1986 ஆண்டுகளில் இந்திய அளவில் 6 இலட்சத்து 94 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்புகளையும், தமிழகத்தில் 5 இலட்சத்து 87 ஆயிரம் வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கித் தந்த சிறப்பு பனைத்தொழிலையே சாரும். ஒரு பனையிலிருந்து ஆண்டுக்கு 150 லிட்டர் பதநீர், ஒரு கிலோ தும்பு, ஒன்றரைக் கிலோ ஈர்க்கு, 16 நார் முடிகள், 24 கிலோ பனைவெல்லம், 2 கூடைகள், 2 தூரிகைகள், 6 பாய்கள் கிடைப்பதாகக் கதர் மற்றும் ஊரகத் தொழில்கள் வாரியக் கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் பனையில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் கைவினைப் பொருட்கள் மூலம் ஆண்டுக்கு 200 கோடி ரூபாய் அந்நியச் செலாவணி கிடைப்பதாகவும் கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த பத்தாண்டுகளில் விறகு மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளுக்காக 2 கோடியே 25 இலட்சம் பனைகள் வெட்டி அழிக்கப்பட்டு விட்டன. குறிப்பாகப்

பனங்காடுகள் நிறைந்த ஈரோடு, திருப்பூர், தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், திண்டுக்கல், மதுரை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், சிவகாசி, விருதுநகர், கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவு பனைகள் வெட்டி அழிக்கப்பட்டுவிட்டன.

தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 5 இலட்சம் பனைகளும், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் ஆண்டுதோறும் சுமார் ஒரு இலட்சம் பனைகளும் வெட்டப்படுவதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 30% பனைகள் பொதுப்பணித் துறை, வனத்து, வருவாய்த் துறை, இருப்புப் பாதை, உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் நிற்கின்றன.

தமிழகத்தில் பனைகளின் நிலை குறித்து தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் நடத்திய ஆய்வில் 40 விழுக்காட்டுக்கு மேற்பட்ட பனைகள் அழிந்து போன விவரம் தெரியவந்துள்ளது. எப்படி அழித்தாலும் வீழ்வது பனை அல்ல, நம் தமிழ்நாட்டுப் பாரம்பரியமும், தமிழர் அடையாளமும் தான் என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள். அடுத்த தலைமுறையிடம் பனை குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் போய்விடுமோ என் அச்சம் கூட நிலவியது. இந்த அச்சத்தையும் ஆதங்கத்தையும் போக்கும் வகையில் பனைகளை வெட்டக் கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பாராட்டுக்குரியது.

லட்சுரா

ல

ட்சுரா தற்போது பொன்ஜெஸ்லி பப்ளிக் மெட்ரிக் பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வருகிறாள். நாகர்கோவில் கிருஷ்ணன்கோவிலைச் சேர்ந்தவள். பள்ளிப் படிப்பிலும் சிறந்த மாணவியான லட்சுரா, கலைத்துறையிலும் சிறந்து விளங்குகிறாள். சிறுவயதிலிருந்தே திருக்குறளில் அதிக ஈடுபாடு கொண்ட லட்சுரா தனது ஆறு வயதில் 1330 திருக்குறள்களையும் மனப்பாடம் செய்து முடித்தாள். தனது 4.5 (4 வருடம் 5 மாதம்) வயதில் 9 நிமிடத்தில் 205 பொது அறிவு வினாவுக்கு விடைசொல்லிப் இந்தியன் அச்சீவர்ஸ் புக ஆப் ரிக்கார்ட்சில் இடம்பெற்றுள்ளதுடன், பதக்கமும் பாராட்டுச் சான்றிதழும் பெற்றுள்ளாள். Women's Rotary Club சார்பாக நடந்த போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பல பரிசுகளை வென்றதால் Special Awards வழங்கிச்

Indian Achiever Book of Record Certificate

மற்றும் பதக்கத்துடன்

குறளகம் சார்பில் திருக்குறள் செல்வி விருது பெற்றபோது.

சிறப்பித்தார்கள். பாரத் English Proficiency Examination நடத்திய மாநில அளவிலான ஆங்கிலத் திறனாய்வுத் தேர்வில் மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்ததற்காகப் பாராட்டுச் சான்றிதழும், கோப்பைகள், பதக்கங்கள் மற்றும் பணப்பரிசும் வழங்கப்பட்டது.

குமரி கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் மாவட்ட அளவில் நடத்தும் பாட்டு, பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை, படம் வரைதல், சிறுகதை போன்ற பல போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பரிசு பெற்றுள்ளார்கள்.

தமிழ் ஒன் இந்தியா இணையத்தளம் நடத்திய உலக அளவில் இணையவழித் திருப்பாவைப் போட்டியில் முதலிடம் பெற்றுப் பணப் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

வனமாலி லைப்ஸ்டைல் என்ற YouTube Channel நடத்திய உலக அளவிலான இணையவழி கந்தசஷ்டிக் கவசம் போட்டியில் முதலிடம் பெற்றுப் பணப் பரிசு பெற்றார்.

1330 திருக்குறள்களையும் முழுமையாக ஒப்புவித்தமைக்காக நாகர்கோவில் குறளகம் சார்பில் ஆண்டு விழாவின்போது திருக்குறள் செல்வி விருது வழங்கப்பட்டது.

காமராஜர் நற்பணி மன்றம் சார்பாக மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற பேச்சுப் போட்டியில் முதலிடம் பெற்று விருதுநகரில்

நடைபெற்ற மாநில அளவிலான போட்டிக்குத் தேர்வானாள்.

நல்ல குரல்வளம் உடைய லட்சுமா மாவட்ட அளவில் நடந்த பல பாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பரிசுக் கோப்பை களும், பணப் பரிசும் பெற்றுள்ளார்கள்.

இலங்கையில் உள்ள உலக இணையோர் திருக்குறள் மன்றம் சார்பில் இணைய வழியாக நடைபெற்ற பாட்டுப்போட்டி, திருக்குறள் ஒப்புவித்தல், பேச்சுப் போட்டி போன்ற அனைத்துப் போட்டியிலும் பங்கேற்று முதலிடம் பெற்றமைக்காகப் பாராட்டுச் சான்றிதழும் பரிசு களும் பெற்றுள்ளார்கள். அவள் எழுதி மெட்டமைத்துப் பாடிய திருவள்ளுவர் பாடல் அவர்களின் மன்றப் பாடலாக ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

இப்போது பல போட்டிகளில் தனியாகக் கர்நாடகப் பக்திக் கச்சேரி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறாள்.

தற்போதைய கலெக்டர் ஸ்ரீதரிடம் பரிசு பெற்றபோது...

சிறுகதைகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் கொண்டவர் லட்சுமா. அவள் எழுதிய வள்ளுவத்தை தேடி என்ற புத்தகம் விரைவில் முன்னாள் தலைமைச் செயலர் உயர்திரு இரையன்பு ஐயா தலைமையில் வெளியிடப்படுகிறது. திருக்குறள் செல்வி, இசைமகள், சொற்றொடர் கோமகள் என்பன உள்ளிட்ட பல பட்டங்களையும் வாங்கியுள்ளார்கள்.

சந்திரயான் 3 திட்டத்துக்குப்

பின்னால்கூடுக்கும்

இந்திய விஞ்ஞானிகள்

யார் யார் தெரியுமா.?

சந்திரயான்3 பணிக்காகப் விஞ்ஞானிகள் பலர் பல ஆண்டுகளாக 24 மணி நேரமும் ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள். இந்தப் பணியின் பின்னணியில் உள்ள சில முதன்மையானவர்களைப் பார்க்கலாம். நிலவை ஆய்வு செய்யும் சந்திரயான்3 விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் ஆகஸ்டு 23 அன்று மாலை 6:04 மணிக்கு நிலவில் தரையிறங்கியுள்ளது.

மொத்தத்தில் சந்திரயான்3 குழு இந்தத் திட்டத்தில் நிறைய கனவுகளை முதலீடு செய்துள்ளது என்றே சொல்லலாம். சந்திரயான் 3 விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்குவதையும் அதன் மேற்பரப்பை ஆராய்வதையும் இந்தத் திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பணியைச் சாத்தியமாக்கியவர்களின் விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

சோம்நாத் (இஸ்ரோ தலைவர்)

எஸ். சோம்நாத் இந்தியாவின் திட்டமிடப்பட்ட நிலவுப் பயணத் திற்குப் பின்னால்கூடு உள்ள முதன்மையானவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றார். அவர் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் (VSSC) மற்றும் நீர்ம உந்து அமைப்பு மையத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். அவர் சந்திரயான்3, அத்துடன் ஆதித்யாஎல்1 முதல் சூரியன் மற்றும் ககன்யான் (இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லாப் பயணம்) போன்ற பிற குறிப்பிடத்தக்க பயணங்களுக்கும் பொறுப்பாக இருந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பி. வீரமுத்துவேல் (சந்திரயான் 3 திட்ட இயக்குநர்)

2019ஆம் ஆண்டு சந்திரயான்3 திட்டத்தின் தலைமையை எடுப்பதற்கு முன்பு, பி. வீரமுத்துவேல் இஸ்ரோவின் விண்வெளி உள்கட்டமைப்புத் திட்ட அலுவலகத்தின் துணை இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். இந்தியாவின் இலட்சிய நிலவுப் பயணத் தொடரில் இரண்டாவது திட்டமான சந்திரயான்2 திட்டத்தில்

அவர் முதன்மைப் பங்காற்றினார். சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் படித்த பட்டதாரியான இவர், தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரத்தில் இருந்து வந்தவர் ஆவார்.

எஸ். உன்னிகிருஷ்ணன் நாயர் (விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மைய இயக்குநர்)

கேரளத்தின் திருவனந்தபுரத்தில் தும்பாவுக்கு அருகில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் (VSSC) ஜியோசின்க்ரோனஸ் செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகனம் (GSLV) மார்க்III ஐ உருவாக்கியது. பின்னர் ஏவு வாகனம் மார்க்III என மறுபெயரிடப்பட்டது. வி.எஸ். எஸ்.சி.க்குப் பொறுப்பான எஸ்.உன்னிகிருஷ்ணன் நாயர் மற்றும் அவரது ஊழியர்கள் முக்கியமான பணிக்கான பொறுப்பாக உள்ளனர்.

எம். சங்கரன் (யு ஆர் ராவ் செயற்கைக்கோள் மைய இயக்குநர்)

எம்.சங்கரன் 2021 ஜூனில் UR ராவ் செயற்கைக்கோள் மையத்தின் (URSC) இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் அனைத்துச் செயற்கைக்கோள்களும் இஸ்ரோவுக்காக இந்த வசதியால் வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுகின்றன. அவர் தற்போது தகவல் தொடர்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைநிலை உணர் தல், வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் கோள் ஆய்வு ஆகியவற்றில் நாட்டின் தேவைகளை நிறைவு செய்யச் செயற்கைக்கோள்களை உருவாக்கும் குழுவின் தலைவராக உள்ளார்.

ஏ. ராஜராஜன் (வெளியீட்டு அங்கீகார வாரியத் தலைவர்)

ஏ ராஜராஜன் ஒரு புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி ஆவார். அவர் ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவின் முக்கிய விண்வெளி ஏவுதளமான சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றுகிறார் (SDSC SHAR). அவர் லிகிநி இன் தலைவராகவும் உள்ளார். ககன்யான் மற்றும் எஸ்.எஸ். எல்.வி உள்ளிட்ட இஸ்ரோவின் விரிவடையும் ஏவுகணைத் தேவைகளுக்குத் திடமான மோட்டார்கள் மற்றும் ஏவுகணை உள்கட்டமைப்பு தயாராக இருப்பதை அவர் உறுதி செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்களைத் தவிர, சந்திரயான்3 குழுவில் இயக்குநர் மோகன் குமார் மற்றும் வாகன இயக்குநர் பிஜு சி தாமஸ் ஆகியோர் அடங்குவர். சுமார் 54 பெண் பொறியாளர்கள்/விஞ்ஞானிகள் நேரடியாகப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி

மாவட்டத்தில்

13 கடலோர பகுதிகளில்

பனை விதை நரும் நிகழ்வு

தமிழ்நாடு பனைமரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம், கிரின் நீடா அமைப்பு மற்றும் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் இணைந்து முன்னெடுத்த ஒரு கோடி பனை விதைகள் விதைக்கும் நெடும் பணியினை முன்னிட்டு குமரி மாவட்டத்தில் ஒன்றரை லட்சம் விதைகளுக்கு மேல் திருநெல்வேலி, பணகுடி, வள்ளியூர் போன்ற இடங்களிலிருந்து கொண்டு

வந்து சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று கன்னியாகுமரி கடற்கரை, முட்டம், மண்டைக்காடு, சங்குத்துறை, மணக்குடி, தெங்கம்புதூர், லெமோரியா கடற்கரை, சொத்தவிளை, குளச்சல், தேங்காய்பட்டினம், பெரியக்காடு, இனையன்புத்தன் துறை, சின்னத்துரை போன்ற 13 கடலோர பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டு

தோப்பு அன்பு வனம் தவத்திரு பால பிராஜபதி அடிகலார் மணக்குடியில் தொடங்கி வைத்தார், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை கழகத்தின் நாட்டு நலப்பணி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் வெளியப்பன் முழு வீச்சில் கண்காணிப்பில் திருநெல்வேலி முதல் குமரி வரை வருகை தந்தார். கன்னியாகுமரி சிறப்புநிலை பேரூராட்சியின் தலைவர் குமரி ஸ்டீபன், குமரி மாவட்ட பொறியாளர் அணியின் அமைப்பாளர் ரோட்டரியன் கோ. ராதாகிருஷ்ணன், தேசிய பசுமை படையின் குமரி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்

நலப்பணி திட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கலந்துகொண்டு ஆர்வமுடன் கடலோர பகுதிகளில் பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் பணியாளர்கள் உதவியுடன் பனை விதைகள் விதைத்தனர். ஒரு தன்னார்வலர் 100 விதைகள் என்ற இலக்குடன் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள் இன்று விதைக்கப்பட்டன. கன்னியாகுமரி கடற்கரை யில் முதல் விதையை மாண்புமிகு நாகர்கோவில் மாநகராட்சி மேயர் ரெ. மகேஷ் அவர்கள் விதைத்து தொடங்கி வைத்தார். சுவாமி

ஜோ பிரகாஷ், கன்னியாகுமரி சுற்றுலா அலுவலர் சதீஷ் குமார், மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் பெறுவாரியாக கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். விவேகானந்தா கல்லூரியின் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் மற்றும் திட்ட அலுவலர்கள் ஜெயக்குமாரி மற்றும் கவின் கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற பனை விதை நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தனர். தமிழ்நாடு பனை மரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம், ஒரு கோடி பனை விதை நடும் நெடும் பணி இயக்கத்தின் குமரி

மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும் தவப்புதல்வி அமைப்பின் நிறுவனருமான முனைவர் சுபத்ரா செல்லத்துரை குமரியின் கடலோரங்களில் மட்டுமல்ல ஆறு மற்றும் குளங்கள் கரையோரமும் பெறுவாரியாக பனை விதைகள் விதைப்பதோடு, அது வளர்ந்து வரும் வரை மனிதனோ, மிருகமோ இடையூறு செய்து அழிக்காமல் பாதுக்காக்கவும் வேண்டும், குமரியில் குறைந்து வரும் பனை மரங்களை செழிக்க செய்வது மூலமாக நம் பாரம்பரியம் மற்றும் வாழ்வியலோடு நெறுங்கியிருந்த பனையை மீட்டெடுக்க முடியும், வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்ல வேண்டிய பொக்கிஷத்தில் பனையும் ஒன்று என தெரிவித்தார். பனை விதைகள் விதைக்கும் பணியில் குளச்சல் கடற்கரையில் குமரி ஜவான்ஸ் குழு, லெமோரியா கடற்கரையில் இயற்கையே இறைவன் குழு மற்றும் இணையம் புத்தன் துறையில் சிற்பி அறக்கட்டளையின் பங்கும் அளப்பரியது. தொடர்ந்து குமரியில் மேலும் பல பகுதிகளில் பனை விதை விதைக்க ஆர்வமாய் இருப்பதாக தன்னார்வலர்கள் தெரிவித்தார்கள்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் பசுமை தமிழகம் திட்டம்

குமரியில் 13 கடலோர பகுதிகளில் பனை விதை நடவு

நாகர்கோவில், அக்ட.2: குமரி மாவட்டத்தில் 13 கடலோர பகுதிகளில் நேற்று ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டன.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் 'பசுமை தமிழகம்' திட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் 15 கோடியாக இருந்து ஐந்து கோடியாக குறைந்த பனை மரங்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் வகையில் தமிழ்நாடு பனைமரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் மற்றும் கிரீன் டீடா கற்றுச்சூழல் அமைப்பு, நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அமைப்புகள் சார்பில் ஒரு கோடி பனை விதைகள் விதைக்கும் பணிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று நடந்தது.

குமரி மாவட்டத்தில் 71 கிலோமீட்டர் கடற்கரை பகுதிகளில் பனை விதைகள் விதைக்கும் பணி நேற்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்திருந்தார்.

குமரி மாவட்டத்தில் ஒன்றரை லட்சம் விதைகளுக்கு மேல் திருநெல்வேலி, பனகுடி, வள்ளியூர் போன்ற இடங்களிலிருந்து கொண்டு வந்து சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

நேற்று கன்னியாகுமரி கடற்கரை, முட்டம், மண்டைக்காடு, சங்குத்துறை, மணக்குடி, தெங்கம்புதூர், லெழுகியா கடற்கரை, சொத்தவளை, குளச்சல், தேங்காப்பட்டணம், பெரியகாடு, இளையமுத்தன்

ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விதைகள் விதைக்கப்பட்டன

கன்னியாகுமரி சன்செட் பாயிண்ட் கடற்கரையில் மேயர் மகேஷ் பனைவிதைகள் விதைப்பை தொடங்கி வைத்தார்.

சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்லும் பொக்கிஷம்

தமிழ்நாடு பனை மரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம், ஒரு கோடி பனை விதை நடும் பணி இயக்கத்தின் குமரி மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுபத்ரா செல்வத்துரை கூறியதாவது: குமரி மாவட்ட கடலோரங்களில் மட்டுமல்ல ஆறு மற்றும் குளங்கள் கரையோரமும் பெருவாரியாக பனை விதைகள் விதைப்பதோடு, அது வளர்ந்து வரும் வரை மனிதனோ, மிருகமோ இடையூறு செய்து அழிக்காமல் பாதுகாக்கவும் வேண்டும். மாவட்டத்தில் குறைந்தது வரும் பனை மரங்களை செழிக்க செய்வது மூலமாக நமது பாரம்பரியம் மற்றும் வாழ்வியலோடு நெருக்கியிருந்த பனையை மீட்டுக முடியும். வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்ல வேண்டிய பொக்கிஷத்தில் பனையும் ஒன்று. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

துறை,

சின்னத்துறை ஆகிய 13 கடலோர பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டு நலப்பணி திட்ட நன்னார்வலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கலந்துகொண்டு ஆர்வமுடன் கடலோர பகுதிகளில் உள்

ளாட்சி அமைப்புகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் உதவியுடன் பனை விதைகள் விதைத்து நடவு செய்தனர்.

ஒரு தன்னார்வலர் 100 விதைகள் என்ற இலக்குடன் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள்

நேற்று விதைக்கப்பட்டன. கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் முதல் விதையை நாகர்கோவில் மாகாணம் மேயர் மகேஷ் விதைத்து குமரி மாவட்டத்தில் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். சுவாமிதோப்பு அன்புவனம் பால பிராஜு

பதி அடிகளார் மணக்குடியில் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். நெல்லை மனோம்ணியம் கந்திரனார் பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் வெளியப்பன் கன் காணிப்பு பணியாக திருநெல்வேலி முதல் கன்னியாகுமரி வரை வருகை தந்தார்.

கன்னியாகுமரி சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி தலைவர் குமரி ஸ்கப்பன், குமரி மாவட்ட பொறியாளர் அணி அமைப்பாளர் ராதா கிருஷ்ணன், தேசிய பசுமை படை குமரி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோ பிரகாஷ், கன்னியாகுமரி கற்றுலா அலுவலர் சதிஷ் குமார் சமூக ஆர்வலர்கள் பெருவாரியாக கலந்து கொண்டனர்.

விவேகானந்தா கல்லூரியின் நாட்டு நலப்பணி திட்டமாணவர்கள் மற்றும் திட்ட அலுவலர்கள் ஜெயக் குமாரி மற்றும் கவின் கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற பனை விதை திகழ்வை ஒருங்கிணைத்தனர். திருமக மாவட்ட துணை செயலாளர் ஜெனஸ் மைக்கேல், பூனியன் துணைத்தலைவர் சரவணன், ஒன்றிய துணை செயலாளர் பாபு, ராஜேஷ், ரத்தினசாமி, உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர். பனை விதைகள் விதைக்கும் பணியில் குளச்சல் கடற்கரையில் குமரி ஜுவான்ஸ் குழு, லெழுகியா கடற்கரையில் இயற்கையே இறைவன் குழு மற்றும் இளையம் புத்தத்துறையில் சிற்பி அரங்கட்டளையும் மேற்கொண்டது.

சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு

சிக்ரெட்டைக் கருத்துங்கு

இந்திணை தென் தமிழியல் ஆய்வு மன்றம் சிவகங்கை மாவட்டம் பள்ளத்தூர் சீதாலெட்சுமி ஆச்சி மகளிர் கல்லூரியின் பொருளியல் துறையுடன் இணைந்து சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் நடத்தியது. பொருளியல் துறைத் தலைவர் எலிசபெத் ராணி வரவேற்றுப் பேசினார்.

கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் நாகேஸ்வரி தலைமையுரை ஆற்றினார். அபுதாபி DAM திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி முனைவர் ஸ்ரீதேவி சிவானந்தம், திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர். மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வணிகவியல்

2 E-PAPER 20-July-2023 விளம்பரம்

பள்ளத்தூர் சீதாலெட்சுமி கல்லூரியில் சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு: கருத்துரை

பள்ளத்தூர், தமில்நாடு
பள்ளத்தூர் சீதாலெட்சுமி கல்லூரியில் சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் நடந்தது. பொருளியல் துறைத் தலைவர் எலிசபெத் ராணி வரவேற்றுப் பேசினார்.

முனைவர் நாகேஸ்வரி தலைமையுரை ஆற்றினார். அபுதாபி DAM திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி முனைவர் ஸ்ரீதேவி சிவானந்தம், திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர். மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வணிகவியல்

செய்த மற்றும் விளம்பர தொடர்புக்கு : 9790597137

துறை இயக்குநர் முனைவர் துறை குமரேசன், சூரியன் பண்பலை மூத்த அறிவிப்பாளர் விஜி பூரணசிங் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டு, சமூக, பொருளாதார வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு எத்தகைய மாற்றங்களைச் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் என்பதையும், தனிமனித பொறுப்பும் பொருளாதார வளர்ச்சியும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதைப் பற்றியும் எடுத்துரைத்தனர்.

கருத்தரங்கின் மற்றொரு நிகழ்வாக ஐந்திணை தென் தமிழியல் ஆய்வு மன்றத்தின் அமைப்பாளர் மற்றும் தவப்புதல்வி தமிழ்க் காலாண்டிதழின் இதழாசிரியர் முனைவர் சுபத்ரா செல்லத்துரை அவர்களுடன் லிபியா சபா பல்கலைக் கழகத்தின் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை சார்ந்த மேனாள் பேராசிரியர் முனைவர் ரவீந்திரன் அவர்கள் தவப்புதல்வி காலாண்டிதழை வெளியிட முனைவர் ஸ்ரீதேவி சிவானந்தம் முதல் இதழைப் பெற்றுக்கொண்டார். நீ காண விரும்பும் மாற்றமாய் மாற்றத்தை நோக்கிய பயணம் என்கிற தவப்புதல்வி இதழின் நோக்கத்தை மையப்படுத்திக் காரைக்குடி

அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி தமிழ் உயராய்வு மையத்தின் உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் பாரதி ராணி சிறப்புரை ஆற்றினார். இந்நிகழ்வில் முனைவர் வள்ளியம்மாள், முனைவர் ஸ்ரீலங்கா மீனாட்சி, சீதாலட்சுமி ஆச்சி மகளிர் கல்லூரியின் பொருளியல் துறை மற்றும் வணிகவியல் துறைப் பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் பெருவாரியாக்கக் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். கருத்தரங்கில் பங்கு பெற்ற மாணவிகளுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பொருளியல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் டி.சுஜா நன்றியுரையாற்றினார். வணிகவியல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் சி.விஜயசந்திரிகா நிகழ்வுகளைத் தொகுத்து வழங்கினார்.

“நாட்டிய கலைமாமணி விருது”

ருத்ரா நாட்டியாலயாவின் 13வது சலங்கை பூஜை மற்றும் அரங்கேற்ற விழா சமங்கலி மஹாலில் நடைபெற்றது. சுதந்திரதின விழாவை முன்னிட்டு ருத்ரா நாட்டியாலயாவின் நிறுவனர் **K.நிர்மலா** அவர்களுக்கு தவபுதல்வி அமைப்பு நிறுவனர் **Dr.சுபத்ரா செல்லத்துரை** மற்றும் இந்திய பாரம்பரிய கலை இலக்கிய பேரவை இணைந்து சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் **பொன்னீலன்** அவர்களால் “நாட்டிய கலைமாமணி விருது” மற்றும் “**INSPIRATIONAL WOMEN AWARD**” வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

ஜூலை - செப்டம்பர் 2023

தவப்புதல்வி

இதழ்-3

OF BY AND FOR YOU PUBLICATIONS®

பதிப்பகம் பதிவு எண்: TN09D0018951

Under MSME , Govt of India

Issue - 3, 78 Pages
ISBN NO. 978-81-963387-2-5

9 788196 338725